

Departement 2 Pädagogisch-therapeutische Berufe

Studiengang Logopädie 2012/15

Bachelor-Arbeit

Musik und Sprache: Zwei Systeme im Dialog

**Musik als therapeutisches Medium
in der Behandlung von Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen**

Eingereicht von

Yolanda Roth

Begleitung: Dr. Brigitta Boveland

22.02. 2016

Abstract

Mit Musik geht alles besser, sagt eine bekannte Volksweisheit.

Seit einiger Zeit ergründen nun auch Neurowissenschaftler das Geheimnis der Musik – und nutzen ihre therapeutische Kraft.

Diese Bachelor-Arbeit geht der Frage nach, ob sich Musik auch sinnvoll in die logopädische Arbeit mit Erwachsenen mit einer Stimm-, Sprech- oder Sprachstörung integrieren lässt und wie sich die Wirkung von Musik auf unser Gehirn aus neurologischer Sicht her erklären und sprachtherapeutisch nutzen lässt.

Im zweiten Teil gibt die Arbeit eine Übersicht über bestehende musiktherapeutische Konzepte und resümiert, wie und wo diese sinnvoll in die logopädische Arbeit transferiert werden können.

Durch die Zusammenfassung von Fachliteratur wird anhand des aktuellen Forschungsstandes gezeigt, welche Wirkungszusammenhänge es zwischen Musik und Sprache gibt. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Musik, insbesondere durch Singen, sowohl der Wiedererwerb kommunikativer Kompetenzen als auch die Restitution von Sprachfunktionen unterstützt werden können. Die Arbeit verdeutlicht, dass Musik in Ergänzung zu den klassischen Therapiemethoden in der Logopädie in verschiedener Hinsicht sinnvoll eingesetzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	
1.1. Problemdefinition	4
1.2. Forschungshypothesen und Forschungsfrage	4
1.2.1 <i>Hypothesen</i>	4
1.2.2 <i>Forschungsfrage</i>	5
Teil 1 Neurowissenschaftliche Grundlagen	
2. Einführung	5
2.1 Die Bedeutung von Musik	5
2.2 Musik – Das Allerweltsheilmittel?	6
3. Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache	6
3.1 Gemeinsame evolutionäre Wurzeln	6
3.2 Musik als Voraussetzung für den Spracherwerb	8
3.3 Gemeinsamkeiten auf linguistischer Ebene	10
3.3.1 <i>Morphologisch-syntaktische Aspekte</i>	10
3.3.2 <i>Semantisch-lexikalische Aspekte</i>	12
3.3.3 <i>Gehörbildung und Sprachwahrnehmung</i>	12
3.4 Fazit	13
4. Wie und wo das Gehirn Musik verarbeitet	13
4.1 Lateralisation von Musik und Sprache	14
4.2 Verarbeitung akustischer Laute	16
4.3 Zusammenfassung	20
5. Musik und Gedächtnis	21
5.1 Gedächtnis	22
5.2 Zusammenspiel von Gedächtnis-, Emotions- und Wahrnehmungs- Prozessen	23
5.3 Zusammenhänge rezeptiver Musikverarbeitung und prozeduralem Gedächtnis	25
5.4 Zusammenfassung	25
5.4.1 <i>Therapierelevanz</i>	26
6. Musik und Emotion: Der emotionale Bedeutungsgehalt von Musik	26
6.1. Verarbeitung affektiver Botschaften	28
6.2 Über die emotionale Bedeutung von Musik	28
7. Musikalische Semantik	31
7.1 Verschiedene Aspekte musikalischer Semantik	32
7.2 Musikalischer Priming-Effekt	35
7.3 Narrativ-diskursive Aspekte	37
7.4 Fazit	38
8. Effekte von Musik im medizinisch-rehabilitativen Kontext	38
8.1 Vegetative und hormonelle Wirkungen von Musik	39
8.2 Psychische und kognitive Funktionen	39
8.2.1 <i>Wirksamkeit von Musiktherapie bei Alter und Demenz</i>	39
8.2.2 <i>Wirksamkeit von Musiktherapie bei Schlaganfall und Schädel- Hirn-Trauma</i>	41

8.3 Rhythmische Wirkung von Musik auf Bewegungsabläufe	41
8.3.1 <i>Aktivierung des prämotorischen Cortex und des Kehlkopfs</i>	42
8.3.2 <i>Rhythmus als Einflussfaktor</i>	42
8.3.3 <i>Stottern</i>	43
Teil 2 Therapierelevante Aspekte	
9. Übersicht über komplementäre, musikzentrierte Methoden und Ansätze	44
9.1 Musiktherapie	44
9.1.1 <i>Aktive Musiktherapie</i>	44
9.1.2 <i>Rezeptive Musiktherapie</i>	46
9.2 Schöpferische Musiktherapie: Die Nordoff/Robbins Methode	47
9.3 Neurologische Musiktherapie (NMT)	48
9.3.1 <i>Musical Speech Stimulation</i>	48
9.3.2 <i>Rhythmic Speech Cueing</i>	49
9.3.3 <i>Vocal Intonation</i>	50
9.3.4 <i>Therapeutic Singing</i>	50
9.4 SIPARI	50
9.5 Audio-Psycho-Phonologie Therapie	51
9.6 Das Konzept Schlawffhorst-Andersen	51
10. Melodische Intonationstherapie (MIT)	52
11. Musikbasierte Kommunikation	54
11.1 Wurzeln und Grundlagen der musikbasierten Kommunikation	55
11.2 Musikalische Dialoge	57
11.3 Fazit	59
12. Singen als therapeutisches Mittel	59
12.1 Liedsingen zur Rehabilitation lautlich-akustischer Strukturen	59
12.2 Singen als Erinnerungsträger	62
12.2.1 <i>Stärkung der Identität</i>	62
12.3 Singen als Ressource	63
12.4 Zusammenfassung	64
13. Die Stimme und ihre Aspekte	64
13.1 Prosodisch-phonologische Aspekte: Die Bedeutung der Intonation in der gesprochenen Sprache	65
14. Fallbeispiele	67
15. Gesamtzusammenfassung	70
15.1 Beantwortung der Frage	72
15.2 Fazit und Konsequenzen für den therapeutischen Einsatz von Musik in der Sprachtherapie	72
16. Diskussion	73
17. Kritische Reflexion / Ausblick	74
Literaturverzeichnis	
Abbildungsverzeichnis	

1. Einleitung

1.1 Problemdefinition

Im logopädischen Alltag haben wir es mit Menschen zu tun, deren kommunikative Sprachfähigkeit aus unterschiedlichen Gründen vorübergehend oder für immer beeinträchtigt resp. erschwert ist.

Sprache verwenden zu können bedeutet, in Kontakt zu bleiben mit sich, dem Gegenüber und der Welt. Wenn es nicht mehr möglich ist, sich verbal mitzuteilen, wenn man (plötzlich) nicht mehr verstanden wird, wenn man an einem Gespräch nicht mehr teilnehmen kann, ist es, als wäre ein Teil seines Selbst von der Aussenwelt abgeschnitten, als wäre man mit sich und seinen Gefühlen eingesperrt. Dreh- und Angelpunkt logopädischer Therapie ist es deshalb, die Partizipationschancen von Menschen mit erschwerten kommunikativen Bedingungen wiederherzustellen. Bei der Realisierung dieses Ziels sind viele verschiedene Ansätze denkbar. Musik als basales Medium ist einer davon.

Die Musiktherapie befindet sich seit Beginn dieses Jahrtausends in einer rasanten und spannenden Entwicklung, die nicht zuletzt auch dank neuester Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft in der etablierten Medizin mittlerweile immer mehr Anerkennung genießt.

Die Neurowissenschaft ihrerseits untersucht mithilfe moderner, bildgebender Verfahren die neurobiologischen und neurolinguistischen Gemeinsamkeiten von *Sprache* und *Musik* und forscht nach deren gemeinsamen neuronalen Grundlagen.

Für mich als Musikliebhaberin und künftige Logopädin stellt sich die Frage, ob sich zwischen Musik und Sprache eine Art Brücke bauen lässt, mit dem elementaren Ziel, mithilfe musikalischer Mittel basale Kommunikation zu ermöglichen (im Sinne von Kompensation) und dem spezifischeren Ziel der funktionellen Wiederherstellung von sprachlichen Kompetenzen (Restitution). Mit anderen Worten: Ich stelle die Frage, ob sich Musik als therapeutisches Mittel auch in der Sprachtherapie erfolgsversprechend einsetzen lässt. Ich möchte ausserdem genauer wissen, wie und wo Musik im Hirn verarbeitet wird und ob es aus Sicht der Neurowissenschaften vielleicht Zusammenhänge in der Sprach- und Musikverarbeitung gibt.

1.2 Forschungshypothesen und Forschungsfrage

1.2.1 Hypothesen

1. Musik kann nicht nur Emotionen vermitteln, sondern auch Kommunikation ohne Worte ermöglichen.

2. Aufgrund neurophysiologischer Effekte von Musik auf das menschliche Gehirn kann Musik als therapeutisches Medium in der Sprachtherapie zur Behandlung von Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen sinnvoll eingesetzt werden.

1.2.2 Forschungsfrage

Wie und wo lässt sich Musik als therapeutisches Interventions-Medium in der Sprachtherapie zur Behandlung von Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen im Praxis-Alltag mit Erwachsenen sinnvoll einsetzen?

1.3 Forschungsmethode und Vorgehen

Es handelt sich bei der vorliegenden Bachelor-Arbeit um eine Literatuarbeit im Sinne eines Review. Als Methode steht die systematische Analyse und Auswertung wissenschaftlicher Publikationen mit der Orientierung am gegenwärtigen Forschungsstand und an der aktuellen Fachdiskussion im Zentrum.

Grundlagen für die Recherche bilden Fachliteratur, Textdokumente und wissenschaftliche Publikationen aus Fachzeitschriften, Sammelwerken, Forschungsberichten und Nachschlagewerken.

Teil 1 Neurowissenschaftliche Grundlagen

2. Einführung

2.1. Die Bedeutung von Musik

Sie prägt uns von Geburt an, berührt uns im tiefsten Inneren und kann uns zu Höchstleistungen anstacheln: Die Musik.

Das Medium Musik ist so alt wie die Menschheit selbst. Musik bewegt, provoziert, entzückt, beruhigt, entspannt.

Es gibt wohl nur wenige Dinge, die derart präsent sind und einen so grossen Einfluss auf unser Leben haben wie Musik. In Filmen lässt sie uns in eine romantische Liebeszene eintauchen. Beim Kochen wippen wir im Takt zu Popsongs aus dem Radio. Beim Sport lässt man sich von seiner Lieblingsmusik im Ohr antreiben. Bei feierlichen, fröhlichen oder traurigen Anlässen gehört sie als wesentliches Element stets dazu. In Supermärkten rieselt sie einem sanft um die Ohren und manipuliert unser Kaufverhalten. Eine lange Autofahrt wird erst mit den richtigen Songs erträglich. Und wenn kleine Kinder schreiend aus einem Albtraum aufwachen, hilft oft nur ein sanftes Schlaflied.

2.2 Musik – das Allerwelts-Heilmittel?

Mit Musik geht alles besser – sagt eine bekannte Volksweisheit.

Seit einiger Zeit ergründen nun auch Psychologen, Neurowissenschaftler und Mediziner das Geheimnis der Musik – und nutzen ihre therapeutische Kraft: Musik soll angeblich Schmerzen lindern, Erinnerungen wachrufen, Depressionen heilen, uns schlauer machen, Sprache wiederherstellen und Kommunikation ermöglichen.

Eines der ältesten Zeugnisse eines therapeutischen Einsatzes von Musik stammt aus der Bibel (1.Samuel 16, 14-23). Dort wurde König Saul von David mit der Laute bespielt und von einem „bösen Geist“ (Original-Übersetzung aus der Zürcher-Bibel, 1987) geheilt. Im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte begegnet uns die Musik immer wieder - jeweils im Kontext des Zeitgeistes - als wirksames therapeutisches Mittel (vgl. Gustorff & Hannich, 2000, S. 41).

Eine gewisse Selbstbehandlung betreibt im Grunde jeder, der sich im Verlaufe des Tages mit der richtigen Musik gezielt entspannt oder die eigene Stimmung aufhellt. Auf diese bekannten Wirkungen zielt auch der besonders in esoterischen Läden boomende Markt von Entspannungsmusik. „*Nimm Musik und es geht dir besser*“, so der allgemeine Glaube. Doch, ob das, was auf Gesunde zutrifft, auch zwangsläufig auf Schädel-Hirn-Verletzte oder auf Aphasie-Patienten zutreffen muss? - Neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft belegen inzwischen jedoch eindrücklich, dass Musik wirklich nicht nur im weitesten Sinne sondern auch ganz spezifisch eine „heilende“ Wirkung haben kann. Wie genau und ob sich das in der Sprachtherapie wirkungsvoll umsetzen lässt wird in den folgenden Kapiteln nun vertieft nachgegangen.

3. Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache

Ein gemeinsamer evolutionärer Ursprung von Musik und Sprache könnte erklären, warum diese beiden menschlichen Funktionen so eng miteinander verbunden sind. Gemäss Browns *Musilanguage Model* (2000) entstanden Musik und Sprache aus einer einzigen Urfunktion, die eine Mischung aus Musik und Sprache war. Seine These stützt Brown auf die Tatsache, dass Musik und Sprache viele Gemeinsamkeiten haben. Nach dem Musilanguage Model entwickelten sich zuerst die gemeinsamen Merkmale von Musik und Sprache, und später erst die Besonderheiten, die Musik von Sprache unterscheiden (vgl. Brown, 2000, in Baker, 2005a, S. 274).

3.1 Gemeinsame evolutionäre Wurzeln

Musik ist eine der ältesten, in der Menschheitsgeschichte tief verankerte und grundlegendste kulturelle Errungenschaft des Menschen. Die Entdeckung von Knochenflöten an altsteinzeitlichen Wohnplätzen legt nahe, dass Musik schon vor Zehntausenden von Jahren zur Kultur des Menschen gehörte.

Während der gesamten Menschheitsgeschichte war Musik wohl meist ein gemeinschaftliches, oft mit Tanz verbundenes Ereignis. Gesang und Tanz sind zwei der effektivsten Wege, um soziale Einheit zu schaffen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und soziale Strukturen zu festigen. Jede kulturelle Gruppe, jeder Stammesverband identifiziert sich selbst durch bestimmte Gesänge und Rituale (vgl. Herden, 2012, S. 5; Hodges, 2007, S. 36). „Musikmachen in einer Gruppe ist immer eine soziale Situation, die Kooperation und Kommunikation erfordert“ schreibt Stefan Koelsch (2005a, S. 373). Daher spielte gemeinschaftliches Musikmachen vermutlich von Anfang an eine wichtige Rolle in der Evolution der Menschheit (vgl. Zatorre & Peretz, 2001, in Koelsch, 2005a).

Sandra Lutz-Hochreutener bemerkt dazu: „Die musikalische Improvisation ist sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch ein Urelement des menschlichen Ausdrucks. Bevor Musik zur Tonkunst wurde, im Sinn von musikalischen Regeln und Ordnungen, die in der Entwicklung der Notenschrift gipfelten, war sie Tonsprache – Medium des spontanen Ausdrucks und der Kommunikation“ (ebd. 2009, S. 161).

Man nimmt an, dass frühe Formen der Kommunikation der Urvölker gesungen wurden (vgl. Bernstein, 1976, in Muthesius, 2007, S. 74). Dabei war die vokale Musik in den Anfängen der Menschheit noch nicht an einen Text gebunden, „sondern eher eine Art lautmalerischer Gesang..., der durch Gebärden und artspezifische Basislaute ergänzt wurde, vermutet Regina Pathe (2008, S. 56). Erst durch die permanenten Reifungsvorgänge im neuronalen Netzwerk und die daraus resultierenden Fortschritte in der kognitiven Gesamtentwicklung der Menschen wurden die lautlichen Ausdrucksfähigkeiten allmählich immer weiter ausdifferenziert. Die amerikanische Anthropologin Dean Falk sieht darin einen Beleg für die gemeinsamen Wurzeln von Sprache und Musik (vgl. Herden, 2012, S. 5).

Auch Brown (2000) vertritt in seinem *Musilanguage-Modell* die These, dass sich Sprache und Musik als unterschiedliche Spezialisierungen aus einem gemeinsamen kommunikativen Vorgänger heraus entwickelt haben (siehe oben). Danach hat sich Musik aber eher zur Vermittlung *emotiver** Bedeutung hin entwickelt, während in der Sprache vielmehr die *referentiell-inhaltliche* Bedeutung betont wird (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 2 u. 10).

Worte sind vereinfacht gesagt bloss Klänge. Nur hat man diesen „Klängen“ eine bestimmte Bedeutung gegeben, um sich verständigen zu können. Worte sind also - im Gegensatz zu musikalischen Klängen - *referentielle* Bedeutungsträger. Musik ist denn auch keine Sprache im Sinne der Kommunikation zwischen den Menschen, sie hat aber durchaus einen *sprachähnlichen Charakter*. Wenn wir genau hinhören, stellen wir fest, dass bereits „normal“ gesprochene Sprache einen ganz bestimmten Rhythmus und eine ganz spezielle Melodie hat, von der aus der Schritt zum Singen oft nur sehr klein ist. Etliche (v.a. afrikanische) Sprachen

* Unter „emotiver Bedeutung“ (emotiv = „gefühlbetont“) versteht man die die durch Sprachlaute transportierte emotionale Haltung des Sprechers (Jentschke & Koelsch, 2010, S. 2).

kennen interessanterweise gar keine unterschiedlichen Wörter für Singen und Sprechen (vgl. Koelsch, 2008, S. 205 ff). Insbesondere in den verschiedenen Formen von Musik mit der Stimme (z.B. Lieder, Gedichte, Finger-, Auszähl- und Knieretterverse etc.) wird Lautsprache in ein rhythmisch-melodisches Schema integriert und sind Sprache, Rhythmus und Melodie auf das Engste miteinander verbunden (vgl. Pathe, 2008, S. 43). In einigen Liedformen – besonders in den einfachen Volks- und Kinderliedern – greift die Melodie des Liedes die natürliche Sprechmelodie auf, und Sprachmelodie und musikalische Melodie bilden zusammen mit der Prosodie des Liedtextes eine kombinatorische Einheit, die der natürlichen Sprache entweder ähnelt oder ihr allenfalls bewusst entgegensteht (vgl. Pathe, 2008, S. 48).

Bezogen auf formale Aspekte sind Sprache und Musik beides konventionelle Systeme, die auf gewissen Regeln aufgebaut sind. Dabei unterliegen die sprachlichen Äusserungen jedoch weitaus grösseren Konventionen, als die freieren, musikalischen Äusserungen (vgl. Pathe, 2008, S. 42). Beide Symbolsysteme sind jedoch im weitesten Sinn darauf ausgerichtet, Botschaften und Emotionen zu transportieren (vgl. Kap. 7).

3.2 Musik als Voraussetzung für den Spracherwerb

Musiklernen ist wie der Spracherwerb ein natürlicher Prozess. Sowohl Musik als auch Sprache „erlernen“ wir durch bloßes Zuhören (Jourdain, 1998, S. 336). Beide Prozesse setzen bereits pränatal ein und betreffen sowohl rezipierende (hören) wie auch produzierende (sprechen/singen) Entwicklungs- und Lernbereiche (vgl. Pathe, 2008, S. 43).

„Sprache ist am Anfang des menschlichen Lebens primär ein musikalisches bzw. ein klangliches Phänomen“ (Pathe, 2008, S. 46). Durch die Stimmäusserungen der Mutter (Sprechen, Singen, Summen) sowie durch Bewegungen und durch andere wahrnehmbare Körpergeräusche die von der Mutter ausgehen und auf ihn einwirken, nimmt der Fötus Klänge, einzelne Töne und melodische Motive, metrische und ametrische Geräusche sowie die prosodische und rhythmische Struktur des Sprachklangs bereits im Mutterleib wahr (vgl. Pathe, 2008, S. 57 ff). Das ungeborene Kind kann dabei bereits Musik von Geräuschen unterscheiden (vgl. Spintge, 2007, S. 10).

Wenn es auf der Welt ist, kann sich ein neugeborenes Kind sowohl an den Klang der Mutterstimme, als auch an die Prosodie und an die rhythmischen Strukturen der Muttersprache erinnern. Dies zeigen u.a. Studien, die an Neugeborenen durchgeführt worden sind (vgl. Pathe, 2008, S. 46).

Die Fähigkeit, musikalische und rhythmische Informationen sowie weitere Merkmale aus der auditiv wahrgenommenen Sprache zu segmentieren bzw. zu differenzieren ist - als Voraussetzung für den Spracherwerb und die gesamte Sprachentwicklung - von entscheidender Bedeutung (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 2; Koelsch, 2005a, S. 371). Sog. *Prosodic-bootstrapping*-Theorien gehen davon aus, dass es während des Spracherwerbs gerade die *prosodischen* Merkmale wie z.B. Sprechmelodie und Sprechrhythmus sind, die dabei helfen,

Sprache zu segmentieren und die Bedeutung der Wörter und Sätze zu verarbeiten (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 2). Wermke versteht die Intonation der gesprochenen Sprache aus diesen Gründen sogar als „*Schlüsselparameter bei der Perzeption von Wortbedeutungen und der Erkennung von Satzstrukturen*“ (Wermke, 2007; zitiert nach Pathe, 2008, S. 46).

Dies alles zeigt die enge Verbindung zwischen Sprache und Musik (was auch unterstützt wird durch Befunde stark überlappender und teilweise identischer neuronaler Ressourcen für die Verarbeitung von Sprache und Musik, und legt nahe, „*dass das menschliche Gehirn, zumindest im Kindesalter, Musik und Sprache nicht als separate Domänen versteht, sondern eher Sprache als eine spezielle Art von Musik*“ (Koelsch, 2005, S. 372).

Die frühe Protokonversation zwischen Säugling und Bezugsperson ist von gemeinsamen Blickkontakten und Stimmäußerungen geprägt und ist sehr lautmalerisch. Damit knüpft sie an pränatale Beziehungs- und Kommunikationserfahrungen an (vgl. Pathe, 2008, S. 58). Mütter (oder auch Väter) übermitteln dabei wichtige Informationen oft durch eine Art Sing-Sang, sanftes Wiegen und rhythmisches Beklopfen, wobei sie besonderes Gewicht auf Tonhöhe, Timbre, Melodie, Rhythmus und Dynamik legen. Diese sog. „*Ammensprache*“ ist bei fast allen Kulturen sehr ähnlich. Bezugspersonen passen sich damit instinktiv der präverbalen Situation des Kleinkindes an.

Das Kind versteht die Bedeutung der Botschaften, ohne die sprachlich inhaltliche Ebene erfassen zu müssen (vgl. Decker-Voigt, 1999; Papousek, 1994; Stern, 1993, in Lutz Hochreutener, 2009, S. 161). Für Seeliger ist Musik darum „*ein Kommunikationsmedium, das mehr als Worte ausdrücken und mitteilen kann. Diese Eigenschaft ermöglicht es den Menschen, durch Musik in Kontakt und Beziehung zu kommen*“ (Seeliger, 2003; zitiert nach Pathe, 2008, S. 58).

Bevor andere Kommunikationsformen verfügbar sind, stellen *Schreien, Lallen, Gurren, Weinen oder Lachen* für Säuglinge und Kleinkinder die einzigen stimmlich-expressiven Mittel dar, um ihre Befindlichkeiten und Bedürfnisse auszudrücken. Dabei enthalten die expressiven stimmlichen und körperlichen Gesten in allen Sprachen und Kulturen einerseits klanglich-rhythmische wie auch melodiose und dynamische Muster:

Töne und Geräusche werden ausprobiert, Laute rhythmisch gegliedert, Melodien moduliert, lustvoll wiederholt und variiert. Auch später, wenn das Kind sich verbal artikulieren kann, bleibt der spontane Ausdruck mit musikalischen Elementen wichtig: Zum Malen wird gesummt, beim Spiel werden Handlungskommentare gesungen und mit Kochlöffeln werden lustvoll Rhythmen geklopft. (Lutz Hochreutener, 2009, S. 161)

Lutz Hochreutener nennt dies die „*erste universelle Sprache*“ (ebd.) und Malloch argumentiert, dass „*diese Elemente von kommunikativer Musikalität die Grundlage für alle menschliche Kommunikation ist*“ (Malloch, 1999; zitiert nach Ridder, 2011a, S. 45).

3.3 Gemeinsamkeiten auf linguistischer Ebene

Musik und Sprache weisen auf allen Sprachebenen Analogien auf:

- **prosodische Ebene:** Intonation, Dynamik, Stimmmodulation, Sprechrhythmus
- **phonetisch-phonologische Ebene:** (gesungene Vokale) und Konsonanten (inkl. Resonanz und Artikulation)
- **syntaktisch-morphologische Ebene:** Betonungsmuster, Motive, Phrasen und Liedbögen
- **semantisch-lexikalische Ebene:** Vermittlung von Bedeutungen und Inhalten (z.B. durch textgebundenes Singen) oder Melodien als Ausdrucks- und Transportmedium für emotionale Zustände
- **pragmatisch-kommunikative Ebene:** Dialogische Interaktionen, Turn-Taking („Sprechrollenwechsel“), aufsteigende und abfallende Melodiemuster zur Markierung einer Frage/Antwort
- **narrativ-diskursive Ebene:** Nutzung von Liedern oder Melodien mit erzählerischem Aufbau. Beispiele für solche musikalische Formen sind z.B. Kunstlieder, Balladen oder Märchen- und Erzähllieder (vgl. Pathe, 2008, S. 44).

3.3.1 Morphologisch-syntaktische Aspekte

Sprache und Musik sind gleichermaßen geprägt durch Form, Klang und Melodie sowie durch sequenzielle Erscheinungen wie Betonungen, Rhythmus und Veränderungen in Tonhöhe, Tondauer, Tempo und Dynamik. Diese Strukturen prägen die Eigenschaften sowohl eines lautsprachlichen Satzes wie auch eines Liedes oder einer Melodie.

Gerade Kinderlieder, wie auch Abzähl- und Kniereiterversen usw. sind besonders stark von musikalischen Parametern geprägt und weisen in der Regel klare grammatikalische Strukturen auf, wobei hier insbesondere die musikalischen Elemente (Rhythmus und Melodie) für die Strukturierung des sprachlichen Ausdrucks verantwortlich sind. Dies führt letztlich zu einer bewussteren Wahrnehmung musikalischer und sprachlicher Strukturen und trägt so zum Erwerb morpho-syntaktischer Strukturen in der gesprochenen Sprache bei (vgl. Pathe, 2008, S. 51).

Dabei hat das Regelsystem der Musik bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem Regelsystem der Sprache. So sind beide aus Einzelelementen (z.B. Phoneme oder Töne, Wörter oder Klänge) aufgebaut, welche zu immer komplexeren Einheiten wie Phrasen und Sätzen zusammengesetzt werden (vgl. Jäncke, 2008, S. 367). Das Regelsystem bestimmt dabei, auf welche Art die einzelnen Elemente gruppiert werden und welche Funktion den einzelnen Elementen zugewiesen wird (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 2). Ein Team rund um Stefan Koelsch konnte im Rahmen von EEG- und fMRT-Experimenten aufweisen, dass das Gehirn sowohl auf Verletzungen der musikalischen „Grammatik“ (z.B. bei fremden, dissonanten oder unerwarteten Akkordabfolgen) als auch gegen Verstöße der sprachlichen Grammatik „protestiert“, und dass ähnliche neuronale Netzwerke an der Verarbeitung dieser Regeln involviert sind (vgl. Jäncke, 2008, S.369 f; Koelsch, 2005a).

Alle Teilnehmer der erwähnten Studie waren sogenannte Nichtmusiker (d.h. Menschen ohne formale musikalische Ausbildung). Die Ergebnisse bestätigen erstens die Annahme einer engen Verbindung zwischen Sprache und Musik und zweitens, dass die Fähigkeit zum Erwerb von Wissen über musikalische Regeln eine allgemeine Fähigkeit des menschlichen Gehirns ist. Die allgemeine menschliche Musikalität unterstreicht damit die biologische Relevanz von Musik, konstatiert Koelsch (vgl. Koelsch, 2005b, S. 110).

Manchmal hat man den Eindruck, als ob Instrumente miteinander „sprächen“. Ein Beispiel hierfür sind die sprechenden Trommeln West- und Zentralafrikas. Dank ihrer klanglichen Eigenschaften nähert sich ihr Klang manchmal bestimmten Sprachlauten an, selbst ihre Tonhöhe stimmt manchmal mit der menschlichen Sprache überein. *„Andere Instrumente, wie beispielsweise das Masenqo und das Enanga Ostafrikas, können sogar die Färbung der menschlichen Stimme nachahmen und dienen manchmal dazu, ‚Botschaften‘ wie Worte zu verbreiten“* vermerkt Jourdain (1998, S. 336).

Aber, was entspricht in der uns gewohnten Musik dem Wort? Eine einzelne Note oder eine Gruppe von Noten? – Einzelne Sprachlaute wie [t] und [a] erhalten ihre Bedeutung in der Regel erst, wenn sie zu Wörtern kombiniert werden. Genauso verhält es sich in der Musik: Ein einzelner Ton ergibt noch keine Melodie. Die Abfolge zweier Töne wird in der Regel als *Intervall* bezeichnet. Ab drei Tönen hingegen kann man von einem musikalischen Muster, dem sog. *Motiv*, sprechen. Das Motiv entspricht linguistisch gesehen am ehesten dem Wort. Motive werden ihrerseits zu Gruppen von Motiven zusammengeführt, welche man als *Phrasen* bezeichnet. Eine Phrase ist ein Spannungsbogen, einem Satz wiederum nicht unähnlich, welche eine musikalische Aussage beinhaltet und durch ihre Struktur und Form klar als solche erkennbar ist. *„Diese zeitlichen Ordnungsprinzipien weisen gewisse Ähnlichkeiten zur Sprache auf, wobei Motive in etwa den Wörtern und Phrasen den Sätzen bzw. Satzteilen entsprechen“* bestätigt Jäncke (2008, S. 106). Nach einer Phrase wird häufig eine kurze Zäsur gemacht, was in der Sprache der Interpunktion entspricht.

Dieser gesamte Prozess erfordert eine spezifische Gedächtnisleistung in unserem Gehirn, indem die Klänge für eine bestimmte Zeit im Gedächtnis behalten werden, um dann zu einem übergeordneten Wahrnehmungsereignis zusammengefasst zu werden. Jäncke fasst dieses Gedächtnis *„als ein spezielles Gedächtnis für Klänge, Motive und Phrasen“* auf. Da Klänge, Motive und Phrasen nicht wie verbales Material direkt mit semantischen Inhalten (also Inhalten, die eine Bedeutungsinterpretation erfahren haben) gekoppelt sind, geht man davon aus, dass das Musikgedächtnis eher *perzeptuell* (also ohne semantische Bedeutung und nur auf Klangmustern basierend) aufgebaut ist. Bei der Sprache ist das anders, da wird bereits das Wort direkt mit einem übergeordneten semantischen Begriff assoziiert“ (vgl. Jäncke, 2008, S. 107).

Jourdain (1998) entgegnet dem gegenüber kritisch, dass es zwischen sprachlichen und musikalischen Formen keine vergleichbare Morphologie und Syntax gäbe. Er schreibt:

Weil es Wörter in der Musik nicht gibt, kann es auch keine sprachähnlichen Elemente in der Musik geben. Es gibt keine Hauptwörter und Verben und Adjektive - noch nicht einmal, wenn wir versuchen, Analogien herzustellen. So gerne wir auch eine Melodie als eine Art Satz auffassen würden: Es gibt in der Musik keine der Sprache vergleichbare Grammatik. Bei der Grammatik natürlicher Sprachen geht es um Exaktheit. Bestimmte Wörter in einer bestimmten Form tragen an einer bestimmten Stelle des Satzes eine genau festgelegte Bedeutung. Verändert man die Form oder die Wortstellung, wird der Satz unverständlich. Musikalische Phrasen hingegen sind äusserst formbar und Mehrdeutigkeiten gegenüber sehr zugänglich. Spielt man eine Melodie rückwärts, klingt sie zwar nicht mehr wie vorher, ergibt aber trotzdem „Sinn“. Die Musik unterscheidet sich ausserdem darin von der Sprache, dass sie sich gerade durch die Verletzung von Regeln weiterentwickelt. Linguistisch ist etwas im Allgemeinen entweder richtig oder falsch, bei der Musik hingegen sind diese Grenzen eher fließend. (Jourdain, 1998, S. 337)

Sprache sei „ein präzis definiertes Phänomen“, konstatiert Jourdain weiter. Jeder Mensch weise in der Regel ein hohes Kompetenzniveau für Sprache auf, die musikalischen Fähigkeiten variieren dagegen enorm. *„Am deutlichsten wird das dadurch, dass nur wenig Menschen Musik genauso selbstverständlich hervorbringen, wie sie Sätze erzeugen. Wenn Musik und Sprache evolutionär gesehen wirklich Geschwister sind, warum sind wir dann so unmusikalisch?“* (ebd. S. 338).

3.3.2 Semantisch-lexikalische Aspekte

In der Übersetzbarkeit sieht Jourdain ein weiteres Problem. Beinahe alles, was sich auf Deutsch ausdrücken lässt, kann ins Türkische, Finnische oder Russische übersetzt werden. Lässt sich aber alles, was eine Beethoven-Symphonie „ausdrückt“ auch in Country-Musik oder Jazz „übersetzen“? Wobei wir hier bei einem weiteren Problem, nämlich der Semantik, angekommen wären. In der Sprache hat jeder Gegenstand und jedes Phänomen eine genaue Bezeichnung, und jedes Wort, ja sogar ein einzelnes Morphem (als kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache) hat eine Bedeutung. In der Musik ist in der Regel ein Motiv (ganz zu schweigen von einem einzelnen Ton) an sich erst einmal völlig sinn- und bedeutungsfrei. Deshalb kann man mit Melodien auch keine Inhalte, Informationen oder Aussagen weitertragen, wie das mit gesprochener Sprache geht. Ob Musik tatsächlich keine semantische Bedeutung haben kann, darauf möchte ich in einem späteren Kapitel noch näher eingehen.

3.3.3 Gehörbildung und Sprachwahrnehmung

Die Fähigkeit, musikalische Information aus der Sprache zu ziehen, ist - wie schon erwähnt - von grosser Bedeutung für das Sprachverständnis. Diese Fähigkeit ermöglicht es nämlich, sowohl syntaktische Strukturen als auch pragmatische und semantische Bedeutung zu differenzieren (perzeptiv) und zu transportieren (produktiv). Eine Reihe von Studien belegt die hohe Bedeutung der Verarbeitung musikalischer Parameter von Sprache vor allem während der Sprachentwicklung (vgl. Koelsch, 2005b, S. 105 f).

Daraus ergibt sich ein anderer, interessanter Zusammenhang zwischen Musik und Sprache, nämlich dem zwischen oben genannter Schlüsselkompetenz im Bereich der phonologischen Analyse und Spracherwerbs-Störungen ganz allgemein, bzw. Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) im Spezifischen. Dabei geht man davon aus, dass Personen, die unter einer LRS leiden, ein grundlegendes Defizit hinsichtlich der Verarbeitung phonologischer Aspekte von Sprache aufweisen. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen grundlegenden musikalischen Fertigkeiten (insbesondere der Tonhöhen-, Rhythmus- und Klangwahrnehmung) einerseits und der sog. *phonologischen Bewusstheit* (also der Fähigkeit, verschiedener Phoneme gegeneinander abzugrenzen bzw. die Lautstruktur der Sprache zu erkennen) andererseits (vgl. Jäncke, 2008, S. 384 u. 389).

3.4 Fazit

Die in diesem Kapitel vorgestellten Befunde stützen die Annahme, dass Musik und Sprache eng miteinander verbunden sind, und dass das menschliche Gehirn Musik und Sprache teilweise mit denselben kognitiven Prozessen und in denselben Strukturen des Gehirns verarbeitet (siehe auch Kap. 4). Das heisst, dass das menschliche Gehirn oft keinen wesentlichen Unterschied zwischen musikalischer und sprachlicher Information macht - oder anders gesagt: dass für das Gehirn Musik Sprache bzw. Sprache Musik ist (vgl. Koelsch, 2005b, S. 105).

Was heisst das nun als Konsequenz für die Therapie bei Menschen mit zentralen Sprach- und Sprechstörungen? Fördert resp. verbessert ein intensives Musik- und Hörtraining die Fähigkeit zur Tonhöhen-, Rhythmus- und Melodieverarbeitung? Und sollte dies auch einen fördernden Einfluss auf die Sprachverarbeitung insgesamt haben? Mag sein, dass sich zwischen Musik und Sprache auf linguistischer Ebene viele Gemeinsamkeiten erkennen lassen. Aber ob sich daraus jetzt bereits eine Bedeutung für die Rehabilitation bei Menschen mit Sprach- und Sprechstörungen ableiten lässt, möchte ich an dieser Stelle vorläufig mit gewisser Skepsis betrachten, aber gleichzeitig auch noch offen lassen.

4. Wie und wo das Gehirn Musik verarbeitet

Das Hören von Musik und noch mehr das Singen und Musizieren ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe für das menschliche Gehirn. Während wir Musik verarbeiten, führt unser Gehirn eine Vielzahl komplexer Funktionen aus, wobei praktisch alle uns bekannten kognitiven Prozesse beteiligt sind: Aktives Musizieren oder Musik hören involviert Wahrnehmung, Planen und Ausführen von Handlungen, Lernen, Gedächtnis, Koordination, Emotion und soziale Kognition (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 3; Koelsch, 2005, S. 366). Würde man all jene Hirngebiete, die an den oben genannten, kreativen Prozessen beteiligt sind, zusammenzählen, sähe man, dass bei jemandem, der gerade musiziert, weit mehr als die Hälfte des Gehirns aktiv ist (vgl. Jäncke, 2008, S. 282). Diese Funktionen sind über das ganze Hirnsystem verteilt und mit vielen verschiedenen Gedächtnisinhalten gekoppelt. Diese

Gedächtnisinhalte reichen von Tönen, Rhythmen und Melodien bis hin zu Erinnerungen an Episoden, Personen und Emotionen, die mit dem Musikstück assoziiert werden (ebd. S. 409).

Bei der Ausübung kreativer Musikprozesse sind u.a. das *limbische System* (Verknüpfung mit Gefühlen), das *Kleinhirn* (Koordination der Körperbewegungen), *Teile des Temporallappens* (Sprachverarbeitung) und weite Bereiche des *Frontallhirns* involviert. Im vorderen Bereich des Frontallappens werden u.a. die Planung und das Verstehen von Musik gesteuert (vgl. Schöbi, 2007, S. 60). Bezüglich der Verarbeitungswege von Musik weisen viele Autoren auch auf die besondere Bedeutung der subkortikalen Strukturen, insbesondere die der *Basalganglien* hin. Insgesamt lässt sich erkennen, dass kreative Prozesse beim Musizieren grosse Teile des Gehirns beanspruchen. Daher ist anzunehmen, dass das Ausüben von musikalisch-kreativen Prozessen auch einen positiven Effekt auf Sprach- und Denkprozesse entfalten wird (vgl. Jäncke, 2008, S. 409 f).

Abb. 1 Unterteilung des Großhirns

Abb. 2 Die beiden Sprachzentren der linken Hemisphäre

Eine Reihe von funktionell-bildgebenden Studien hat in den letzten Jahren die neuronalen Netzwerke untersucht, die an der Produktion von Sprache und Gesang beteiligt sind. Dabei belegen Forschungen, dass Sprache und Musik im Gehirn sehr eng miteinander verbunden sind. „Die Verarbeitung von Sprache und Musik basiert auf stark überlappenden (teilweise sogar identischen) neuronalen Ressourcen“, schreibt der Berliner Neurowissenschaftler und Musikpsychologe Stefan Koelsch in einer seiner zahlreichen Publikationen (z.B. Koelsch & Schröger, 2007, S. 19). Verschiedene Studien zeigen, dass das Gehirn Musik und Sprache teilweise mit denselben kognitiven Prozessen verarbeitet. Auch wenn funktionell-bildgebende Studien oft eine links-hemisphärische Gewichtung für die Verarbeitung von Sprache und eine eher rechts-hemisphärische Gewichtung für die Verarbeitung von Musik zeigen, sind oft beide Hemisphären in die Verarbeitung sowohl von Sprache als auch von Musik involviert (vgl. Koelsch & Schröger, 2007, S. 19). Aldridge schreibt: „Auch wenn die Sprachverarbeitung der einen Hemisphäre des Gehirns dominant sein mag, so involviert die Verarbeitung von Musik ein holistisches Verständnis der Interaktion beider Hirnhälften“ (Aldridge, 1991; zitiert nach Gustorff, 2005, S. 230).

4.1 Lateralisation von Musik- und Sprachverarbeitung

Unser Gehirn besteht aus zwei Hirnhälften, die jedoch anatomisch keine spiegelbildlichen Duplikate sind, sondern sich hinsichtlich ihrer Form und Grösse sowie ihrer Funktion deutlich

voneinander unterscheiden. Dieses Phänomen wird als *funktionelle Hemisphärenasymmetrie* oder *funktionelle Lateralisierung* bezeichnet (vgl. Jäncke, 2008, S. 304).

Lange galt in der Neurowissenschaft der Grundsatz, dass das Gehirn Sprache und Musik unterschiedlich verarbeitet, d.h., dass die *linke* Hemisphäre für **Sprachverarbeitung** und die *rechte* für die **Musikverarbeitung** zuständig sein soll (vgl. Jäncke, 2008, S. 305). Dieses einfache Asymmetrie Modell ist prinzipiell korrekt, erläutert Jäncke (S. 298).

Abb. 3 Linke und rechte Hirnhemisphäre

Allerdings wurden schon vor ca. 40 die ersten Befunde publiziert, die deutlich machten, dass dieses einfache dichotome Muster (rechts = Musik und links = Sprache) nicht durchgehend angewendet werden kann. In Wirklichkeit ist alles, was mit dem menschlichen Gehirn zu tun hat, sehr komplex und bedarf einer etwas differenzierteren Betrachtung.

Mittlerweile weiss man, dass an der Verarbeitung von Musikinformationen – sei es rezeptiv oder produktiv – ein auf beide Hemisphären verteiltes, viele Hirnregionen umfassendes, neuronales Netzwerk beteiligt ist. Entgegen früherer Annahmen scheint es keine ausgesprochene Dominanzfunktion einer Grosshirnhälfte bei der Musikverarbeitung zu geben (vgl. Gustorff, 2000, S. 55; Jäncke, 2008, S. 305).

Bei EEG-Messungen konnte Altenmüller bei Menschen, die gerade musizierten, einen stark erhöhten Austausch neuronaler Botschaften zwischen beiden Gehirnhemisphären – insbesondere in den beiden grossen Sprachzentren im linken Teil des Gehirns (*Wernicke und Broca-Areale*) - nachweisen (vgl. Altenmüller, 2002; 2003 in Pathe, 2008, S. 54). Spätere Studien von Özdemir et al. (2006) und Callan et al. (2006) mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) fanden ebenfalls „*sehr ähnliche Netzwerke für Sprechen und Singen*“ (vgl. Koelsch, 2008, S. 206).

Gerade beim Singen von Liedern werden gleichzeitig sprachliche wie auch musikalische Strukturen generiert. Dabei werden die Hirnareale beider Seiten gleichermassen innerviert und bilden neuronale Verknüpfungen. „*Dadurch werden sprachliche und musikalische Syntax nicht nur in parallelen Hirnarealen, sondern auch in gemeinsamen neuronalen Verknüpfungen verarbeitet*“ berichtet Pathe (2008, S. 51).

Beim *Hören von Musik* konnte mit verschiedenen bildgebenden Verfahren eine bilaterale Aktivierung in den beiden oberen Temporallappen des Grosshirns festgestellt werden. Sehr ähnliche cerebrale Aktivierungsmuster ergaben sich interessanterweise auch beim blossen Hören von *Worten*. Bei zusätzlichen analytischen Höraufgaben zeigten sich verstärkte Aktivierungsmuster im *linken* Frontalhirn (im Bereich des *Broca-Zentrums*). Steinberg (2005, in Pathe, 2008, S. 50) geht unter Berufung auf verschiedene andere Forschungsarbeiten deshalb davon aus, dass das Broca-Zentrum hauptsächlich für die Verarbeitung syntaktischer

Informationen (z.B. Grammatik) verantwortlich ist. Analytische Höraufgaben im *musikalischen Bereich* führten hingegen zu einer verstärkten neuronalen Aktivität im gegenüberliegenden *rechten* Frontalhirn (vgl. Pathe, 2008, S. 49 ff).

Trotz aller Übereinstimmung der bis dato in der Literatur gefundenen Erkenntnisse über gemeinsam genutzte neuronale Netzwerke resp. parallele Verarbeitungsprozesse für sprachliche und musikalische Strukturen gibt es offenbar eine **Spezialisierung auf untergeordneten Funktionsebenen**. So ist z.B. der auditorische Kortex der linken Hemisphäre auf die Analyse schneller akustische Reize (z.B. Silben) spezialisiert, während der Hörkortex der rechten Hemisphäre eher langsamere akustische Ereignisse analysiert und insbesondere auf die Analyse von Frequenzinformationen (z.B. bestimmte Aspekte von Klangfarben und Tonhöhen) spezialisiert ist. Diese Spezialisierungen gelten sowohl für die Wahrnehmung von Musik wie auch für die Analyse von Sprache (vgl. Jäncke, 2008, S. 359).

Bevor wir uns diese Spezialisierung noch etwas genauer anschauen, widmen wir uns zum besseren Verständnis erst einmal der grundsätzlichen Verarbeitung von akustischen Informationen:

4.2 Verarbeitung akustischer Laute

Die Analyse gesprochener Sprache ist für das menschliche Hörsystem eine wirkliche Herausforderung, denn der Sprachstrom besteht aus einer mehr oder weniger kontinuierlichen Abfolge von Lauten, die teilweise ineinander übergehen und somit schwer auseinanderzuhalten sind. Die verschiedenen Laute werden zudem mit unterschiedlichen Betonungen gesprochen und nach bestimmten Gesetzmässigkeiten zu Lautgruppen (Silben) und Wörtern zusammengefasst. Dadurch erhält die gesprochene Sprache einen typischen *Rhythmus* und eine *Sprachmelodie*. Das Verständnis der gesprochenen Sprache hängt schliesslich davon ab, wie gut der Hörer diese verbalen Lautmuster hinsichtlich der Betonungen, des Rhythmus, der Lautgrenzen und der charakteristischen akustischen Eigenarten erkennen kann. Bei genauerer Betrachtung ist hier eine grosse Ähnlichkeit mit der Musikwahrnehmung erkennbar. Auch hier ist das Erkennen des Rhythmus, der Betonung und der akustischen Eigenarten von herausragender Bedeutung. Auch bei der Musikwahrnehmung werden die einzelnen Noten und Notenfolgen wiederum nach bestimmten Gesetzmässigkeiten zu grösseren Einheiten zusammengefasst. Beide Fähigkeiten benötigen demzufolge ein besonders geschultes Gehör. Ein bestimmter Sprachlaut muss schliesslich auch in unterschiedlichen Kontexten noch erkannt werden können. So wird ein Sprachlaut z.B. immer noch verstanden, unabhängig davon ob ein Kind, ein Mann oder eine Frau spricht (sog. *Konstanzleistung*). Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit haben dabei innerhalb bestimmter Grenzen erstaunlich wenig Einfluss auf das Verständnis. Ähnliche Konstanzphänomene können auch bei der Musikwahrnehmung beobachtet werden: Die Melodie wird trotz unterschiedlicher Tempi, Dynamik und verwendeter Instrumente immer noch erstaunlich gut erkannt (vgl. Jäncke, 2008, 377 f).

Bemerkenswert ist, dass in vielen Teilen der Erde sog. *Tonale Sprachen* gesprochen werden,

d.h. Sprachen, bei denen mit einer Änderung der Tonhöhe oder des Tonverlaufs in einer Silbe in der Regel auch eine Änderung der Bedeutung des entsprechenden Wortes einhergeht. Auch in nicht-tonsprachlichen Sprachen ist die genaue Registrierung der Prosodie (wie z.B. Intonation, Pausen) von grosser Bedeutung für das Verständnis gesprochener Sprache (vgl. Koelsch, 2005b, S. 106).

Ein ankommender Schall erreicht zunächst via Hörbahn den *primären auditorischen Kortex*. Verschiedene Aspekte der Schallwahrnehmung wurden bis dahin in der sog. *Merkmals-extraktion* bereits aussortiert und vermessen. Der primäre auditorische Kortex spielt beim Kurzzeitgedächtnis, das akustische Wahrnehmung speichert, eine wichtige Rolle. Ohne diese Inhalte des sensorischen Gedächtnisses wären wir nicht in der Lage, die Teile eines sich entwickelnden Satzes zusammenzufügen, sei es nun in der Musik oder der Sprache (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 6).

Die eigentlichen und „höheren“ Analysen vollziehen sich erst im sekundären auditorischen Kortex, auch *Hörzentrum* genannt. Der sekundäre auditorische Kortex ist in einzelne Felder organisiert, von denen jedes einzelne auf die Analyse eines ganz bestimmten Aspekts von Schall (z.B. Frequenz, Tonhöhe, Klangfarbe, Intensität) zugeschnitten ist (vgl. Jourdain, 1998, S. 81 ff). Die extrahierten Merkmale sind nicht nur für das Wahrnehmen von Musik wichtig, sondern auch für die Verarbeitung von Sprache (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 6). Innerhalb der ersten 900 Millisekunden nach Reiz-Präsentation werden dabei also elementare und komplexe Eigenschaften der Musik verarbeitet. Auf jeder Verarbeitungsstufe existieren ausserdem Querverbindungen zu anderen Funktionsmodulen, insbesondere zur **Motorik** und zu **Sprachmodulen** (vgl. Jäncke, 2008, S. 408).

Abb. 4 Schematische Darstellung der an der Wahrnehmung von Musik beteiligten Prozesse

Erste Querverbindungen zum semantischen Gedächtnis und zu den emotionsverarbeitenden Zentren werden dabei wahrscheinlich bereits auf den ersten Analysestufen (ca. 100 - 300 ms

nach der Reizpräsentation) gezogen. Auch motorische Reaktionen können bereits auf dieser ersten Analyseebene ausgelöst werden. Diese bemerkenswert schnelle Aufeinanderfolge von Analyseprozessen funktioniert praktisch bei allen Menschen in mehr oder weniger gleicher Art und Weise, dennoch können auf allen Ebenen individuelle Erfahrungen einen erheblichen Einfluss auf die *Verarbeitungsgeschwindigkeit* ausüben und die Analysen unter Umständen effizienter machen oder qualitativ verändern (ebd. S. 281).

Während der links- und der rechtsseitige primäre auditorische Kortex fast identisch aufgebaut sind, um Informationen aus dem jeweiligen rechten bzw. linken Ohr zu verarbeiten, reicht für übergeordnete Analysen eine cerebrale Repräsentation aus. Der sekundäre auditorische Kortex hat sich jedoch auf unterschiedliche Weise im linken und rechten Gehirn spezialisiert. Eine Brücke aus hundert Millionen Nervenfasern zwischen den beiden Gehirnhemisphären, der sog. *Balken* (Corpus callosum), ermöglicht es den beiden Hirnhälften, ihre Informationen untereinander auszutauschen (vgl. Jourdain, 1998, S. 83 ff).

Der **rechtsseitige** auditorische Kortex konzentriert sich dabei auf die Wahrnehmung von *Tönen* und *Klängen* und analysiert deren harmonische Beziehungen. Die rechte Hemisphäre ist ausserdem darauf ausgerichtet, Verbindungen zwischen den Obertönen eines Tones herauszufiltern (bei Tieren dient dies zur Identifikation von Lauten wie Heulen oder Knurren), und ist damit weitgehend zuständig für die *Erkennung von Harmonien* und von **Sprachmelodie**. Dazu zählt auch die Analyse der stark harmonischen Vokale der Sprache. Bei der Analyse von Tönen sowie bei der Verarbeitung von Melodien scheint die rechte Gehirnhälfte der linken also überlegen zu sein (vgl. Jourdain, 1998, S. 84, 116 u. 335).

Während der rechtsseitige auditorische Kortex eher Beziehungen zwischen *gleichzeitig* ablaufenden Geschehnissen herstellt, ist der sekundäre auditorische Kortex der **linken** Hemisphäre bei der Herstellung von Beziehungen zwischen *nacheinander* stattfindenden Ereignissen beteiligt. Dabei konzentriert sich die linke Hemisphäre vor allem auf die Hierarchien innerhalb der Tonfolgen und spielt damit eine wichtige Rolle bei der *Wahrnehmung und Analyse rhythmischer Muster*. Hierin sieht Jourdain eine Verbindung mit den in der linken Gehirnhälfte lokalisierten Sprachzentren (vgl. Jourdain, 1998, S. 84 u. 342).

In der Sprache ist die linke Hemisphäre vor allem für die syntaktische Sprachverarbeitung zuständig. Hier wird segmentiert, das heisst, sprachliche Äusserungen werden in kleinste Einheiten des Sprachsystems unterteilt und analysiert. Eine weitere Spezialität der linken Hemisphäre ist die Steuerung der zeitlichen Sequenzierung von Artikulationsbewegungen (vgl. Schöbi, 2007, S. 62).

Auch in der Musik analysiert die linke Hemisphäre vorrangig zeitliche Aspekte. Dazu gehören Rhythmus und Metrum sowie Dynamik und Betonungen. Auch hier fällt die Segmentierung und Gruppierung der einzelnen Töne in den Aufgabenbereich der linken Hemisphäre (ebd.)

Die Gehirnchirurgie liefert diesbezüglich weitere interessante Hinweise. So wird manchmal zur Behandlung einer lebensbedrohlichen Epilepsie ein grosser Teil des Temporallappens

entfernt. „In den meisten Fällen wird bei der Entfernung des rechten Temporallappens die Melodie-Wahrnehmung zerstört, nicht jedoch bei Läsionen der linken Seite“ schreibt Jourdain (1998, S. 116). Jourdain schliesst im Übrigen, dass *Melodien* besser wahrgenommen werden können, wenn sie dem *linken* Ohr präsentiert, das heisst vornehmlich zur rechten Gehirnhälfte geleitet werden. Bei rhythmischen Verläufen ist es genau umgekehrt (Jourdain, 1998, S. 192).

Einen weiteren Hinweis für die linkshemisphärische Dominanz von Rhythmus sieht Jourdain auch in der angeblich ungleichen Fähigkeit der beiden Hände beim Nachklopfen eines Rhythmus:

Bei den meisten Menschen wird die rechte Hand weitgehend von der linken Gehirnhälfte und die linke Hand von der rechten Gehirnhälfte gesteuert. Sollte die linke Hemisphäre mehr Gespür für Rhythmus haben, dann müsste das auch für die rechte Hand gelten. Das ist tatsächlich der Fall. Bittet man Nicht-Musiker, ein rhythmisches Muster zu reproduzieren, klopfen die meisten das Rhythmusmodell mit der rechten Hand und schlagen gleichzeitig mit der linken einen einheitlichen Grundschlag dazu. Umgekehrt klappt es nur bei den wenigsten, wenn die linke Hand und damit das rechte Gehirn den schwereren Part übernehmen soll. Dies gilt auch für Linkshänder wenn sie die für Rechtshänder typische Lateralisation haben (die Lateralisation ist bei den meisten Linkshändern umgekehrt). Von daher lässt sich die rhythmische Überlegenheit nicht bloss durch die Überlegenheit einer Hand erklären. (Jourdain, 1998, S. 193).

Diese „Experiment“ entbehrt zwar jeglicher wissenschaftlichen Grundlage, ist aber dennoch spannend, wenn man es im Selbstversuch einmal ausprobiert.

Fassen wir nochmal den Stand der bisherigen Erkenntnisse zusammen:

Es ist bisher sehr gut erforscht, dass die beiden grossen Sprachzentren (*Broca* und *Wernicke*) in der *linken* Hemisphäre lokalisiert sind. Das heisst, die linke Hemisphäre ist bei diversen Sprachverarbeitungsprozessen stärker beteiligt als die rechte. Als Spezialist für zeitliche Abfolgen (serielle Prozesse) ist das linke Gehirn nicht nur für die Wahrnehmung, Erkennung und Erzeugung von *Rhythmus* bzw. rhythmischer Muster zuständig, sondern auch für die Verarbeitung von *grammatikalischen Strukturen* (Syntax) in der Sprache (vgl. Jourdain, 1998, S. 341).

Im Gegensatz dazu ist die *rechte* Hemisphäre der linken tendenziell bei bestimmten musikalischen Anforderungen, insbesondere bei der Identifikation und bei der Verarbeitung von *Melodien, melodischer Konturen und Harmonien*, überlegen und zeichnet sich somit als Experte für Leistungen aus, bei denen ein eher ganzheitliches Erfassen gefragt ist (ebd. S. 341 ff).

Wie bereits erwähnt, können Verletzungen der auditorischen Zentren in der rechten Hemisphäre die Wahrnehmung von Harmonie und Melodie stark beeinträchtigen oder zu einer völligen *Amusie** führen. (Amusie bedeutet, dass die Fähigkeit, musikalische Laute wahrzunehmen oder zu verarbeiten, verloren gegangen ist). Wären rhythmische Fähigkeiten

* *Amusie bezieht sich auf jede Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Verstehens, des Erinnerns, des Reproduzierens, des Lesens oder des Spielens von Musik. Das widerspiegelt, wie umfassend Musik im Gehirn*

agiert. Anders als der Verlust der Sprache bei einer Aphasie, die gewöhnlich durch Läsionen in bestimmten Bereichen der linken Hemisphäre auftritt, kann die Amusie durch Läsionen an verschiedenen Orten auf beiden Seiten des Gehirns verursacht werden. Amusie kann von der untersten bis zur höchsten Stufe der musikalischen Verarbeitung alle musikalischen Fähigkeiten betreffen. Im günstigsten Fall bleibt das musikalische Leben weitestgehend intakt. Wenn jedoch schon die unteren Ebenen in Mitleidenschaft gezogen sind, bleibt nichts, auf dem sich aufbauen liesse, was zu einer völligen Zerstörung des musikalischen Erlebens führt (vgl. Jourdain, 1998, S. 349 u.351).

auf ähnliche Weise auf der gegenüberliegenden linken Hirnhälfte lokalisiert, müsste eine ähnliche Verletzung dort zu einer entsprechenden Beeinträchtigung der rhythmischen Fähigkeiten führen. Das trifft allerdings allgemein nicht zu. Eine Verletzung des linkshemisphärischen sekundären auditorischen Kortex kann zwar die Fähigkeit beeinträchtigen, metrische Muster wiederzugeben, sie führt jedoch nicht im gleichem Masse zu einer Zerstörung rhythmischer Fähigkeiten wie eine Schädigung der rechten Hemisphäre zur Zerstörung melodischer Wahrnehmung führt. Tatsächlich bleiben Reste rhythmischer Fähigkeiten selbst dann noch erhalten, wenn die gesamte linke Hirnhälfte zeitweilig (z.B. durch ein Anästhetikum) lahmgelegt wird (vgl. Jourdain, 1998, S. 193).

Rhythmische Fähigkeiten scheinen also weniger klar lokalisiert als harmonische. „*Vermutlich sind rhythmische Funktionen über das ganze Gehirn verteilt und werden nach einer Gehirnverletzung schneller von gesunden Gehirnbereichen übernommen*“ schliesst Jourdain daraus (ebd. S. 194).

In eine gleiche Richtung weist eine fMRT-Untersuchung aus dem Jahr 2008, welche zeigt, dass beim Hören von Sprachrhythmus – ähnlich wie bei der Verarbeitung von Prosodie – der *rechtshemisphärische* Hörkortex ebenfalls eine Rolle spielt (vgl. Meyer et al. 2008, in Jäncke, 2008, S.377f). Jourdain erwähnt ferner, dass auch die linke Hemisphäre an der harmonischen Analyse beteiligt sei, wenn auch weniger stark als die rechte (vgl. Jourdain, 1998, S. 116). Dies bestätigt, dass Rhythmus und Melodie auch auf neuroanatomischer Ebene eine Art Brückenfunktion zwischen sprachlicher und musikalischer Domäne übernehmen. Offenbar müssen neuronale Netzwerke beider Hemisphären in die Analyse eingreifen, um eine effiziente Musikwahrnehmung zu bewerkstelligen.

Wie um die ganze Sache noch komplizierter zu machen, haben Forscher übrigens festgestellt, dass Profimusiker bei der Wahrnehmung von Melodien nicht die rechte, sondern mehr die linke Hemisphäre einsetzen. Möglicherweise verbessert musikalische Ausbildung die vermehrt analytische Wahrnehmung von Musik, für welche wiederum die linke Hemisphäre spezialisiert ist (vgl. Jourdain, 1998, S. 117 u. 343, Jäncke, 2008, S. 298).

Dies verdeutlicht einmal mehr, wie extrem vernetzt unser Gehirn funktioniert. Allerdings liegt genau darin auch eine Chance für die Neurorehabilitation.

4.3 Zusammenfassung

1. Aus neuroanatomischer Sicht sind Musik und Sprache eng miteinander verknüpft.

2. Sowohl bei der Musik- als auch bei der Sprachverarbeitung sind jeweils *beide* Hirnhemisphären beteiligt. Neuere Forschungen haben ergeben, dass es keine Hirngebiete gibt, welche allein für die Verarbeitung von Sprache resp. von Musik verantwortlich sind.
3. An der Verarbeitung von Musik ist ein verteiltes, viele Hirnregionen umfassendes, neuronales Netzwerk beteiligt. Dasselbe gilt auch für Sprache. Die Musikverarbeitung findet in beiden Hemisphären des menschlichen ZNS statt, wobei melodische Parameter vorwiegend rechtshemisphärisch, rhythmisch-sequenzielle Aspekte im Wesentlichen linkshemisphärisch verarbeitet werden. Bezogen auf Sprache heisst das, dass prosodische Eigenschaften mehr rechtsseitig, grammatikalische Strukturen vorwiegend linksseitig verarbeitet werden.
4. Zwischen der Musik- und der Sprachwahrnehmung existieren wechselseitige Querverbindungen. Das menschliche Gehirn verarbeitet Musik und Sprache teilweise mit denselben kognitiven Prozessen und in denselben Strukturen des Gehirns.
5. Beim menschlichen Gehirn handelt es sich um ein hoch komplexes System. Der Ausfall einer Hemisphäre zieht immer auch eine Beeinträchtigung der anderen Seite mit sich.
6. Sprache kann nicht von einer Hirnhälfte allein verarbeitet werden. Deshalb ist es nach einer schweren Verletzung des linken Temporallappens auch kaum möglich, dass die rechte Seite die Sprachfunktion kompensiert.

Man könnte das neuronale Netzwerk auch als Team auffassen, in dem die einzelnen Spieler (= einzelne Funktionsmodule) spezifische Aufgaben übernehmen. Nur das reibungslose gemeinsame Funktionieren der Einzelspieler als Team lässt die Musikwahrnehmung und/oder die Sprachproduktion zu Erfolg kommen.

7. Aus sämtlichen Ausführungen kann man schliessen, dass Musik und Sprache auf neurophysiologischer Ebene mehr verbindet, als bisher angenommen. Hieraus bildet sich die Hypothese, dass sprachliche Kompetenzen von der bihemisphärischen Aktivität profitieren können, wenn diese sprachlichen Kompetenzen musikalisch vermittelt bzw. erworben werden.

5. Musik und Gedächtnis: Wie und wo Musik gespeichert wird

Bemerkenswerterweise können Menschen, die durch eine Gehirnläsion (z.B. bei Aphasie) den grössten Teil ihrer Sprachfähigkeiten verloren haben, die Wörter eines ihnen bekannten Liedes immer noch singen, obwohl sie sie nicht mehr sprechen können. Oft wird dieselbe Fähigkeit auch in der musiktherapeutischen Arbeit bei Demenzkranken beobachtet, welche bis ins hohe Lebensalter und bei fortgeschrittener Erkrankung ihnen vertraute, (alt-) bekannte Lieder wiedergeben können (vgl. Adler, 2011, S. 32 f).

Wodurch wird das exakte Wiedergeben von Liedmelodien und z.T. vollständigen Liedtexten trotz erheblicher kognitiver Verluste ermöglicht? Von welchen Faktoren ist der Erinnerungsprozess abhängig? Und: Wie und wo wird Musik überhaupt gespeichert? - Diesen Fragen möchte ich im folgenden Kapitel nachgehen. Dabei liegt der Fokus auf Menschen mit Alzheimer-Demenz.

An der Thematik des Erinnerns vertrauter Lieder sind aus neuropsychologischer Sicht drei Aspekte massgebend:

1. das Gedächtnis (Lernen und Erinnern)
2. Musik in ihrer Verarbeitungsweise im Gehirn
3. die Rolle der Emotionalität im Abspeichern und Erinnern von musikalisch begleiteten Erlebnissen.

Emotion, Gedächtnis und Musik sind stark miteinander verbunden. Es kann hier auch von einem „triadischen Zusammenspiel“ von Emotionalität, Gedächtnis und Musik zur Abspeicherung von Liedern im Gehirn ausgegangen werden. Dabei werden tief verankerte Strukturen gebildet, die auch bei einem Gehirnabbau, wie z.B. bei Alzheimer-Demenz, relativ lang erhalten bleiben (vgl. Adler, 2011, S. 32).

Schauen wir uns zunächst die Funktionsweise des Gedächtnisses etwas genauer an:

5.1 Gedächtnis

Gemäss dem bekannten Mehrspeichermodell nach Atkinson/Shiffrin (1968, in Seel & Hanke, 2010, S. 49) kann das Konstrukt Gedächtnis grundsätzlich in Kurzzeitgedächtnis (KZG) und Langzeitgedächtnis (LZG) unterteilt werden, welche mit Prozessen des Enkodierens (Verschlüsseln), Abspeicherns und Abrufens von Informationen verbunden sind. Im KZG (vermutlich lokalisiert in Teilen des Neokortex sowie des limbischen Systems, insbesondere des Hippocampus) werden Reizinformationen aller Sinnesmodalitäten kurzzeitig gespeichert sowie die Bedeutung eingegangener Informationen für einige Sekunden analysiert, mit vorhandenem Wissen aus dem LZG verglichen und verknüpft (vgl. Adler, 2011, S. 33). Das LZG besteht zum einen aus einem *episodischen* Gedächtnis, welches für das Einprägen episodischer, autobiographischer und damit affekt-besetzter Inhalte zuständig ist, sowie einem *semantischen* Gedächtnis, welches für Sachinformationen resp. Faktenwissen verantwortlich ist. Beide Systeme hängen eng miteinander zusammen. Das semantische Wissen wird bevorzugt in der linken, episodisches Wissen hingegen bevorzugt in der rechten Hemisphäre des Kortex gespeichert (vgl. Seel & Hanke, 2010, S. 45). Beim Musizieren werden gemäss Jäncke (2008, S. 314) und Jourdain (1998, S. 214) sowohl das semantische als auch das episodische Gedächtnis beansprucht.

Ein anderer Bereich im LZG ist das *prozedurale* Gedächtnis, welches sich auf unbewusste (implizite), automatisierte Erfahrungen und Handlungen (Fahrrad fahren, Spielen eines Instrumentes, Singen etc.) sowie deren Erinnerung bezieht. Prozedurale Informationen

werden in den subkortikal gelegenen Basalganglien zwischengespeichert und gelangen von dort in Regionen des Neokortex (vgl. Adler, 2011, S. 33; Seel & Hanke, 2010, S. 63 ff).

Der Konsolidierung von Informationen gehen Encodierungs- und Abspeicherungsprozesse voraus, welche sich sowohl in kortikalen als auch subkortikalen Hirnarealen (limbisches System, insb. Hippocampus und Amygdala) beider Hemisphären vollziehen. Durch das einfache oder elaborativ verknüpfte Wiederholen von Inhalten können diese umfassend im LZG verankert werden. Das Reaktivieren von einmal eingespeicherten Inhalten erfolgt u.a. über die aktive Wiedergabe, Schlüsselreize sowie Wiedererkennung (vgl. Adler, 2011, S. 33).

Sprache und Musik werden in unseren Hörgewohnheiten in der Regel stets in Verbindung miteinander wahrgenommen. Fragt man jemanden nach seinem Lieblingslied, wird dieser vermutlich sowohl den Text als auch die Melodie wiedergeben, denn Melodien sind oft stark mit Texten gekoppelt (vgl. Jourdain, 1998, S. 316). Wenn nun der Text eines Liedes vergessen wurde, neigen alle Menschen dazu, diesen vergessenen Text mit Hilfe von Rhythmus und Melodieteilen zu rekonstruieren – in der Regel mit gutem Erfolg. Patel und Perez vermuten deshalb, dass musikalische und sprachliche Elemente in parallelen, auf ähnliche Weise arbeitenden und miteinander vernetzten Hirnarealen gespeichert werden (vgl. Patel & Perez, 1997, in Pathe, 2008, S. 53). Schon länger bekannt ist, dass *gesungene* Verse häufig besser behalten werden als gesprochene (vgl. Jäncke, 2008, S. 97).

Das Grundprinzip des Gedächtnisses besteht darin, dass viele Informationen und Handlungen eng miteinander verknüpft und im Gehirn fest verankert sind. Das Netzwerk, bzw. die daraus entstehende Wissensstruktur wird in der Fachsprache als *Abrufstruktur* bezeichnet (vgl. Jäncke, 2008, S. 108). Bestimmte motorische, emotionale und auditorische Informationen sind also bereits Teil der Abrufstruktur und werden laufend durch das Verknüpfen neuer Informationen in das bestehende Netzwerk ergänzt bzw. erweitert. Dadurch werden die Informationen nicht nur besser vernetzt, sondern man erhält auch die Möglichkeit, viele gesicherte Zugänge zu den gespeicherten Informationen zu finden (ebd. S. 110 f). Jäncke beschreibt dies sehr anschaulich:

Man muss sich das ungefähr so vorstellen: Die einzelnen Verbindungen zwischen den motorischen Aktionen, Emotionen, Motiven, Phrasen, visuellen und taktilen Eindrücken kann man als Strassen oder Wege auffassen, welche die jeweiligen Ortschaften (Gedächtnisinformationen) miteinander verbinden. Je besser dieses Netzwerk durch Training aufgebaut ist, desto besser sind die Strassen und Wege. Sie funktionieren nicht nur unter optimalen Bedingungen, sondern auch dann, wenn es schwierig wird, sich zu orientieren. Um in unserem Beispiel zu bleiben, würde das bedeuteten, dass man den Wegen und Strassen auch nachts oder bei schlechten Witterungsbedingungen sicher folgen kann und schnell zu seinem Ziel geführt wird. (ebd. S. 111)

5.2 Zusammenspiel von Gedächtnis-, Emotions- und Wahrnehmungsprozessen

Ein akustischer Reiz (z.B. eine Melodie) wird nach seinem Verlauf durch die Hörbahnen zunächst im sensorischen Thalamus verarbeitet und wird danach zum einen zur Amygdala,

zum anderen in den Neokortex geleitet. In der Amygdala erfolgen eine erste emotionale Bewertung des eingegangenen Reizes und daraus resultierende körperliche Reaktionen. Im auditorischen Kortex wird der empfangene Reiz decodiert und identifiziert (z.B. als Volkslied). Danach wird der mittlerweile identifizierte Reiz in bereits bestehende Konzepte (z.B. Einstellung zu Volksliedern) eingebunden und es erfolgt eine Bewertung des emotionalen Inhalts unter Einbezug von Gedächtnis- und Erinnerungsstrukturen. Letztere stellen das Gehörte in einen Zusammenhang zur Vergangenheit. Dies könnten z.B. Erinnerungen an mit dem Singen/Hören verbundene frühere Lebenssituationen sowie mit den damit verbundenen Gefühlen oder Menschen sein, mit denen das Lied gemeinsam hörend oder singend erlebt wurde (vgl. Adler, 2011, S. 34 ff).

Die bei der Musikverarbeitung genutzten Gedächtnisfunktionen sind über das gesamte Gehirn verteilt und machen ein integriertes Zusammenspiel unterschiedlichster Regionen des gesamten Zentralen Nervensystems (ZNS) nötig. Dabei werden Musikalisch-biographische Informationen im *episodischen*, der Text eines Liedes vorwiegend im *semantischen* und sich wiederholende, gleich bleibende musikalische Strukturen (z.B. Refrain, Rhythmus) im *prozeduralen Gedächtnis* abgespeichert. Somit findet eine vielschichtige Einspeicherung im LZG statt. Sich ähnelnde Bedingungen des Abrufes mit denen des Einspeichprozesses können eine Auslöser-Funktion übernehmen. Der Grad der Einspeicherung wird bestimmt durch Intensität und Anzahl Wiederholungen sowie der beteiligten Emotionalität. Dabei sind aktuelle Kontext-Faktoren (wie z.B. Motivation, Wachheit, Aufmerksamkeit) in ständiger Veränderung begriffen und beeinflussen die Aufnahme und Wiedergabe des Wissens stetig (vgl. Adler, 2011, S. 36).

Bei Alters-Demenz (AD) ist insbesondere das semantische Gedächtnis von Abbauprozessen betroffen. Prozedural gespeicherte Gedächtnisinhalte (insbesondere die in den Basalganglien konzentrierten Leistungen) bleiben hingegen bis ins fortgeschrittene Stadium einer AD weitestgehend erhalten (ebd. S. 37). Auch episodische (autobiographische) Erlebnisse bleiben länger in Erinnerung. Der Grund mag daran liegen, dass diese an Emotionen geknüpft und damit entsprechend komplexer im Hirn verankert sind (vgl. Adler, 2011, S. 37). Dem limbischen System, insbesondere der darin lokalisierten Amygdala, wird eine hohe Bedeutung in der Steuerung von Wahrnehmung und emotionaler Reaktion zugesprochen (siehe oben). „*Ob positiv oder negativ - bewerten wir ein Ereignis via Gefühl, können wir uns später besonders gut daran erinnern. Es ist nicht nur intensiver verschlüsselt, sondern wir erzählen es auch öfter. Das Erzählen aktiviert jedes Mal die alte Gedächtnisspur und konsolidiert sie so*“ (Knab, 2006, zitiert nach Adler, 2011, S. 34). Klinische Untersuchungen weisen ausserdem auf die Beteiligung der rechten Hemisphäre an Emotionsprozessen hin. Die Musikverarbeitung lässt sich also von emotionalen Verarbeitungsprozessen nicht trennen. Da unser Hörorgan eng mit dem *limbischen System* verbunden ist, ruft Musik immer emotionale und gefühlsmässige Reaktionen hervor (vgl. Adler, 2011, S. 34).

Kommen wir zurück zur eingangs gestellten Frage: Wodurch erklärt sich die lang anhaltende Fähigkeit, vertraute Lieder auch nach einem massiven Abbau oder Verlust bewusster Gedächtnisleistungen wiedergeben zu können?

5.3 Zusammenhänge rezeptiver Musikverarbeitung und prozeduralem Gedächtnis

Ein weiterer Aspekt betrifft die Abspeicherung motorischer Bewegungsabläufe beim Singen. Auch hier könnte der bereits beschriebene Einfluss des ständigen Wiederholens greifen, wodurch ein Lied möglicherweise verstärkt prozedural (und damit subkortikal) abgespeichert wird. Die involvierten Basalganglien (als Schaltkreise der rhythmischen Sprachverarbeitung) sowie deren Verschaltungen mit dem Stirnhirn (welches sowohl bei der Sprachverarbeitung als auch beim Lernen und Abrufen von musikalischen Inhalten aktiv ist) könnten wiederum für den prozedural abgespeicherten Liedtext verantwortlich sein. Ebenso sollte der Thalamus in seiner Bedeutung für das Sprachgedächtnis an dieser Stelle an Wichtigkeit gewinnen, zumal davon ausgegangen werden kann, dass der Thalamus auch bei Abbauprozessen lange intakt bleibt (vgl. Adler, 2011, S. 37; Jäncke, 2008, S. 315).

5.4 Zusammenfassung

Für das Abspeichern von Liedern sind sowohl die Wiederholung als auch die beteiligte Emotionalität bedeutend. Vertraute Melodien werden durch ihre vielfache Wiederholung sowohl durch motorisch-aktives als auch innerliches Mitsingen prozedural abgespeichert und können aufgrund eines im Vergleich geringeren Abbaus prozeduraler Gedächtnisleistungen auch bei bestehender Erkrankung des ZNS erinnert und reproduziert werden. Vertraute Liedtexte werden möglicherweise nicht nur semantisch, sondern durch ihre vielfache Wiederholung ebenso wie Melodien prozedural abgespeichert und können auch bei fortgeschrittener AD reaktiviert werden. Unterstützt wird dieser Prozess durch lexikalische Primings und der Verbindung von Rhythmus mit Text und Sprache. Textschwierigkeiten ergeben sich aus einem im Vergleich zur Melodie geringeren Wiederholungsgrad, wodurch zeitweise ein Rückgreifen auf explizite semantische Gedächtnisinhalte erforderlich wird. Deren Abruf ist jedoch bei einer AD beeinträchtigt. Eine Melodie kann bei der Erinnerung des Liedtextes als Auslöser (*cue*) dienen. Eine Melodie gelangt aufgrund klarer und einfacherer Strukturen schneller in das prozedurale Gedächtnis als Liedtexte, für welche intensivere kognitive Leistungen zu vollbringen sind (vgl. Adler, 2011, S. 39).

Neben der Wiederholung spielt in der Erinnerung eines Liedes auch die damit verbundene und abgespeicherte Emotionalität eine Rolle. Insbesondere stark emotional bewertete Erfahrungen sind episodisch verankert und bleiben bei AD länger bestehen als semantische Inhalte. Spielt Musik (z.B. ein Lied) bei diesem Erlebnis eine Rolle, so wird auch dieses episodisch abgespeichert und bleibt somit länger im LZG erhalten. Persönlich bedeutsame Lieder werden ausserdem häufiger wiederholt und sind demnach verstärkt im Gedächtnis repräsentiert und bei AD entsprechend länger abrufbar. Eine besondere Bedeutung von Liedern aus der Jugendzeit lässt sich mit einer entsprechend längeren zeitlichen Bekanntheitsspanne und damit häufigerer Wiederholungsmöglichkeiten sowie deren Nähe

zu emotional besetzten Erlebnissen erklären. Aktuelle situative Faktoren wie Aufmerksamkeit, Motivation, Emotion oder Ort und Zeit beeinflussen den Abspeicherungs- und Abrufprozess eines Liedes und können - unter Berücksichtigung bestehender Einschränkungen - bewusst stimuliert und verändert werden (ebd.).

5.4.1 Therapierrelevanz

Da Emotionen Gedächtnisprozesse in Gang setzen oder verstärken und Musik ihrerseits häufig mit Emotionen gekoppelt ist, könnte Musik in der Sprachtherapie bewusst in den Prozess der Gedächtnisbildung und in den Abruf semantischer oder episodischer Gedächtnisinhalte integriert werden und damit helfen, Gedächtnisprozesse wieder in Gang zu setzen. Somit kann Musik verloren geglaubte Gedächtnisinhalte reaktivieren und diese für den Patienten wieder zugänglich machen.

6. Musik und Emotion: Der emotionale Bedeutungsgehalt von Musik

Musik kann uns in eine angenehme Stimmung versetzen und gute Laune hervorrufen, mit starken Rhythmen mitreissen oder zum Tanzen anregen; sie kann uns wacher, angeregter und geistig präsenter machen oder uns beruhigen und tief entspannen. Sie ist aber auch in der Lage, innerhalb von Sekunden an den tiefsten Sehnsüchten zu rühren und intensive Gefühle zu wecken, die kurze Zeit vorher nicht da waren. Melodien können uns zu Tränen rühren oder in uns Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Gähnen, Lachen oder eine Gänsehaut auslösen (vgl. Meyer, 2009, S. 28).

Jäncke (2008) beschreibt diese Erfahrung sehr schön:

Kürzlich wurde mir die ungeheure emotionale Wirkung von Musik in der Oper wieder eindrücklich bewusst. Ich hörte in der Zürcher Tonhalle Mozarts fantastische Oper „Cosi fan tutte“ und musste bei mir und anderen Besuchern feststellen, dass beim Hören der wunderschönen und herzerweichenden Arie «Un' aura amorosa» die Tränen flossen. Jeder, der diese Arie kennt, weiss, wie herzerweichend und ergreifend der Sänger seine Liebe und Leidenschaft musikalisch ausdrückt (vorausgesetzt er verfügt über die notwendigen stimmlichen und schauspielerischen Fähigkeiten). Solche und ähnliche Gefühlsausbrüche sind nicht nur bei klassischer Musik feststellbar, sondern im Grunde bei jeder Form von Musik. (ebd. S. 237)

Die emotionalen Wirkungen von Musik sind oft sehr tiefgreifend. Doch, weshalb ist das so? Warum hat Musik eine derart starke, physische und emotionale Wirkung? - Schauen wir uns das „Geheimnis“, das hinter der Wirkung von Musik steckt, einmal etwas genauer an:

Koelsch schreibt, dass Musik auf annähernd allen Verarbeitungsstufen der Wahrnehmung Emotionen auslösen kann, wobei der affektive Gehalt von Musikstücken v.a. durch strukturelle Eigenschaften wie z.B. Tempo oder Modus (Dur/Moll) bestimmt wird. Auch konsonante oder dissonante Klänge oder die „Erfüllung oder Nichterfüllung musikalischer Erwartungen“ können zum Empfinden von Anspannung oder Entspannung führen (vgl. Jentschke & Koelsch, 2010, S. 10). Das Wahrnehmen solcher Eigenschaften von Musik beruht

zum einen auf genetischen Dispositionen, zum anderen auf persönlichen Präferenzen und kulturell geprägten Erfahrungen mit Musik (vgl. Jäncke, 2008, S. 242).

Exkurs:

Der Begriff **Dissonanz** (von Latein: dis-sonare = misstönen) bezeichnet in der Musik Intervalle und Akkorde, die als „auflösungsbedürftig“ empfunden werden. Es werden insbesondere solche Intervalle als dissonant empfunden, deren Frequenzen «komplizierte» Schwingungsverhältnisse haben, etwa die grosse Septime, die kleine Sekunde oder die übermässige Quarte. Der Begriff Konsonanz (von Latein: con-sonare = «zusammen-, mittönen») bezeichnet in der Musik einen Wohl- oder Zusammenklang. Als konsonant werden also die Intervalle und Akkorde bezeichnet, die als in sich ruhend und nicht „auflösungsbedürftig“ empfunden werden. Das Gehör nimmt mehr oder weniger bewusst die Obertonreihe eines jeden Tones wahr. Je einfacher und harmonischer das Schwingungsverhältnis zweier Töne, desto wohlklingender empfindet das Ohr das sich ergebende Intervall (vgl. Jäncke, 2008, S. 242).

Ob die Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung wirklich mit angeborenen emotionalen Präferenzen verbunden ist, wird gegenwärtig diskutiert. Viele Musikwissenschaftler argumentieren, dass die Präferenz für konsonante Klänge und Intervalle eher durch häufiges Hören dieser Art von Musik bestimmt wird. Dieses Argument ist durchaus einleuchtend, denn mit einiger Erfahrung empfinden wir selbst dissonante Klänge oder gar Musik, in der Dissonanzen recht häufig vorkommen, gar nicht mehr als so unangenehm. Ein typisches Beispiel findet sich in der Jazzmusik, wo Dissonanzen häufig vorkommen, aber oft gar nicht mehr als dissonant wahrgenommen werden. Weitere Beispiele des „Einzugs“ von Dissonanzen zeigen sich in der Musik der Romantik, wie etwa in der Musik von Richard Wagner. Besonders häufig findet man Dissonanzen in der atonalen Musik von Arnold Schönberg. Wie auch immer - diese Beispiele zeigen, dass Dissonanzen zumindest von Erwachsenen nicht zwingend als unangenehm empfunden werden müssen (ebd. S. 243).

Meyer (2009) schreibt:

*Meine Erfahrung mit schwer mehrfach behinderten Menschen hat mir gezeigt, dass der **emotionale Gehalt von Musik** selbst von sehr, sehr schwer hirngeschädigten Menschen erlebt werden kann. (...) Musik kann gefühlt werden. Sicher, mancher hört sie mit eingeschaltetem analytischem Verstand, erkennt musikalische Strukturen, hört die „Architektur“ einer Musik mit. Das kann sehr hilfreich sein, um eine Musik in ihrem Aufbau und ihrer Aussage zu verstehen. **Aber um ihren Gehalt wirklich zu erfassen, muss man auch fühlen.** Dadurch erschliesst sich einem erst das Wesentliche. (ebd. S. 19 f)*

Dieser Wirkungs-Zusammenhang von Musik und Emotion scheint im Menschen teilweise genetisch veranlagt zu sein. Schon vier Monate alte Babys reagieren nämlich stark auf Konsonanzen und Dissonanzen (vgl. Meyer, 2009, S. 28 f). Viele Psychologen und Musikwissenschaftler vermuten, dass die emotionale Wirkung der Musik ihren Ursprung im Zusammenhang mit der frühen zwischenmenschlichen Kommunikation hat. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kommunikation zwischen Mutter und Kind. Mittels des Gesangs kann die Mutter das Kind beruhigen oder ermuntern, ohne dass komplexe Sprache notwendig ist (vgl. Jäncke, 2008, S. 238). Diese typische Art von Singsang, den Mütter auf der ganzen Welt instinktiv einsetzen, wenn sie sich mit ihrem Kind beschäftigen und auf den kleine Kinder sehr ansprechen, enthält viele musikalische Elemente wie z.B. Tempo, Rhythmus, Dynamik, Klangfarbe, Melodie (vgl. Meyer, 2009, S. 29). Man denke in diesem Zusammenhang auch die leicht monotone Einschlafmusik, mit der Kleinkinder Sicherheit vermittelt bekommen

und in den Schlaf gesungen werden. Musik (insbesondere der Gesang) dient hier hervorragend als non-verbales emotionales Kommunikationsmittel (vgl. Jäncke, 2008, S. 239).

6.1 Verarbeitung affektiver Botschaften

Interessanterweise zeigen fMRT- Studien zur Wahrnehmung emotionaler Stimmen (sog. „affektiver Prosodie“), dass das Gehirn emotionale Botschaften der Stimme in anderen Netzwerken entschlüsselt als die (nicht-emotionale) Semantik von „gewöhnlichen“ Mitteilungen (Koelsch, 2008, S. 206).

Unser Gehirn ist offenbar evolutionär darauf programmiert, bestimmte akustische Reizkonstellationen schnell und präzise zu identifizieren, um insbesondere entsprechende überlebenssichernde Verhaltensreaktionen auszulösen. Dieser Mechanismus wird in der psychologischen Fachsprache als *Preparedness* (Vorbereitet-Sein) bezeichnet (Jäncke, 2008, S. 241). Typische akustische Reize, die beim Menschen, aber auch bei vielen Säugern, Abwehr- und Fluchtreaktionen auslösen, sind z.B.

- laute, bzw. schnell laut werdende Reize
- chaotische, unregelmässige Lautmuster
- laute Knallgeräusche
- extrem hochfrequente Töne
- dissonante Klänge

Diese Reize könnten Gefahren symbolisieren, die das Überleben des Hörenden gefährden könnten. Schnell laut werdende Reize deuten z.B. Objekte an, die sich auf den Hörenden zubewegen und vielleicht ein Ausweichen notwendig machen. Manche Wissenschaftler argumentieren, dass diese Reizmuster ähnlich wie Trigger von unserem Gehirn verarbeitet werden und automatisch bestimmte Reaktionen auslösen. Neben den Reizen, die typischerweise Abwehrreaktionen beim Menschen hervorrufen, existieren auch Reize, die bevorzugt Hinwendung und positive Reaktionen auslösen. Hierzu gehören

- regelmässige Lautmuster
- mittlerer Lautstärkebereich
- langsam einsetzende und sich verändernde Reize
- konsonante Klänge (vgl. Jäncke, 2008, S. 241)

6.2 Über die emotionale Bedeutung von Musik

Menschen reagieren unterschiedlich auf Musik. Jeder Mensch hat seine eigenen Vorlieben für bestimmte Arten von Musik. Manche Menschen werden besonders von der Melodie angezogen, andere von der Harmonie oder dem Rhythmus. Das hängt manchmal ganz von der aktuellen Stimmungslage des Hörenden ab oder vom kulturellen Kontext.

Auch die beim Erleben von Musik ausgelösten Emotionen können individuell sehr verschieden sein (vgl. Kiewitt, 2011, S. 81). Das, was bei dem Einen ein Gänsehautgefühl hervorruft, lässt den anderen mehr oder weniger kalt. Bestimmte Hörgewohnheiten sind auch kulturell geprägt (vgl. Jourdain, 1998, S. 315).

Musikalische Präferenz ist wirklich ein merkwürdiges Phänomen. Manche Leute finden angeblich alles schön, was man ihnen vorspielt.... andere mögen nur eine ganz bestimmte Musikrichtung, diese dafür aber umso intensiver. Jazz-Begeisterte blicken mitleidig auf Country-Fans herab, Rockfans der einen Richtung machen sich lustig über Rockfans der anderen Richtung, und Liebhaber klassischer Musik gehen fast allem anderen aus dem Weg. (Jourdain, 1998, S. 321)

Man muss in diesem Zusammenhang auch zwischen der emotionalen *Bewertung* von Musik und dem durch die Musik hervorgerufenen *Gefühl* unterscheiden. Wahrscheinlich wird die emotionale Bewertung eher durch kognitive Prozesse (also durch unser Denken) gesteuert, während die emotionale Empfindung weitgehend unbeeinflusst von solchen kognitiven Prozessen abläuft (vgl. Jäncke, 2008, S. 240).

Die emotionale Bewertung von Musik hängt wiederum sehr stark von der *Erfahrung* ab, die man mit der entsprechenden Musik gemacht hat (egal ob gehört oder selbst produziert). Erlebte Musik kann für den einzelnen Menschen individuell an Bedeutung gewinnen, je nachdem, wie tief einem eine Situation, welche mit einer bestimmten Musik verbunden ist, emotional berührt. Welche Musik ein Mensch gerne mag, ist also immer von seiner individuellen musikalischen Biographie abhängig (vgl. Kiewitt, 2011, S. 80 ff).

Die Beeinflussung der Emotionalität durch Musik ist nicht nur in der Musiktherapie sondern auch in der Demenz-Betreuung ein wichtiges Thema. Bestimmte Musikreize, oder auch ein einzelnes Musikstück, können Erinnerungen auslösen, Gedächtnisinhalte aktivieren und ganz ähnliche Gefühle hervorrufen wie zu der Zeit, als das Stück zum ersten Mal oder in einer besonderen Situation gehört wurde (vgl. Meyer, 2009, S. 28). (siehe Kap. 5)

Gerade bei alten und vor allem dementen Menschen sei Hören von (biographisch relevanter) Musik oft ein allerletzter Zugang zu ihrer bewussten Wahrnehmung und Erinnerung, verlautet Frank-Bleckwedel (2004, in Kiewitt, 2011, S. 82). Gestützt auf das Phänomen der besseren Erinnerung emotional besetzter Ereignisse mit Hilfe der emotionalisierenden Wirkung von Musik, wird in der Therapie von Demenzkranken gezielt versucht, durch Musikrezeption das emotionale Erleben zu fördern und die Erinnerungsfähigkeit zu aktivieren. Im günstigsten Fall könnten sich dadurch auch andere Wahrnehmungs- und Ausdruckskanäle wieder öffnen (vgl. Kiewitt, 2011, S. 82). Es ist anzunehmen, dass dieser emotionale Zugang zur eigenen Biographie nicht nur auf alte und demente Menschen zutrifft.

Ein anderes, schon länger bekanntes Phänomen ist in diesem Zusammenhang der sog. *reine Darbietungseffekt (mere exposure effect)*, wonach man Musikstücke (aber auch kurze akustische Reize) als angenehmer und positiver bewertet, wenn man sie schon einmal gehört hat. Dafür reicht schon eine einmalige kurzer Präsentation resp. „Begegnung“ mit der jeweiligen Musik, um so etwas wie „positive Voreingenommenheit“ für die gehörte Musik oder die akustischen Reize zu entwickeln. Der reine Darbietungseffekt ist häufig auch mit

einer besseren Erinnerungsfähigkeit an die gehörten Musikstücke verbunden. Der reine Darbietungseffekt ist auf unbewusstes (implizites) Lernen zurückzuführen und bleibt offenbar trotz abnehmender bewusster Erinnerung auch bei Demenz lange erhalten (vgl. Halpern und O'Connor, 2000, in Jäncke, 2008, S. 247 ff u. 274).

Musik kann bekanntermassen für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Einmal mehr beschreibt das Jourdain in seinem Buch *Das wohltemperierte Gehirn* (1998) sehr amüsant:

In den letzten Jahren haben Ladenbesitzer herausgefunden, dass sich Drogendealer fernhalten lassen, wenn sie die Straße vor ihrem Geschäft mit klassischer Musik beschallen, und Mozart wurde schon in Einkaufszentren gespielt, um herumlungernde Teenager zu vertreiben, aber Forschungsarbeiten ergaben auch, dass man Rockmusik braucht, um Ratten zu verscheuchen (S. 321)... Wir „nehmen“ eine bestimmte Art von Musik, um unser Zentralnervensystem in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Hard Rock als der rasende Kick des Kokain, Easy-Listening als Martini, sanfte Hintergrundmusik als Nachmittagskaffee, Cool Jazz als entspanntes High von Marihuana, die ausgedehnte Landschaft klassischer Musik als alten Cognac.... Darüber hinaus hören wir Musik, um ihre Bedeutung zu erfahren, also das, was sie uns etwas zu „sagen“ hat.... Irgendwie drückt Musik etwas aus, erzählt eine Geschichte. Musik auf diese Weise zu hören erfordert mindestens so viel Aufmerksamkeit wie ein Stück von Shakespeare und nur die wenigsten Menschen bringen die Zeit auf, um sich derart auf Musik einzulassen. (ebd. S. 322)

Musik lässt sich also auf verschiedene Arten hören. Wesentlich ist dabei nicht, welche Musik man wann und wo hört, sondern welchen *Hörzugang* man in dem Moment wählt. Jäncke (2008, S. 251) unterscheidet drei verschiedene Zugangsebenen: Beim *geistig-intellektuellen* Musikhören stehen die Wahrnehmung und Analyse der kompositorischen Elemente im Vordergrund. Man konzentriert sich demzufolge eher weniger auf den emotionalen Inhalt der Musik. Als Beispiel erwähnt Jäncke die Leistung eines Orchesters und seines Dirigenten beim Einstudieren eines neuen Werkes, welches selbst bei ergreifendster Musik bemerkenswert distanziert bleibe, „ohne dass ein Anzeichen von emotionaler Rührung festzustellen ist“, ähnlich einem Chirurgen, der die „*Operation kühl und handwerklich perfekt ohne emotionale Regung*“ durchführt (Jäncke, 2008, S. 252).

Beim *seelisch-gefühlhaften* Zugang interessieren dagegen nur noch die durch die Musik hervorgerufenen reinen Empfindungen. Musikstruktur und andere Elemente spielen eine untergeordnete Rolle. Die *körperliche* Zugangsebene fokussiert sich schliesslich vor allem auf die motorischen und rhythmischen Elemente, die mit dem gehörten Musikstück verbunden sind. Diese drei Zugänge können auch in Kombination miteinander auftreten (ebd.).

Die Zugangsebene bestimmt nicht nur die Qualität und Intensität der Emotionen, sondern löst auch **ganz unterschiedliche Verarbeitungsprozesse im Hirn aus** (ebd.)

Grundsätzlich ist beim Hören von emotionaler Musik – wie in früheren Kapiteln bereits gesehen - das *limbische System** besonders stark beteiligt (ebd. S. 260).

* *Das limbische System ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Hirnstrukturen. Es wird als eine Funktionseinheit aufgefasst, welche bei der Verarbeitung von Emotionen zentral ist. Das*

limbische System umfasst folgende Hirnstrukturen: Hippokampus, Fornix, Corpora mamillare, Gyrus cinguli, Amygdala und vordere Teile des Thalamus. Es steht mit fast allen Endhirnstrukturen in Verbindung und ist auch an der Kontrolle der Ausschüttung wichtiger Transmitter und Hormone beteiligt. Wichtige Substanzen sind in diesem Zusammenhang die Endorphine. (Jäncke, 2008, S. 260)

Jäncke (2008, S. 261) verweist auf eine PET-Studie von Brown und Kollegen (2004), in welcher gezeigt werden konnte, dass die Aktivierungen (Durchblutungszunahmen) in diesen Hirngebieten immer dann zunahmen, wenn die Versuchspersonen Musik hörten, die ihnen besonders gefällt.

Drei Jahre zuvor haben die kanadischen Neuropsychologen Anne Blood und Robert Zatorre sich des „Gänsehautgefühls“ beim Hören besonders angenehmer Musik angenommen (Blood & Zatorre, 2001). Bemerkenswert ist dabei, dass die Hirngebiete, bei denen Durchblutungszunahmen während des „Gänsehautgefühls“ zu beobachten waren, genau jene Hirngebiete sind, die auch für Verstärkungsprozesse, Motivations- und Erregungskontrollen von zentraler Bedeutung sind. Aktivierungen in diesen Gebieten findet man auch, wenn ein Drogensüchtiger Drogen konsumiert, während des Erhalts eines Gewinns oder während des Empfindens von Rache. Auch während des Orgasmus nimmt die Aktivität in diesen Hirngebieten zu. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass angenehme Musik ein Aktivierungsmuster im Gehirn hervorrufen kann, das auch bei Verstärkungen (Belohnungen) und bei der Befriedigung von Süchten zu messen ist (vgl. Jäncke, 2008, S. 261 f).

Eckart Altenmüller und Kollegen konnten in einer 2002 erschienenen EEG-Untersuchung feststellen, dass die gemessenen Hirnströme während des Hörens verschiedener Musikstile mehr oder weniger identisch waren, was man als einen Hinweis dafür sehen kann, dass Musik unterschiedlicher Musikgattungen nicht zwangsläufig unterschiedliche Hirnaktivierungen hervorrufen muss. Das ist insofern von Bedeutung als immer noch sehr häufig gerade im pädagogischen Kontext darauf verwiesen wird, dass z.B. Mozart-Musik per se spezifische Hirnaktivierungen hervorrufe.

Altenmüller fand jedoch ebenfalls markante Aktivierungsunterschiede zwischen Musik, die man mag, und Musik, die man nicht mag (vgl. Jäncke, 2008, S. 265).

Abschliessend soll noch erwähnt werden, dass Musik und Emotionen vielfältige Einflüsse auf Denk- und insbesondere Gedächtnisprozesse ausüben und wesentlich den Lernerfolg beeinflussen können. Je nach Ausgangslage, aktueller Stimmung und psychischer Belastung kann ein bestimmtes Musikstück fördernden oder hemmenden Einfluss auf die gerade ablaufende psychische Funktion haben. Deshalb sind Emotionen mit dem Thema Musik und Lernen ebenfalls eng verknüpft (ebd. S. 237 u. 270).

7. Musikalische Semantik

Musik ist eine universale Sprache. Musiker verschiedenster Länder, Völker und Kulturen können so miteinander und mit ihren Zuhörern kommunizieren. Musik kann auch als Mittel

verwendet werden, um Stimmungen und Botschaften mit emotionalem Gehalt zu transportieren - viel unmittelbarer und kraftvoller, als Worte es könnten.

Musik braucht also keine „Übersetzung“, denn Musik spricht für sich selber.

Doch: Kann Musik auch so etwas wie *referenzielle Bedeutung* vermitteln? Kann das Hören eines bestimmten Musikstückes die inhaltliche Bedeutung von Bergen, Wäldern, oder von Äpfeln und Birnen übertragen? - Wenn dem so wäre, dann müssten wir beim Hören bestimmter Musikstücke automatisch bestimmte Inhalte abrufen können und wären damit in der Lage, mit Musik als Medium Gespräche zu führen oder zumindest inhaltliche Botschaften auszutauschen. Diese letzt genannte Idee ist insofern interessant, als dies ganz neue Dimensionen in der Sprachtherapie eröffnen könnte!

„Mit Musik kann man keine Pizza bestellen“ hat der Musikpsychologe Petr Janata augenzwinkernd und nicht ganz zu Unrecht einmal bemerkt (Janata, zitiert nach Jäncke, 2008, S. 370). Es bestehen jedoch erheblich stärkere Verbindungen von der Musik zu unserem semantischen Gedächtnis, als wir bislang vermutet haben.

7.1 Verschiedene Aspekte musikalischer Semantik

Semantik ist eine basale Komponente der Sprache. Für einige Menschen mag der Gedanke ungewöhnlich sein, dass auch Musik semantische Informationen vermittelt. Musik ist jedoch auch ein Mittel zur Kommunikation, welches zwar anders als gesprochene Sprache funktioniert, jedoch ebenfalls Bedeutung übermitteln kann. Komponisten z.B. nutzen Musik oft ganz bewusst als Mittel des Ausdrucks, nicht zuletzt, weil sie damit etwas „sagen“ möchten. Das, was mitgeteilt werden soll, wird als „musikalische Bedeutung“ oder auch „musikalische Semantik“ bezeichnet (vgl. Koelsch & Schröger, 2007, S. 14).

Tatsächlich scheinen bestimmte Musikstücke, Töne, Klänge oder Klangsequenzen semantische Ähnlichkeiten zu Objekten hervorzurufen (vgl. Jäncke, 2008, S. 374). Man denke dabei z.B. an Antonio Vivaldis *Vier Jahreszeiten* und insbesondere an den Frühling. Hat man beim Hören dieses Musikstückes nicht plastisch den Eindruck, als würde man auf einer Wiese gehen, das frische Gras riechen und Vögel zwitschern hören? Tiefe brummige Laute könnten mit grossen Tieren (z.B. Bären) assoziiert sein. Oder schnelle, hohe und spitzige Klänge könnten scharfen Gegenständen wie Messern zugeordnet werden. Musik kann viele inhaltliche Anknüpfungspunkte an das assoziative Gedächtnis bilden (vgl. Jäncke, 2008, S. 282). Interessanterweise kann schon ein einziger Ton bedeutungstragende Information wie *hoch, rauh, dumpf* oder *hell* vermitteln (vgl. Koelsch, 2005b, S. 94).

Koelsch und Schröger (2007, S. 14) unterscheiden vier verschiedene Aspekte musikalischer Semantik (siehe auch Koelsch, 2005b, S. 102 f):

1. Musikalische Semantik wird formal durch Informationen übermittelt, die an bestimmte Klänge von **Objekten** erinnern (z.B. an ein bestimmtes Tier, wie z.B. ein Vogel, einen Zug,

ein Feuerwerk usw.), oder durch bestimmte Klänge, die **Eigenschaften** darstellen (z.B. hell, dumpf, schnell, spitz, weich, warm).

2. Musikalische Semantik wird vermittelt durch das Hervorrufen bzw. das Erkennen einer **Stimmung** (z.B. fröhlich, traurig). Hier ist eine Ähnlichkeit zur affektiven Intonation der Stimme und/oder zu gestischem Ausdruck zu finden (z.B. die Imitation einer hektischen, heldenhaften, eleganten, ruckartigen oder behäbigen Geste). Dazu gehören auch Assoziationen zwischen Musik und **körperlichen Empfindungen** wie z.B. Herzklopfen, Beklemmung, tiefes Durchatmen, etc.
3. Gewisse Musikstücke können auch explizite oder implizite **Assoziationen** hervorrufen, wie z.B. das Hören der eigenen Nationalhymne, welche für viele Menschen identitätsstiftende Bedeutung hat (vgl. Jäncke, 2008, S. 274) oder das Hören eines Hochzeitmarsches oder eines Kirchenchorals. Letzterer erweckt Assoziationen an Kirche, auch wenn man diesen Choral evtl. vorher noch nie gehört hat.
4. Bedeutung kann auch allein durch das Arrangement formaler Strukturen entstehen. Z.B. assoziieren aufsteigende Intervallstufen eine Treppe, tiefe, dunkle Töne vielleicht einen Keller oder eine Höhle. Chromatische Intervalle erzeugen Spannung, und unerwartete Tonartenwechsel bewirken Überraschung. Solche strukturiert-formale Anordnungen können also sowohl **emotionale Effekte** hervorrufen als auch eine semantische Bedeutung haben (vgl. Koelsch, 2005b, S. 96; Jentschke & Koelsch, 2010, S. 10).

Musikalische Informationen können also direkt oder indirekt sowohl mit emotionalen als auch mit semantischen Informationen gekoppelt sein (vgl. Jäncke, 2008b).

Allerdings lassen sich musikalische Symbole nie ein zu eins in Sprache übersetzen, selbst wenn man rein vom Empfinden her erahnt, um was es in der musikalischen Komposition inhaltlich geht. Musik ist und bleibt eine reine Symbolsprache.

Spannend ist auch die Frage, wo Sprache endet oder wo Musik anfängt. Das hängt ganz davon ab, was man unter „Sprache“ und was man unter „Musik“ versteht. Robert Jourdain schreibt dazu (1998):

Da wir nicht genau bestimmen können, wo Sprache oder Musik anfängt und endet, bleibt die Verbindung zwischen den beiden im Dunkeln.... Letztlich dient Sprache fast ausschließlich dazu, reale Inhalte zu vermitteln, was Musik kaum jemals tut. Statt äußere Ereignisse zu porträtieren, inszeniert Musik offensichtlich das Erleben in unserem Inneren neu. (ebd. S. 356 f)

Felix Mendelssohn (1809-1847) drückte es einmal so aus:

Die Leute beschwerten sich oft, dass Musik zu wenig eindeutig sei, dass das, was sie denken sollen, wenn sie Musik hören, so unklar sei, während jeder Worte verstehen könne. Bei mir ist es genau umgekehrt. ... Die Gedanken, die sich mir durch meine geliebte Musik mitteilen, sind nicht zu grenzenlos, um sie in Worte zu kleiden, sondern ganz im Gegenteil, sie sind zu beschränkt. (F. Mendelssohn Bartholdy, zitiert nach Jourdain, 1998, S. 359)

Mendelssohns Beobachtung führt zurück zur Frage, welche Funktionen Musik und Sprache haben. Sprache beschreibt die Welt und alles um uns herum mit grosser Genauigkeit. Sie hat Bezeichnungen für tausende Phänomene und Objekte. Doch nicht alles, was unsere Welt ausmacht, lässt sich in Worte fassen. Sprache ist oft sehr unzureichend resp. begrenzt, gerade wenn es z.B. um innere Empfindungen oder um Bewegungen geht. Sprache kann nur *beschreiben*, sie kann jedoch kein genaues Abbild von etwas zeichnen.

Wenn man z.B. die verschwommenen und tanzenden Muster des sich in den Wellen des Wassers brechenden Lichts beschreiben müsste, würden wir vielleicht die Sprachebene verlassen und stattdessen ein Bild malen - oder auf ein Musikstück zurückgreifen. Musik vermag ausgezeichnet, eine Stimmung wiederzugeben. Durch ihre explizite und implizite Symbolkraft ist sie fähig, ohne Worte innere Gefühle und komplexe Ereignisse darzustellen. Sie kann nicht nur die Wildheit einer Raubkatze einfangen, sondern auch deren Bewegungen beim Laufen, Springen oder Klettern. Soweit dies möglich ist, kann Musik verschiedene Formen von Bewegungen „beschreiben“: In einem Moment einen trippelnden Hundertfüssler, im nächsten einen flatternden Vogel und im übernächsten ein patschiges Untier. Genauso kann die Musik uns auch zeigen, was es heisst, zu schmelzen, herumzuwirbeln, zu blühen oder zu explodieren (vgl. Jourdain, 1998, S. 361).

Eine besondere Bedeutung erhält die Musik bei Filmen, wo sie unterstützend und verstärkend bewegte Bilder begleitet. Durch geschickte Wahl der begleitenden Filmmusik können die filmischen Effekte auf bemerkenswerte Art und Weise verstärkt werden. Um sich der Bedeutung dieser Funktionen von Musik gewahr zu werden, sollte man einmal beim Betrachten eines Filmes den Ton ausschalten. Man wird sofort feststellen, dass der emotionale Charakter entweder völlig verschwunden oder zumindest sehr stark abgeschwächt ist. Häufig werden auch bestimmte unangenehme oder angenehme Szenen durch ganz bestimmte Musikstücke eingeleitet. Offenbar erkennen wir den emotionalen Inhalt von Instrumentalklängen und Tönen automatisch und sehr schnell. „*Der weisse Hai*“ z.B. deutet die Gefahr des sich nahenden Monsters mit kleinen, schnellen Intervallen an. Man spürt allein schon bei der Vorstellung dieses Leitmotivs förmlich, wie sich einem die Haare im Nacken kräuseln (vgl. Jäncke, 2008, S. 266).

In den frühen Tagen des Kinos zur Zeit der Stummfilme begleiteten Klavierspieler die Szenen im Kino. Um die Bilder, Stimmungen und Aktivitäten auf der Leinwand zu untermalen, brauchten auch sie ein umfassendes Repertoire von musikalischen Mustern und Formen. Solche Musik nennt man *programmatisch* (vgl. Jourdain, 1998, S. 358). Wenn man sich z.B. in einem Buster-Keaton-Film einmal nur auf die Musik konzentriert, ohne auf die Bilder zu achten, „sieht“ man vor seinem geistigen Auge – je nach Fantasie und Vorstellungskraft - was auf der Leinwand gerade vor sich geht: Wir „hören“ Unheil nahen (die Musik klingt dramatisch); wir „sehen“ den Bösewicht von einer Klippe stürzen (die Musik klingt nach Fallen); wir „sehen“ einen Dieb, der sich im Dunkeln heranschleicht (die Musik klingt schleichend).

Die musikalischen Muster im Leitmotiv in Henry Mancinis „*Pink Panther*“ (Abb. 5) verdeutlichen dieses „Anschleichen“ sehr schön:

Abb. 5 : Darstellung des Leitmotivs im „Pink Panther“.

Man kann dieses Stück als „Darstellung“ eines Panthers betrachten, der sich leise an seine Beute heranmacht, dann plötzlich verharrt, und sich schliesslich zur Tarnung duckt. Jemand, der dieses Stück zum ersten Mal hört, ohne den Titel oder die Zeichentrickfigur des gleichnamigen Films zu kennen, würde vermutlich nicht sofort an einen *rosaroten* Panther denken. Man könnte aber durchaus auf den Gedanken kommen, dass die Musik irgendwie etwas „Heimliches“ ausdrückt: Der Rhythmus stoppt, wird wiederholt und verändert sich, um die Anspannung und Entspannung des Körpers nachzuahmen. Aber Rhythmus ist nicht das einzige musikalische Element, das hier eine Rolle spielt. Die Harmonik schlägt in Dissonanz um, um die Alarmreaktion des Panthers zu verdeutlichen. Ein Anstieg in der Dynamik und in der Melodie unterstützt diesen Effekt ((vgl. Jourdain , 1998 , S. 357 ff).

Wenn Musik also, wie in diesem Kapitel beschrieben, grundlegende Bewegungsabläufe, Ereignisse, Objekte oder mentale Prozesse beschreiben kann und im weitesten Sinn „Bedeutungsinhalte“ vermittelt, sollten dann nicht alle Menschen ein generelles, intuitives Verständnis für die *musikalische Semantik* haben? Müssten wir dann bei einem Musikstück (sofern der Komponist dessen Inhalt nicht genauestens bezeichnet hat) nicht alle dasselbe „verstehen“? Dieses Problem stellt die hier präsentierte Sicht von der „Bedeutung“ in der Musik wieder in Frage. Wie wir sehen konnten, ist Musik immer einem beschränkten System von Formen, Strukturen und Konventionen untergeordnet, welches gleichzeitig aber einen grossen Spielraum für Interpretationen zulässt – wie Sprache übrigens auch.

Der wesentlichen Unterschied zur Sprache ist: Die Musik *ahmt nach*, sie *benennt* nicht.

7.2 Musikalischer Priming-Effekt

Musik ist bekanntlich sehr stark mit Emotionen gekoppelt. Diese Emotionen können denn auch Teil der „Abrufstruktur“ eines ganz bestimmten Netzwerkes sein. Dies könnte z.B. das semantische Netzwerk „Natur“ sein. Dort ist viel Faktenwissen über Bäume, Wiesen, Tiere und Landschaftsaspekte miteinander verknüpft abgespeichert. Wenn wir z.B. eine Vogelstimme hören, wird dabei vielleicht das semantische Netzwerk „Natur“ aktiviert und man hat Zugriff auf die dort gespeicherten Informationen. Die spezifische Struktur der jeweiligen semantischen Netzwerke ist natürlich sehr individuell. Das bedeutet, dass je nach indivi-

duellen Erfahrungen unterschiedliche Inhalte miteinander gekoppelt sind (vgl. Jäncke, 2008, S. 374).

Da jede Information, die wir in das Langzeitgedächtnis überführen, jeweils mit anderen Informationen verknüpft wird, werden beim Abruf einer Information aus diesem Wissensnetzwerk automatisch auch die anderen Informationen mit aktiviert. Das bedeutet, dass sich die Aktivierung innerhalb dieses semantischen Netzes wie ein Fächer ausbreitet und auch die benachbarten Informationen quasi automatisch mit „geweckt“ werden (ebd. S. 371).

Nun lassen sich solche Teile eines Netzwerkes auch „vorwärmen“ (voraktivieren). Wenn man z.B. einen Satz hört wie „*Das Schiff gleitet über den See*“, werden bestimmte semantische Inhalte abgerufen, die irgendwie mit Schiffen, See und Wasser assoziiert sind. Man erwartet danach das Wort *Fluss* eher als das Wort *Tennis*, weil *Tennis* weder mit Schiffen noch mit See oder Wasser direkt etwas gemein hat. Durch die Präsentation des Satzes wurde das semantische Netzwerk *Schiff, See, Wasser* also quasi „in Bereitschaft gestellt“. Diesen eben beschriebenen Effekt nennt man auch *Priming-Effekt* (*priming*, engl. = „Zündung“). Der Priming-Effekt besagt, dass „*Wörter mit semantisch enger Relation zu einem vorhergehenden Kontext schneller und leichter verarbeitet werden als semantisch unverwandte Wörter*“ (Koelsch, 2005, S. 102). Diesen Vorgang nennt man auch *assoziative Aktivierung* (vgl. Häcker und Stapf, 2004, in Jäncke, 2008, S. 371).

Nun scheint es plausibel, dass es auch in der Musik so etwas wie musikalisches Priming geben kann: Bei bestimmten Passagen von Wagner-Opern z.B. denken wir eher an *Held* als an *Floh*. Doch gehen wir doch mal der Frage nach, wie es zu solchen semantischen Assoziationen beim Hören von Musik kommt, und ob die kognitiven Mechanismen, die beim Hören von Musik semantische Informationen entschlüsseln, dieselben Mechanismen sind, die auch an der Verarbeitung sprachlicher Semantik beteiligt sind. Eine Leipziger Arbeitsgruppe um Stephan Koelsch hat sich diesen spannenden Fragen zugewandt und hat überprüft, ob bestimmte Musikstücke und -phrasen als Priming-Reize für semantische Netzwerke genutzt werden können (Koelsch et al., 2004, in Jäncke, 2008, S. 372).

Den Probanden wurden a) Sätze und b) kurze Sequenzen von Musikstücken als Prime-Stimuli präsentiert, die semantisch entweder einen starken oder einen schwachen Bezug zu einem bestimmten Zielwort hatten. Beispielsweise war der musikalische Prime-Stimulus für das Wort *Nadel* eine Passage aus einem Streicherzett von A. Schönberg, in dem der Komponist Stiche während einer Herzattacke beschrieb. Einige der musikalischen Prime-Stimuli erinnerten an Klänge von Objekten (z.B. *Vogel*) oder an Eigenschaften und Objekte (z.B. tiefe Töne und *Keller*). Andere musikalische Prime-Stimuli (besonders diejenigen für abstrakte Wörter) erinnerten an prosodische und gestische Merkmale, die mit bestimmten Wörtern assoziiert sind (z.B. Seufzer). Ausserdem wurden musikalische Prime-Stimuli eingesetzt, die stereotypische musikalische Stile und Formen repräsentieren, die üblicherweise mit bestimmten Wörtern assoziiert werden (z.B. ein Kirchenchoral und das Wort *Andacht*) (vgl. Koelsch, 2005, S.103).

Die EEG-Analysen dieses Experimentes brachten etwas sehr Erstaunliches zutage: Die aktivierte Hirnreaktion war sowohl bei den durch Musik als auch bei den durch Sätze „vorgewärmten“ Zielwörtern *identisch*. Auch Analysen, die es ermöglichen, die Hirngebiete zu identifizieren, welche am Prozess beteiligt sind, ergaben ein übereinstimmendes Bild: Die semantischen Analysen wurden im Schläfenlappen (genauer im *Gyrus temporalis medius*) in *beiden* Hemisphären durchgeführt. Aus verschiedenen anderen Untersuchungen weiss man, dass diese Region an der semantischen Analyse und der Speicherung von semantischen Informationen beteiligt ist (vgl. Jäncke, 2008, S. 373). Koelsch hält fest:

Der Befund, dass sich der N400-Effekt nicht zwischen Sprach- und Musikbedingung unterscheidet, zeigt, dass musikalische Information denselben Effekt auf semantische Verarbeitungsprozesse haben kann wie sprachliche Information. Die Daten demonstrieren, dass Musik Repräsentationen semantischer Konzepte aktivieren kann und dass daher Musik erheblich mehr semantische Information vermitteln kann als bisher angenommen. Der N400-Effekt wurde sowohl bei abstrakten als auch bei konkreten Wörtern beobachtet, was bedeutet, dass Musik abstrakte wie konkrete semantische Information vermitteln kann. Ausserdem wurde der Effekt auch unabhängig von emotionalen Beziehungen zwischen Prime-Stimuli und Zielwörtern gemessen, was bedeutet, dass Musik nicht nur emotionale Information vermitteln kann. (Koelsch, 2005b, S. 105)*

Dieses Ergebnis ist von einiger Brisanz und hat vielleicht weitreichende praktische Konsequenzen im Kontext von neuropsychologischen Therapien: Bestimmte Musikstücke können also bestimmte, schon bestehende semantische Netzwerke „vorwärmen“. Wenn dem so ist und dies weitere Experimente bestätigen, könnten Musikstücke vielleicht zur Reaktivierung von semantischen Netzwerken bei Aphasikern, Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma oder bei solchen, die an einer Amnesie leiden, angewandt werden. Genauso spannend wie die möglichen praktischen Anwendungsmöglichkeiten, die sich aus diesem Befund ergeben, ist die daraus gewonnene Erkenntnis, dass „*Musik und Semantik offenbar viel enger miteinander gekoppelt sind, als man bislang annahm*“ (Jäncke, 2008, S. 373 f).

7.3 Narrativ-diskursive Aspekte

Lieder haben narrativ-semantische Teile, denn hier verbinden sich Text und Melodie in einer Art Symbiose. Das Lied kann eine Erzählung darstellen oder eine Botschaft weitergeben. Es existiert eine Fülle von Liedern und rhythmisch-gebundenen Sprechtexten (z.B. in der Lyrik), die narrativ-diskursive Aspekte beinhalten und einer sprachlichen Erzählung ähnlich sind.

** Die N400-Komponente des ist ein elektro-physiologischer Index semantischen Primings. Neben den Reaktionszeiten werden in solchen semantischen Priming-Experimenten auch evozierte Hirnsignale gemessen. So kann man z.B. in Abhängigkeit von vorangegangenen Priming-Reizen die Hirnreaktion auf das Zielwort messen. Dabei zeigt sich in vielen Untersuchungen 400 Millisekunden nach der Präsentation des Zielwortes eine charakteristische Hirnreaktion, die als N400 bezeichnet wird. Kleine Amplituden misst man, wenn ein enger semantischer Bezug zwischen Prime und Zielwort besteht und grössere, wenn das Wort keinen semantischen Bezug zum Satz hat (vgl. Jäncke, 2008, S. 372; Koelsch, 2005, S. 102).*

Dazu gehören v.a. Balladen und Kunstlieder. Durch rhythmische Elemente wird die Dramatik der Erzählung häufig noch gesteigert oder vermindert (vgl. Pathe, 2008, S. 59 ff).

Bereits in der Antike wurden Erzählungen – wie z.B. die „Metamorphosen“ des römischen Dichters Ovid – in bestimmten, rhythmisch gegliederten Versformen (z.B. Hexameter) gedichtet und rhythmisiert sprechend vorgetragen. Die Verwendung einer bestimmten Versform und eines bestimmten Sprechrhythmus unterstützte in der antiken Lyrik und Prosa die Aussage und den Charakter der gesamten Erzählung. (ebd. S. 60)

Die Lyrik ist bezeichnenderweise der Musik am ehesten verwandt. Nicht umsonst wird sie gerne vertont (vgl. Meyer, 2012, S. 19).

Auch heute wird oft die Bedeutung des gesungenen Wortes in verschiedenen Liedern durch musikalische Parameter wie Dynamik, Tempo, Akzente, Phrasierung, Tonart usw. oder durch andere expressive Gestaltungsformen (Mimik, Gestik, Tanz) unterstützt (vgl. Pathe, 2008, S. 52 ff). Musik wird so zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Wechselseitige Erzähl- und Gesprächsstrukturen, die in der gesprochenen Sprache als ein Kennzeichen von Dialog gelten, lassen sich in einigen Kunst- und Volksliedern und v.a. bei Librettos in der Bühnenmusik finden. Spielerisch-musikalische Dialoge oder „Frage-Antwort-Spiele“ existieren ausserdem oft in Kinderliedern oder Kinderversen, sowie in der gesungenen oder rhythmisch gesprochenen Interaktion zwischen Säuglingen und Bezugspersonen. Gerade im frühen Kindesalter wird in den frühen Dialogen der Mutter-Kind-Dyade die Fähigkeit einer wechselseitigen Zuhörerorientierung grundlegend trainiert. Die dyadischen Dialoge sind wie schon gesehen in ihren prosodischen, rhythmischen und narrativen Strukturen stark von musikalischen Elementen durchzogen und geprägt (vgl. Pathe, 2008, S. 60 f).

7.4 Fazit

Musik kann Bedeutung übermitteln. Nicht so präzise wie die Sprache das tut, aber Musik kann durchaus semantische Netzwerke ansprechen. Dadurch kann sie den Abruf von Informationen in dem angesprochenen Netzwerk voraktivieren, so dass diese Informationen leichter abgerufen werden können (vgl. Jäncke, 2008, S. 388).

8. Effekte von Musik im medizinisch-rehabilitativen Kontext

Die Annahme, dass Musik heilende Effekte auf Geist und Körper besitzt, ist uralte. Lange Zeit beschränkte sich die therapeutische Intervention durch Musik jedoch einzig auf soziale Aspekte und emotionale Krankheitsverarbeitung. In jüngster Zeit erhält die Forschung über die biomedizinische Wirkung von Musik neue Impulse aus den Neurowissenschaften, welche die physiologischen Einflüsse von Musik von einer neuen Seite her betrachten. In den letzten 25 Jahren hat es viele Fortschritte beim Verständnis für die Wirkung von Musik im Bereich kognitiver Funktionen gegeben. Es haben sich daraus neue Möglichkeiten eröffnet, Musik als

therapeutisches Medium auch in der funktionellen Rehabilitation von Sprachstörungen einzusetzen. Neue Forschungsergebnisse legen den Schluss nahe, dass Musik komplexe, kognitive, affektive und sensomotorische Prozesse im Gehirn stimulieren kann (vgl. Thaut, 2007, S. 49). Das folgende Kapitel liefert eine Übersicht über verschiedene Wirkmechanismen auf Körper und Geist.

8.1 Vegetative und hormonelle Wirkungen von Musik

Musik hat einen nachweisbaren Effekt auf das vegetative Nervensystem. Insbesondere die rezeptive Musikverarbeitung vitalisiert u.a. Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Verdauung und Stoffwechsel (vgl. Koelsch & Schröger, 2007, S. 17 f; Spintge, 2007, S. 10). Über den Einsatz von Musik im Rahmen der Schmerzmedizin wird häufig berichtet, obwohl die tatsächliche Effektivität und die zu Grunde liegenden Mechanismen noch nicht ganz geklärt sind (vgl. Thaut, 2007, S. 51). Als relativ gesichert gilt jedoch, dass Musik Angst- und Stressreaktionen reduziert (vgl. Spintge & Droh, 1992, in Hodges, 2007, S. 40; Spintge, 2007, S. 11 ff).

8.2 Psychische und kognitive Funktionen

8.2.1 Wirksamkeit von Musiktherapie bei Alter und Demenz

Zu diesem Thema liegt eine ganze Reihe von Wirksamkeitsstudien vor, welche die speziellen Effekte von Musiktherapie besonders bei Demenz belegen. Viele dieser Studien erfüllen die höchsten Anforderungen an Wirkungsstudien, wie sie auch in der Medizin gefordert werden (vgl. Wosch, 2011, S. 13).

Demenz, einschliesslich Alzheimer, ist eine Erkrankung des Gehirns mit fortschreitendem Verfall kognitiver Funktionen und zunehmenden Verhaltensproblemen. Dazu gehören verminderte Wachheit und Aufmerksamkeit, Defizite im Lang- und Kurzzeitgedächtnis, Orientierungsstörungen, unverständliche Sprache (rezeptiv wie expressiv), vermindertes logisches Denken, mangelnde Entscheidungsfähigkeit und/oder gestörtes Identitätsbewusstsein sowie daraus resultierende Veränderungen im Empfinden und in der Kommunikation (vgl. Kim & Tomaino, 2005, S. 216). Bei wachsender Einsicht in die Wichtigkeit einer verbesserten Lebensqualität für demente Menschen wurden in den letzten Jahren verschiedene nicht pharmakologische Behandlungsmethoden eingesetzt. Dazu zählen auch Musiktherapie und deren Wirksamkeit bezüglich der Rehabilitation **physischer, psycho-sozialer, kognitiver und verbal-kommunikativer Funktionen** (ebd. S. 211).

Signifikant nachweisbare Effekte von Musiktherapie bei Demenz liegen primär in der Reduktion von **Agitiertheit, Angst** und **Depressivität** bei den Betroffenen. Diverse einzelne klinische Studien oder Untersuchungen berichten darüber hinaus über geringfügige Verbesserungen bei **Gedächtnisleistungen**, der **Stimmung** und dem **Sozialverhalten** (Minderung störenden Verhaltens; vgl. Wosch, 2011, S. 13 f).

Weitere nachgewiesene Effekte mit unterschiedlich starker Ausprägung sind (u.a.)

- signifikante Reduktion von Apathie, Desorientiertheit und Schlafstörungen
- signifikante Verbesserung empathischer Teilnahmefähigkeit

- Verbesserung der Aktivierung und Erfüllung psychosozialer Bedürfnisse (als Reduktion sekundärer Symptome sozialer Isolation durch nonverbale Kommunikation; vgl. Wosch, 2011, S. 24)
- Steigerung der Wachheit und der Aufmerksamkeitspanne
- kognitive Prozesse aktiven Wiedererkennens und Erinnerens bei vertrauten Melodien (vgl. Kim & Tomaino, 2005, S. 216)

Die dabei verwendeten Methoden des musiktherapeutischen Arbeitens waren Singen von Liedern (mit jeweils persönlicher Bedeutung für den Klienten), vom Klienten präferiertes bzw. favorisiertes Musikhören (Musikrezeption) und Instrumentalimprovisation (vgl. Wosch, 2011, S. 25).

Von ähnlichen Ergebnissen berichtet auch Hodges (2007, S. 40 f) in einer Studie bei *Alzheimer Patienten*. Zum Beispiel verbesserte sich das Testergebnis vor allem in Bezug auf deren **soziales und emotionales Verhalten**, nachdem sie mit Musiktherapie behandelt worden waren. Dabei kamen Musikrezeption, aber auch Singen und Instrumentenspielen sowie Tanz zum Einsatz. Die Probanden zeigten auch Wochen nach Ende der Musiktherapie Intervention eine signifikant erhöhte Freisetzung von Melatonin, Noradrenalin und Adrenalin.

Eine spezifische Eigenschaft von Musik ist es, **Motivation zur Kommunikation** und zu zwischenmenschlichen Interaktionen zu fördern (vgl. Kim & Tomaino, 2005, S. 211). Die auf den jeweiligen Patienten fein abgestimmte musiktherapeutische Intervention führt ausserdem zur **Stärkung des Selbstwertgefühls** des Patienten. „*Dadurch erhält die Beziehungsfähigkeit Anstösse zur Weiterentwicklung, wodurch ebenfalls die Lebensqualität steigt*“, schreibt Ridder (2011a, S. 196), und sieht gleichzeitig in der Erfüllung von psycho-sozialen Bedürfnissen einen wichtigen Grund für die Reduktion der Symptome von agitiertem Verhalten und sozialer Isolation.

Ein weiteres Gebiet biomedizinischer Anwendungen von Musik findet sich im Bereich der **Kognition** und des **Lernens**.

Gleich mehrere klinische Studien haben ergeben, dass Musik (insbesondere der Einsatz bekannter Lieder und Melodien) die assoziative **Erinnerungsfähigkeit** verbessern kann (vgl. Kim & Tomaino, 2005, S. 211). Untersuchungen (z.B. bei Alzheimer) zeigen, dass musikalische Information und Gedächtnisinhalte noch lange „nutzbar“ und abrufbar sind, während das allgemeine Gedächtnis längst deutlich nachgelassen hat. Diese Erkenntnisse lassen darauf schliessen, dass durch Musik erzeugte neuronale Gedächtnispfade tief eingegraben sind und damit sehr resistent sind gegen degenerative Prozesse. „*Wahrscheinlich ist es die Natur der Musik als zeitlich strukturierte, über Klänge vermittelte Sprache, die solch stabile Gedächtnisstrukturen hervorbringt*“ vermutet Thaut (2007, S. 53). *Akustisches Cueing* (to cue, engl. = Input, Stichwort geben), beispielsweise mit einem immer gleichen und wiedererkennbaren Begrüssungslied, hilft aber auch dabei, neue Gedächtnis-spuren zu bilden und einen – für Demenzkranke besonders wichtig - wiedererkennbaren Raum zu schaffen (vgl. Ridder, 2011, S. 51).

Kim und Tomaino (2005) berichten, dass es demenzerkrankten Patienten mit Hilfe bekannter Melodien oder „vorsichtig geführter improvisierter musikalischer Bilder“ gelang, assoziative Geschichten, Bilder und Gefühle, die sich um diese verlorenen Informationen herumrankten, wieder zurückzuholen. Das spricht dafür, dass trotz Störung auf der bewussten, kognitiven Ebene implizites Wissen oder autobiographische Daten mit Hilfe von Musik „wiedergefunden“ werden können, resp. dadurch der Prozess des Wiedererinnerns in Gang gesetzt werden kann (ebd. S. 217).

Daher ist es wichtig, dass die Therapeutin musikalische Elemente einsetzt, die sowohl sinnvolle Assoziationen als auch explizite semantische Gedächtnisanteile aus dem persönlichen Erleben der Klienten hervorlocken können (was natürlich mit recht hohen Anforderungen an die Therapeutin verbunden ist). Diese Befunde korrespondieren auch mit dem im Kap. 6 ausführlich dargestellten Zusammenhang zwischen Emotionen und Musik und dem damit verbundenen Effekt auf assoziative Prozesse. Gleichzeitig verdeutlicht das auch, welch einzigartiges und machtvolles Medium Musik sein kann, welches wie kaum etwas anderes direkt vermag, bis in die innere und vielleicht tief verborgene Welt Demenzkranker vorzudringen, die sonst vielleicht erheblich weniger erreichbar wären.

8.2.2 Wirksamkeit von Musiktherapie bei Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma

Jochims (2007, S. 35 ff) berichtet in einem Artikel über einige Studien, welche die Wirkung von Musiktherapie im Zusammenhang mit Schlaganfall- und SHT-Patienten untersuchten. Statistisch signifikante Ergebnisse zeigten sich zusammenfassend auch hier bei der **Verminderung von Depression** und **Angstzuständen**, einer verbesserten **emotionalen Regulation** sowie signifikant mehr **Entspannung, Ausgeglichenheit und Sicherheit**, „was insgesamt zu einem gesteigerten Wohlbefinden führte“ (ebd. S. 37).

Bezüglich der sozialen Interaktionsfähigkeiten und der Therapiemotivation insgesamt zeigte sich in allen Untersuchungen ein signifikant höherer Grad an spontaner Interaktion und Aktivität sowie ein „Trend zu einer stärkeren Motivierung und Beteiligung an Therapien“ (Jochims, 2007, S. 35). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Musiktherapie bei Menschen nach einem Schlaganfall zur emotionalen Krankheitsverarbeitung beitragen kann. „Dadurch - wie auch durch die musikalische Stimulation von Hirnarealen, die für sprachliche Fähigkeiten relevant sind - liefert Musiktherapie einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der neurologischen Rehabilitation“ (ebd. S.37)

8.3 Rhythmische Wirkung von Musik auf Bewegungsabläufe

Die motorische Anregung beim Musikhören, wie sie sich z.B. beim Mitschaukeln, Tanzen oder spontanem Mitsingen zeigt, hat für den Organismus nicht nur eine regenerative und affektive, sondern auch eine gemeinschaftlich verbindende Wirkung (vgl. Koelsch & Schröger, 2007, S. 18).

Einer der wichtigsten Entdeckungen bezüglich des Nutzens von Musik in der Rehabilitation war jedoch der **nachweisbare Effekt rhythmischer Klänge auf das motorische System**. Rhythmische Klänge und Melodien können als akustische „Primings“ (Zündung/Stimulation)

das motorische System des Gehirnes quasi in einen Zustand der Startbereitschaft versetzen und verbessern auf diese Weise die Initiierung und Ausführung geplanter Bewegungsabläufe, wie z.B. die prämotorische Planung sprechmotorischer Abläufe oder die prämotorische Aktivierung des Kehlkopfs (vgl. Koelsch-Schröger, 2007, S. 18).

8.3.1 Aktivierung des prämotorischen Cortex und des Kehlkopfs

Diese interessante Feststellung machten Fritz und Koelsch (2007) u.a. in einem von ihnen durchgeführten fMRT-Experiment. Die Daten zeigen während des Hörens angenehmer Musik eine starke bilaterale Aktivierung im Bereich des *Rolandischen Operculums*. In diesem Areal befindet sich die Repräsentation des Kehlkopfes (Larynx), der in die Produktion von Stimme involviert ist. Ein analoges Phänomen existiert auch in der visuellen Domäne: Demnach führt bereits das Beobachten einer Handlung zur Aktivierung prämotorischer Areale. Diese Aktivierung ist identisch mit derjenigen, die bei der tatsächlichen Ausführung dieser Handlung beobachtet wird. Der prämotorische Cortex (PMC) ist unter anderem involviert in die Vorbereitung und Ausführung von Handlungen, die aber nicht notwendigerweise tatsächlich motorisch ausgeführt werden. Das heißt, dass die Neuronen im PMC aktiv sind, wenn eine Handlung ausgeführt wird, aber auch bereits, wenn sie lediglich *vorgestellt* oder *beobachtet* wird. Dabei reicht sogar die Nennung von Werkzeugen zur Aktivierung prämotorischer Areale (vgl. Fritz & Koelsch, 2007, S. 135). Zurückzuführen ist dieses Phänomen wahrscheinlich auf die Aktivität der sog. *Spiegelneuronen*. Die Spiegelneuronen-Theorie besagt, dass bestimmte Nervenzellen (Neurone) im Gehirn von Primaten beim Betrachten eines Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster zeigen wie bei dessen eigentlicher Ausführung. Dieser Effekt wurde 1992 erstmals von Rizzolatti und Kollegen beschrieben und wird seither wissenschaftlich diskutiert (Quelle: Wikipedia unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelneuron>. Zugriff am 08.02.16).

Berühmt wurde diese Verbindung von Musikwahrnehmung und Handlungsplanung besonders durch Studien, die berichteten, dass bereits das bloße Hören von Klavierstücken bei Pianisten auch prämotorische Aktivierungen der Finger hervorruft (vgl. Koelsch & Schröger, 2007, S. 18). Selbst wenn der Pianist einen anderen Pianisten beim Klavierspielen beobachtet, werden bei dem beobachtenden Pianisten die auditorisch-motorischen neuronalen Verbindungen auf der Ebene des Hirnstammes und des Rückenmarkes automatisch aktiviert: Der Pianist übt im wahrsten Sinne des Wortes „im Geiste“ die Bewegungen, die auszuführen wären, wie wenn er selbst spielen würde (vgl. Jäncke, 2008, S. 111; Thaut, 2007, S. 50 ff). Diese Tatsachen illustrieren beispielhaft die enge Verbindung zwischen dem auditorischen und dem motorischen System.

8.3.2 Rhythmus als Einflussfaktor

Auch bei sprechmotorischen Störungen haben Musik und Rhythmizität einen positiven Einfluss auf die Kontrolle sprechmotorischer Abläufe. Generell beeinflusst Rhythmizität die motorische Kontrolle und das Timing von muskulärer Aktivität, indem sie die zeitliche Strukturierung von Bewegungsabläufen verbessert. Dieses sogenannte „*Rhythmische Entrainment*“ (*entrainment* engl. = Phasenkopplung, Bewegungsbeginn) unterstützt die

motorischen Bewegungsabläufe u.a. bei Patienten mit neurogen bedingten Bewegungsstörungen wie z.B. Parkinson oder Multiple Sklerose (vgl. Hunziker, 2015). Dabei fungieren rhythmische Klänge als kontinuierliche, sensorische Zeitgeber während der gesamten Dauer der Bewegung. Dieser Zeitbezug ermöglicht nicht nur die Planung von Bewegungen, sondern optimiert die Kontrolle zielgerichteter Bewegung und die angemessene Abstufung der Muskelkräfte, die zur Durchführung dieser Bewegung erforderlich sind (vgl. Thaut, 2007, S. 49 u. 53).

Die Effektivität der sog. *Rhythmic Auditory Stimulation* (RAS), welche als Methode gezielt den Einsatz rhythmischen Entrainments nutzt, ist bei der Verbesserung motorischer Abläufe in der Behandlung von Dysarthrien, Apraxien und Stottern sowie bei Menschen mit chronischer, nicht-flüssiger Aphasie gut untersucht und dokumentiert und als forschungsbasierte Behandlungsmethode anerkannt (vgl. Hodges, 2007, S. 41; Stahl, 2013; Thaut, 2007, S. 52).

8.3.3 Stottern

Ein weiterer Bereich, in welchem Musik und insbesondere Singen offensichtlich einen günstigen Effekt ausübt, ist das Stottern. Hier zeigt sich ein ähnliches Phänomen wie bei Patienten, die unter einer Broca-Aphasie leiden.

Interessant ist auch hier die Beobachtung, dass Stotterer, auch wenn sie beim Sprechen stark stottern, beim Singen praktisch völlig symptomfrei sind. Nicht nur Singen, sondern auch das Rezitieren von Versen und das Sprechen in einem Chor zusammen mit anderen Personen bereitet Stotterern keine Probleme. Mit nimmt an, dass auch hier rhythmische Koppelungen von Bewegungsabläufen mit neurologischen Prozessen im Gehirn dafür verantwortlich sind (vgl. Thaut, 2007, S. 52). Regelmässige *akustische* Stimuli (z.B. durch ein Metronom oder Musik) oder auch regelmässig erscheinende *visuelle* oder *taktile* Signale (Blitzlichter, Pacing Board) lindern das Stottern erheblich. Offenbar müssen Stotterer für die Kontrolle ihrer eigenen Sprache auf externe Zeitgeber zurückgreifen und können ihre eigene Sprache nicht mit einem eigenen, inneren Rhythmus kontrollieren. Hier fällt der Musik als rhythmisch-ordnendes Element eine wichtige Rolle zu. Obwohl dieses Rhythmisierungsdefizit durch die oben dargestellten Hilfsmittel etwas ausgeglichen werden kann, gelingt es nicht, dies in den Alltag zu transferieren (vgl. Jäncke, 2008, S. 281 ff).

Teil 2 Therapierelevante Aspekte

9. Übersicht über komplementäre, musikzentrierte Methoden und Ansätze

Innerhalb des musiktherapeutischen Schaffens in der Sprachrehabilitation bei Menschen mit erschwerten kommunikativen Bedingungen gibt es zwei verschiedene Grundrichtungen, die sich gegenseitig zwar ergänzen, jedoch jeweils einen komplett anderen Ansatz verfolgen. Auf der einen Seite ist da der eher basale, **kommunikative Ansatz**, welcher das Ziel der Herstellung einer einfachen, basalen Kommunikation verfolgt, wie wir das z.B. bei der *Schöpferischen Musiktherapie* nach Nordoff/Robbins oder bei der *Musikbasierten Kommunikation* nach Meyer (2012) sehen. Auf der anderen Seite gibt es den **neurologisch-funktionalen Ansatz** mit dem Ziel der Verbesserung *funktionaler Aspekte* der Sprache, basierend auf neurologischen Erkenntnissen, wie ihn etwa Thaut in seiner *Neurologischen Musiktherapie* konsequent verfolgt. Beide Ansätze haben ihren Nutzen im Sinne des Wiederaufbaus von kommunikativen Fähigkeiten im engeren und der Verbesserung der Lebensqualität des Patienten im weiteren Sinne, sodass sie sich keineswegs gegenseitig ausschließen müssen. In der folgenden Übersicht werden deshalb diese beiden Ansätze auch nicht immer klar voneinander getrennt und treten oft als *Mischformen* auf. Der *Musikbasierten Kommunikation* und der *Melodischen Intonationstherapie* wird im Sinne einer direkten Gegenüberstellung jeweils ein längeres Kapitel gewidmet.

9.1 Musiktherapie

Definition

„Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik und musikalischen Elementen im Rahmen einer therapeutischen Beziehung, die so gestaltet ist, dass Kommunikation, Lernen und der Umgang mit Eindruck und Ausdruck unterstützt und gefördert werden. Damit sollen körperliche, seelische, geistige und soziale Bedürfnisse erfüllt und die damit verbundene Gesundheit in einem umfassenden Sinn erhalten, gefördert und wenn möglich wiederhergestellt werden“ (Maurer-Joss, 2011, S.62).

Musiktherapie ist eigentlich ein Sammelbegriff und vereinigt alle Musik-bezogenen Konzepte und Ansätze. Generell wird zwischen **aktiver** und **rezeptiver** Musiktherapie unterschieden.

9.1.1 Aktive Musiktherapie

In dieser Therapieform ist der Klient aktiv beteiligt. Klient und Therapeut improvisieren frei und auf einfachen Instrumenten oder mit der Stimme. Der Klient benötigt dazu keinerlei musikalische Vorbildung. Ziel der aktiven Musiktherapie ist es, mit dem Patienten in eine Interaktion zu treten und innere Gefühlszustände durch musikalische Mittel hör- und erfahrbar zu machen und zu beeinflussen. Der Therapeut verfügt dabei über das Wissen und Techniken, die Improvisation in eine gewünschte (dem Therapieziel entsprechende) Richtung zu leiten (vgl. Zantopp auf <http://www.zantopp.de/jennifer/>).

In der aktiven Musiktherapie gibt es eine Vielzahl verschiedenster Techniken oder Möglichkeiten, um unterschiedlichen Anforderungen und Therapiezielen gerecht zu werden.

Einige Aktivitäten sind in der Gruppe möglich oder sinnvoll, andere erfolgen in der Einzeltherapie.

Die folgende Übersicht erwähnt nur diejenigen Formen, welche auch in der Logopädie sinnvoll wären und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Aktivitäten integrieren in irgendeiner Form musikalische Elemente. (Die vollständige Übersicht und Quelle dieser Angaben befindet sich auf <http://www.zantopp.de/jennifer/musiktherapie/index.html>).

- **Sprachspiele:** Sollen einen spielerischen Umgang mit Sprache ermöglichen. Dazu zählen z.B. das Singen und Klatschen von Nonsens-Silben oder Nonsens-Wörtern oder das Füllen von Wortlücken in einem Lied.
- **Interaktionsspiele:** Haben zum Ziel, auf non-verbale Art die Kontaktfähigkeit zu fördern, so dass es sprachbeeinträchtigten Menschen wieder gelingt, auf Kontaktangebote einzugehen oder selbst die Initiative dazu zu ergreifen. Ein einfaches Beispiel ist das „Weitergeben“ von gespielten Tönen durch Blickkontakt oder ein musikalischer Dialog auf Instrumenten.
- **Rhythmuswahrnehmung und Verarbeitung:** Sprache besteht zu einem grossen Teil aus Rhythmus. Die einfache Improvisation z.B. auf Trommeln kann helfen, Rhythmen wahrzunehmen, zu imitieren und wiederzugeben. Dies fördert auch die Konzentration.
- **Lieder singen:** Singen bildet eine natürliche Brücke zwischen Sprache und Musik. Diese Funktion hat hohen Krankheitsverarbeitungswert, weil das Hören und Fühlen der eigenen Stimme eine für die Identität und Selbstwahrnehmung des Klienten bedeutende Rolle spielen kann. Während des Singens in einer Gruppe, kann sich der sprachbehinderte Mensch zudem als weniger gehemmt erfahren als in einer Gruppe von redenden Menschen. Das Singen kann auch über das einfache Mitsummen erfolgen und stellt somit weniger hohe Anforderungen an den Klienten als z.B. das Nachsprechen von Wörtern.
- **Gesangsübungen:** Sind ein klassisches Übungsfeld für Stimmklang, Atem, Phonation und Artikulation, weshalb an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen sondern auf entsprechend umfassendes Material in der Fachliteratur verwiesen wird (vgl. auch Kap. 10).
- **Improvisationen:** Werden meist auf einfach zu spielenden Instrumenten durchgeführt. Da, wo verbale Kommunikation nicht oder nicht mehr möglich ist, bietet musikalisches Spiel quasi stellvertretend die Möglichkeit, sich (non-verbal) auszudrücken. Im musikalischen Kontakt zwischen Patient und Therapeut geht es einerseits um emotionalen Ausdruck, andererseits ist es möglich, auf musikalischer Ebene gemeinsam in Beziehung zu treten und miteinander zu kommunizieren.
- **Tanzen:** Hier verschmelzen Rhythmus, Melodie und Bewegung und bilden eine Einheit.
- **Songwriting:** Verbindet Emotionen und Sprache mit Melodie und Rhythmus und führt zu einem ganz persönlichem Produkt.

Einige der oben beschriebenen Aktivitäten, sind allerdings nur dann möglich, wenn der Patienten zu einer gezielten Bewegungsausserung noch in der Lage ist. Hemiparesen oder

Tetraplegien sowie apraktische und ataktische Störungen lassen sich bei etwa einem bis zwei Drittel aller Patienten mit Hirnverletzungen nachweisen und beschränken so deren Ausdrucksmöglichkeiten (vgl. Jochims, 2005b, S. 399).

Je nach Schweregrad der Erkrankung ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte in der Zielsetzung und Methodik. Zantopp (<http://www.zantopp.de/jennifer/mtbeiaphasie/>) beschreibt innerhalb der aktiven Musiktherapie drei Ansatzpunkte: **1. Reaktivierung**, **2. Reorganisation** und **3. Kompensation**. Zantopp bezieht sich dabei primär auf Aphasie, doch kann man diese drei Konzepte grundsätzlich auch auf andere Krankheitsbilder im sprachtherapeutischen Bereich übertragen.

1. Das Konzept der **Reaktivierung** hat zum Ziel, dass der Zugang zu früheren Sprachfunktionen wieder aktiviert werden soll, z.B. durch das Singen vertrauter Lieder. Durch verschiedene Assoziationsketten wird versucht, wieder Zugang zu dem verschütteten Wissen zu bekommen.
2. Das Konzept der **Reorganisation** geht davon aus, dass Sprachfunktionen neu gelernt werden, sie also z.B. von einem nicht beschädigten Hirnbereich übernommen werden können. Ein speziell dafür entwickeltes Trainingsprogramm ist z.B. die *Melodic Intonation Therapy*.
3. Das Konzept der **Kompensation** wird dann sinnvoll, wenn man weder durch Reaktivierung noch durch Reorganisation genügend Sprachfunktionen wiederherstellen kann, um eine Kommunikation zu gewährleisten. Daher kommen alternative oder komplementäre Verfahren zum Einsatz. Stellvertretend für viele derartige Verfahren sei hier der Ansatz der **musikbasierten Kommunikation** (vgl. Meyer, 2012) erwähnt. In der musikbasierten Kommunikation geht man davon aus, dass eine Kommunikation ganz ohne Worte möglich ist, z.B. durch das gemeinsame Improvisieren auf Instrumenten oder den Einsatz expressiver Stimmvokalisation.

9.1.2 Rezeptive Musiktherapie

Rezeptiv bedeutet, dass der Klient nicht selber Musik macht, sondern diese *hört*. Früher wurde die rezeptive Musiktherapie deshalb auch als *passive Musiktherapie* bezeichnet. Je nach therapeutischem Ziel spielt resp. singt der Therapeut für den Klienten, oder es werden Aufnahmen angehört, die aufgrund unterschiedlicher Kriterien ausgewählt werden. Diese Form der Therapie hat einen sehr niedrigen Schwellenwert, da der Patient nicht selber aktiv sein muss und im Gegensatz zu den meisten anderen Therapien keinerlei Anforderungen an ihn gestellt werden (vgl. <http://www.zantopp.de/jennifer/mtbeiaphasie/>). Musik hören kann eine entspannende Wirkung haben. Das Hören von Musik kann aber auch Emotionen oder Erinnerungen frei setzen. Manche Musikstücke haben eine ganz besondere Bedeutung im Leben eines Menschen, welche beim erneuten Anhören wieder hervorgeholt

wird samt den damit verbundenen Gefühlen und Erinnerungen. Dies kann aber auch sehr konfrontierend sein und sollte gut begleitet werden.

Im Hinblick auf die Musiktherapie scheint es an dieser Stelle sinnvoll, sich einige Aspekte der auditiven Wahrnehmung zu vergegenwärtigen. Musik wird vor allem über das Ohr wahrgenommen. Das Ohr kann nicht willentlich geschlossen werden; es ist gegenüber der Umwelt immer geöffnet. Damit sind wir akustischen Vorgängen ständig ausgeliefert, sind so gleichzeitig aber auch mit unserer Umwelt immer verbunden. Der Hörsinn warnt uns vor Gefahren; Er ist der erste Sinn, der während der Schwangerschaft beim Fötus erwacht (anatomisch ist Hören von der 16. Schwangerschaftswoche an möglich). Das Gehör ist beim Erwachen aus der Narkose als erster Sinn wieder mit der Umwelt verbunden, und im Sterbeprozess bleibt der Hörsinn am längsten erhalten. Akustische Wahrnehmungen sind mitunter also die am längsten in Funktion bleibenden kortikalen Leistungen, da die neuronalen Hörbahnen einerseits weniger empfindlich auf Sauerstoffmangel reagieren als andere und andererseits im Hinblick auf etwaige Schädel-Hirn-Verletzungen in gut geschützter Lage im härtesten Knochen des Schädels (Felsenbein) liegen. Daneben gibt es kaum ein Sinneserlebnis, das emotionaler geprägt ist als die auditive Wahrnehmung. Die hohe emotionale Beteiligung an allem, was der Mensch hört, wird im Allgemeinen durch die zahlreichen Verbindungen der zentralen Hörbahn mit dem limbischen System begründet (ebd. S. 229 ff; siehe Kap. 5.2 u. 6).

Ganz allgemein ist Wahrnehmung als ein hochkomplexer Vorgang zu verstehen, der nicht als passives Geschehen betrachtet wird, sondern als ein aktiv gestalteter, ganzheitlicher Prozess. Auditive Wahrnehmung schliesst Aufmerksamkeit, Gerichtet-Sein, Zuwendung etc. mit ein. Gerade die rezeptive Musiktherapie lebt von diesem aktiv-ganzheitlichen Aspekt, aber auch von der besonderen intentionalen und emotionalen Beteiligung des Menschen in dieser intimen Situation. Musik sollte daher nicht nach einem kausalen Wirkungsprinzip (im Sinne einer „Beschallungsapotheke“) einfach „verabreicht werden“.

Musik wird von jedem Menschen individuell wahrgenommen und verarbeitet, abhängig von der individuellen Disposition des Hörenden, von seiner aktuellen Befindlichkeit und Gemüthsstimmung, dem Kontext, dem persönlichen Erfahrungshintergrund etc. um nur einige Variablen zu nennen (vgl. Gustorff, 2005, S. 228 f).

Die Feststellung, dass die Wahrnehmung und Verarbeitung von Musik - anders als bei der Sprache - auch bei schweren Hirnläsionen noch möglich ist, stellt einen nicht zu unterschätzenden Zugang zu Patienten dar, die auf andere Weise vielleicht nicht mehr zu erreichen sind (Gustorff & Hannich, 2000, S. 56).

9.2 Schöpferische Musiktherapie: Die Die Nordoff/Robbins Musiktherapie

Die Nordoff/Robbins Musiktherapie ist benannt nach ihren Begründern Paul Nordoff (1909 - 1977) und Clive Robbins (1927-2011). Schon früh setzte sich die Bezeichnung *Creative Music Therapy* bzw. im deutschsprachigen Raum **Schöpferische** oder **Kreative Musiktherapie**

durch. Nordoff und Robbins begannen ihre gemeinsame musiktherapeutische Arbeit Ende der 50er Jahre in England. Die ersten Klienten waren mehrfach behinderte und autistische Kinder, die jeweils unter erheblichen Einschränkungen ihrer Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten litten. Aus der praktischen Anwendung heraus entwickelte sich die zentrale Idee des Konzepts, welches die Musik als Kommunikationsmittel und als unmittelbarer Zugang zur Identität des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Schöpferische Musiktherapie gehört zu den aktiven, künstlerisch orientierten Therapieformen und stellt den Menschen mit seinem natürlichen künstlerischen Potential in den Mittelpunkt. Im Idealfall handelt dieser dabei autonom, selbstbestimmt und mit intentionaler Kraft (vgl. Aldridge, 1997, S. 4; Gustorff, 2000, S. 42).

Heute wird die Schöpferische Musiktherapie weltweit in vielen Einrichtungen praktiziert und gelehrt und hat einen Platz u.a. in der Pädiatrie, Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Psychiatrie, Neurologie, Geriatrie, in der Sonder- und Heilpädagogik sowie in der Intensivmedizin (vgl. Aldridge, 1997, S. 4 f).

9.3 Neurologische Musiktherapie (NMT)

Die von Michael Thaut entwickelte *Neurologische Musiktherapie (Neurologic Music Therapy)* basiert auf neurowissenschaftlichen Modellen und Untersuchungen über den Einfluss von Musikwahrnehmung und –Produktion auf das menschliche Gehirn. Die Methode umfasst verschiedenste Anwendungen von Musik in Therapie und Rehabilitation und verfolgt einen ausschliesslich funktionalen Ansatz, wobei die Aktivierung und Förderung neurobiologischer Prozesse durch Musik im Vordergrund stehen (vgl. Jochims, 2005a, S. 11).

Empirisch gesicherte Daten versetzen die *Neurologische Musiktherapie* in den Status einer Evidence-basierten Behandlungsmodalität, welche die Kriterien der therapeutischen „best-practice“ erfüllt (vgl. Thaut, 2007, S. 49).

Thaut listet im Rahmen Neurologischer Musiktherapie eine Reihe von **Methoden und Techniken** auf. Schöbi (2007, S. 38) weist allerdings darauf hin, dass diese *Methoden* (bzw. deren Bezeichnungen) mit wenigen Ausnahmen nur bei Thaut so zu finden sind. Bei der folgenden (unvollständigen) Auflistung finden sich einige der Konzepte durchaus auch bei anderen Autoren wieder, wenn auch in leicht abgeänderter Form oder mit etwas anderer Umschreibung. Das mag daran liegen, dass einige der „Methoden“ evtl. nicht rechtlich geschützt sind oder nie von der Wissenschaft als evidenzbasiert anerkannt worden sind.

9.3.1 Musical Speech Stimulation

In der *musical speech stimulation (MUSTIM)* werden musikalische Elemente wie Lieder, Rhythmen oder musikalische Motive zur Förderung von (nicht-propositionaler) Sprache bei Aphasikern benutzt. Oft bleiben Aphasikern bestimmte Anteile der automatisierten Sprache erhalten. Durch entsprechende Stimulation mit Hilfe eines Liedes oder einer Melodie als musikalische „Stichworte“ (*cues*) sollen assoziierte Bilder, Stimmungen und vor allem Worte in Erinnerung geholt (reaktiviert) werden, die zu einer spontanen Produktion von Wörtern

oder zur Bildung von funktionalen Antworten führen sollen (vgl. Basso, Capitani & Vignolo, 1979, in Schöbi, 2007, S. 38).

Beispielsweise könnte ein Patient beim Spielen des bekannten Hochzeitsmarsches spontan mit „Hochzeit“ antworten. Überdies könnte der Patient vor allem am Ende von Liedstrophen das Vervollständigen von Sätzen oder das Einfüllen von Worten in Lücken üben. Dies fördert die Sprachproduktion, wenn auch zunächst noch automatisiert.

Exkurs:

Musikalische „Stichworte“ (*cues*) für Liedtexte sind tatsächlich wirksame Methoden zur Verbesserung semantischer Erinnerungen, Wortfindungen sowie rezeptive und expressive Sprachfähigkeiten, dies bestätigen auch Kim & Tomaino (2005, S. 218) und beziehen sich dabei auf Ergebnisse einer klinischen Untersuchung (vgl. Kim & Tomaino, 2005). Dieser durch semantische Assoziationen gesteuerte Wortfindungsprozess scheint noch besser zu funktionieren, wenn das Wort in eine *Melodie* eingebunden ist. D.h. hier werden gemeinsam abgespeicherte, teilweise affektive Verbindungen von Wort und Musik ausgenutzt. Zudem konnten Patienten Worte besser erinnern, wenn das Zielwort auf die *betonten* Takteile der Melodie fiel. Besonders geeignet waren dafür Anfangs- oder Schlussston einer Phrase oder der Refrain eines Liedes. Das verweist auf die therapeutische Wirksamkeit, semantische Komponenten von Wörtern und sprachliche Syntax mit musikalischer Syntax (Form) zu koppeln. Das mag mit der schon mehrmals erwähnten Feststellung der für musikalische und linguistische Verarbeitung gemeinsamen Hirnareale zusammenhängen. Wortfindung und -erinnerung waren zusätzlich noch erfolgreicher, wenn der Patient synchron mit dem Rhythmus des Liedes *mitsang* oder *mitklopfte*, als wenn er „nur“ die Melodie hörte. Diese Beobachtung wird unterstützt durch die Feststellung, dass der zeitlich-rhythmischen Komponente eine grössere Bedeutung zukommt als der der melodischen Tonhöhenordnung (vgl. Kim & Tomaino, 2005, S. 218).

Die Frage, wie und ob durch MUSTIM wirklich der Transfer von einer automatisierten Sprache zu einer propositionalen, bewusst angesteuerten Sprache gelingen kann, bleibt allerdings offen (vgl. Schöbi, 2007, S. 38).

9.3.2 Rhythmic Speech Cueing

Rhythmic speech Cueing (RSC) ist eine Technik, die vor allem bei Stottern, Dysarthrie und Sprechapraxie Erfolge vorweisen kann. Sprache wird hier an einen Rhythmus gekoppelt - sei es nun von einem Metronom oder eingebettet in eine Melodie. RSC kann durch eine Vereinfachung des Sprechrhythmus den Zugang zum Sprechen erleichtern.

Es gibt zwei Formen von RSC: das *Metrische*, bei welchem die Silben im Takt rhythmisch gesprochen werden, und das *Musterbetonte*, welches der Betonung des normalen Sprechens gleicht (vgl. Schöbi, 2007, S. 38).

Das metrische RSC wirkt durch den metronomisch-staccatohaften Rhythmus des Sprechens der Silben teils sehr abgehackt, das rhythmische oder verlangsamte Aussprechen ermöglicht

jedoch ein Auseinanderflechten von Wörtern, Silben und Konsonanten und führt zur besseren Artikulation einzelner Wörter (vgl. Hunziker, 2015).

Beim musterbetonten RSC gibt es, anders als bei der silbenbetonten Variante, keinen gleichbleibenden Abstand zwischen den Grundsschlägen der Betonungen. Der Rhythmus wird durch das normale Sprechen bestimmt, aber mit übertriebener Betonung verstärkt. Diese Form von RSC nützt vor allem Patienten mit geringfügigen dysarthrischen Störungen. Ebenso kann auch eine Melodie den Sprechrhythmus bestimmen. Zu beachten ist jedoch, dass eine Übertragung vom Singen ins normale Sprechen nicht immer gelingt (vgl. Schöbi, 2007, S. 39).

9.3.3 Vocal Intonation Therapy

Die *Vocal Intonation Therapy* (VIT) wird bei verschiedenen Stimmstörungen eingesetzt und umfasst alle möglichen Aspekte der Stimme und des Sprechapparates wie Atemregulation, Stimm- und Lautgebung, Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke, Verständlichkeit, Resonanz, Intonation und Prosodie. Dazu gehören auch Entspannungsübungen von Kopf, Nacken und oberem Brustbereich. Die Übungen zielen in erster Linie auf die Verbesserung von stimmlichen Störungen (ebd. S. 40).

9.3.4 Therapeutic Singing

Therapeutic Singing (*Therapeutisches Singen*) dient als Oberbegriff für alle stimm- und sprechtherapeutischen Methoden und umfasst alle beliebigen Formen und Aktivitäten des Singens, sei es nun in Gruppen oder zwischen Therapeut und Patient. Dementsprechend vielfältig sind auch die möglichen Ziele des Therapeutischen Singens. Sie reichen von der sozialen Interaktion und emotionalen Krankheitsverarbeitung über die funktionale Verbesserung des Sprechapparates oder der Atmung, Aussprache, Intonation, Prosodie etc. bis hin zum Zugang zu Wörtern (Wortabruf) und semantischen Erinnerungen (ebd. S. 41; siehe auch Kap.10) Anwendungsbereiche finden sich in allen rehabilitativen Einrichtungen, sowie generell in fast allen Alters- und Pflegeheimen.

9.4 SIPARI

SIPARI® ist eine evidenzbasierte, musiktherapeutische Behandlungsmethode bei Aphasiepatienten in der Langzeitrehabilitation (vgl. Jungblut, 2004).

Bei SIPARI handelt es sich um eine Methode, die von Jungblut und Mitarbeiter aus der Arbeit mit chronisch kranken Aphasikern entwickelt wurde und darauf abzielt, an Hand eines spezifischen, abgestuften Trainings sowohl die sprachlichen als auch die sprechmotorischen Leistungen der Betroffenen zu verbessern. Letzteres betrifft speziell Aphasiker, die zusätzlich auch an einer Sprechapraxie leiden. Die dabei verwendeten Übungen beinhalten sowohl Lautmaterial als auch melodische und rhythmische Bestandteile und berücksichtigen dabei die speziellen Probleme aphasischer Betroffener. Hauptinstrument der Therapie ist die menschliche Stimme. Dabei stehen die Komponenten **S**ingen, **I**ntonation, **P**rosodie, **A**tmung, **R**hythmus und **I**mprovisation im Fokus. Da das Ziel der SIPARI® Therapie darin besteht, Betroffene dabei zu unterstützen, wieder bewusst und willentlich Sprache zu produzieren, wird das Singen vertrauten Liedmaterials ausdrücklich nicht zur Sprachanbahnung ein-

gesetzt. Zusätzlich zur Stimme werden in der Therapie Instrumente eingesetzt, um gezielt kognitive Fähigkeiten (z.B. Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnis) zu trainieren (vgl. Jungblut, 2016).

Die Methode wurde 2010 für die Behandlung von chronisch kranken Aphasiepatienten als evidenzbasiert ausgewiesen.

9.5 Audio-Psycho-Phonologie Therapie

Alfred A. Tomatis (1920-2001), französischer Arzt, entwickelte die *Audio-Psycho-Phonologie-Therapie*, eine Klangtherapie zur Rehabilitation von Hör-, Sprach- und Stimmstörungen. Bekannter ist die die APP unter dem Namen **Tomatis-Therapie** oder **Mozart-Therapie**. Tomatis entwickelte eine bis heute umstrittene eigene Theorie über Hörwahrnehmungen. Die Förderung der Hörwahrnehmungen nimmt denn auch einen besonderen Stellenwert ein. Dazu gehören auch spezielle Kopfhörerübertragungen von Mozart-Musik, gregorianischen Gesängen und Stimmaufnahmen der eigenen Mutter. Die Tomatis-Methode soll ausserdem die Fähigkeit zum Zuhören und Kommunizieren fördern und zahlreiche andere positive Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Gehirns aufweisen (vgl. wikipedia; Böhme, 2010, S. 74).

Berard (1982) und Nyffenegger (1997) haben die Methode von Tomatis weiterentwickelt und sprechen von einer **Klangtherapie**. Die Klangtherapie unterscheidet sich vom Hörtraining nach Tomatis durch die bewusste Beschränkung auf medizinisch-relevante Aspekte und wird üblicherweise der rezeptiven Musiktherapie zugeordnet. Das Verfahren nach Tomatis, einschliesslich Klangtherapie, wird von der Wissenschaft überwiegend kritisch beurteilt (vgl. Böhme, 2010, S. 74).

9.6 Das Konzept Schlaffhorst-Andersen

Dem Konzept Schlaffhorst-Andersen, welches Anfang des 20. Jahrhunderts von Clara Schlaffhorst und Hedwig Andersen gegründet worden ist, liegt ein ganzheitliches Menschenbild zugrunde. Es ist eines der umfassendsten und ältesten Behandlungskonzepte der Atem- und Stimmtherapie im deutschsprachigen Raum. Im praktischen Umgang mit den Funktionen *Atmung, Stimme, Sprechen/Singen, Bewegung und Haltung* geht es um eine ganzheitliche und fokussierte Körper- und Eigenwahrnehmung als Grundlage für alle therapeutischen und pädagogischen Interventionen. Verschiedene medizinische Wissenschaften unterstützen und belegen heute die Erkenntnisse dieser Methode (vgl. Böhme, 2010, S. 105).

Auf ähnlichen Prinzipien wie Schlaffhorst-Andersen beruht auch der **Eutonie-Ansatz** nach **Gerda Alexander** (1908-1994). Der Begriff *Eutonie* (von *Eu* = gut, harmonisch, *Tonus* = Körperspannung) wurde von Gerda Alexander geprägt. „*Die Eutonie setzt mit ihren Übungen am muskulären Tonus an, erfasst aber den Menschen (...) in seiner gesamten Leiblichkeit ebenso wie in seiner geistig-seelischen Spannkraft*“ (Schaefer 1995, zitiert nach Böhme, 2010, S. 105).

Beiden Konzepten liegt ein Menschbild zugrunde, das den Menschen in seiner Einheit von Körper, Geist und Seele wahrnimmt und diese Einheit wiederherstellen möchte. Beide Konzepte nutzen die Effekte von Bewegungsfunktionen und deren Wechselwirkungen zur psychischen Befindlichkeit, ohne sich in die Gruppe der psychotherapeutischen Verfahren einzuordnen (ebd. S. 111).

Spannungsabbau, Wahrnehmungsschulung, Körperbewusstsein sowie Sensibilisierung für Bewegungsabläufe und Sprechfunktionen bei der Atem-, Stimm- und Artikulationsmuskulatur haben und hatten schon immer einen hohen Stellenwert im Bereich der Logopädie und sind dort Grundprinzipien der klassischen Stimm- und Sprechtherapie (vgl. Hunziker, 2015).

10. Melodische Intonationstherapie (MIT)

Das Verfahren wurde 1973 von Albert, Sparks und Helm (Albert, Sparks & Helm, 1973) in den USA eingeführt und wird immer noch als relativ neu und experimentell betrachtet, erlebte aber in den letzten Jahren eine Art Renaissance (vgl. Jäncke, 2008, S. 384).

Die MIT ist eine stark strukturierte, übungszentrierte Mischung aus Musik- und Sprachtherapie, welche sich die teilweise überlappenden neuronalen Netzwerke für Sprechen und Singen für Therapiezwecke zunutze macht. Der Ansatz beruht auf der Tatsache, dass viele Patienten mit *Broca-Aphasie* zwar keine Sätze *sprechen*, dieselben Sätze jedoch in vielen Fällen noch *singen* können (vgl. Koelsch, 2008, S. 206). Da die Broca-Aphasie auf Schäden in der linken Hemisphäre basiert, wird in der Therapie versucht, über das *Singen* von Sätzen, bzw. über die noch intakten, prosodischen und rhythmischen Fähigkeiten der *rechten* Hemisphäre, zunächst die Produktion von Wörtern wiederherzustellen und dann durch Training diese Fertigkeit auf das gesamte Sprechen zu übertragen. Vereinfacht gesagt: Der Patient soll mit Hilfe des Singens wieder sprechen lernen. Untersuchungen belegen, dass sich MIT vor allem für aphasische Patienten gut eignet, welche hauptsächlich unilaterale Schäden im Gehirn erlitten haben und deren Sprachverständnis noch rel. gut ist, derweil Patienten mit bilateralen oder rechts-hemisphärischen Schäden eher schlecht auf MIT reagieren (vgl. Hodges, 2007, S. 41).

In der MIT lernen Patienten zunächst, Wörter und bestimmte Sätze, die im Alltag oft gebraucht werden, zu *singen* statt zu sprechen, wobei das Singen mit der linken Hand durch rhythmisches Klopfen begleitet wird. Dabei werden in der ersten Phase der Therapie Melodie und Rhythmus übertrieben stark betont. Im weiteren Verlauf der Therapie wird das Singen allmählich in einen Sprechgesang überführt und die Patienten lernen, die gesungenen Sätze wieder zu sprechen (vgl. Koelsch, 2008, S. 206; Tesak, 2006, S. 206).

Die therapeutischen Erfolge der MIT werden der Plastizität des Gehirns zugeschrieben, indem rechts-hemisphärische Sprachareale durch strukturelle und funktionelle Veränderungen nach und nach für die normale Sprachproduktion rekrutiert werden. FMRT-Studien bestätigten, dass nach der Therapie durch Singen von Sätzen die Aktivierung der rechts-

homologen Areale deutlich stärker war als vorher (vgl. Schlaug, 2008, in Koelsch, 2008, S. 206). Eine frühere Studie von Pascual Belin und Kollegen (1996) kam allerdings zum Ergebnis, dass gesungene Worte mehr *linksseitige*, anteriore Frontalhirnstrukturen aktivieren, als bisher angenommen. „Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur eine wachsende Anzahl von Studien, gemäss denen Musik und Sprache gemeinsame neuronale Substrate haben. Sie postulieren zugleich die entgegengesetzte Hypothese, wonach die MIT entweder beschädigte Hirnareale reaktiviert oder in der Nähe liegende Areale rekrutiert, und das ohne speziellen Bezug zur rechten Hemisphäre“ kommentiert Jäncke dieses Resultat (Jäncke, 2008, S. 384). In dieselbe Richtung gehen auch die allerneuesten Forschungen des Leipziger Neurowissenschaftlers Benjamin Stahl. Nicht das Singen selbst scheint für die Sprachproduktion und die Therapie bei Patienten mit Aphasien entscheidend zu sein, sondern insbesondere der **Einfluss rhythmischer Taktgeber** (vgl. Stahl 2013; Stahl, 2014).

Stahl schreibt:

Die Grundannahme der Melodischen Intonationstherapie ist ja verlockend einfach. Gesang soll die rechte fronto-temporale Hirnrinde stimulieren, bis diese am Ende Funktionen geschädigter linker Sprachnetzwerke übernimmt.Für eine kompensatorische Verlagerung linker Sprachnetzwerke in die rechte Hirnhälfte, und zwar durch Gesang, spricht aus heutiger Sicht eher wenig. Doch es mehren sich Anzeichen, die in eine völlig andere Richtung deuten. Entscheidend für die Sprachproduktion bei PatientInnen mit nichtflüssigen Aphasien war in diesem Experiment nicht der Gebrauch von Melodie, sondern das Zusammenspiel von Rhythmus und Liedtextart. (Stahl, 2014, S. 3)

Der Schlüssel der Melodischen Intonationstherapie liegt demnach nicht im Zusammenspiel von linker und rechter Hirnhälfte, sondern eher im Zusammenspiel zwischen Grosshirnrinde und subkortikalen Gebieten – etwa den *Basalganglien*. Diese sind unter anderem an der Rhythmusverarbeitung beteiligt und bilden bei der rhythmischen Sprachverarbeitung sozusagen eine Art Schaltstelle im Gehirn. Ein Schlaganfall in der linken Hirnhälfte betrifft meist auch subkortikale Gebiete. Fallen diese infarktbedingt aus, äussert sich das oft in massiven Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung von Rhythmus. Patienten mit nichtflüssigen Aphasien haben häufig erhebliche Schwierigkeiten, die Wortproduktion zu initiieren und anschliessend einen flüssigen Sprechrhythmus zu finden. Fällt der innere Schrittmacher aus, sind die Patienten womöglich abhängiger von äusseren Taktgebern. Rhythmische Taktgeber – etwa ein Metronom – oder rhythmisches Sprechen könnten hier Abhilfe verschaffen und die sprechmotorische Planung der Patienten verbessern (vgl. Stahl, 2014, S. 3; Stahl, 2013).

Von noch grösserer Bedeutung als der Rhythmus ist für die Patienten jedoch offenbar die „*Floskelhaftigkeit und Vertrautheit der Liedtexte*“ (vgl. Stahl, 2013). „Formelhafte“ Sprache umfasst dabei unter anderem eine Vielzahl automatisierter Phrasen und Redewendungen, die für die alltägliche Verständigung wichtig sind und dort auch entsprechend häufig verwendet werden wie etwa „guten Tag“, „alles klar“ oder „auf Wiedersehen“. Anders als in der Spontansprache, werden Phrasen dieser Art nicht von der linken, sondern massgeblich

von Teilen der rechten Hirnhälfte unterstützt. Diese ist bei Patienten mit nicht-flüssigen Aphasien meist intakt. So erklärt sich, warum die betroffenen Patienten einige formelhafte Phrasen häufig erstaunlich gut artikulieren können – sei es gesungen oder rhythmisch gesprochen (vgl. Stahl, 2013). Somit steht die berechtigte Frage im Raum: Belegen Veränderungen in der rechten Hirnhälfte nach einer Intonationstherapie wirklich eine Verlagerung von Sprachfunktionen von links nach rechts? Oder gehen die Veränderungen vielmehr auf ein Zusammenspiel von Rhythmizität und Automatisierung zurück? – Man darf gespannt sein, was die zukünftige Forschung auf diesem Gebiet erbringen wird.

Die übungszentrierte Konzentration auf *formelhafte Sprache* ist hingegen schon heute ein fester Bestandteil einiger wirksamer Verfahren in der Sprachrehabilitation – etwa bei der *Constraint-Induced Aphasia Therapy* (vgl. Difrancesco et al., 2012, in Stahl, 2013).

Hier könnte man einwenden, dass für einen gelingenden Transfer in den Alltag und um die Teilhabe an verschiedenen Aktivitäten des sozialen Lebens von Patienten wirklich zu ermöglichen, ein relativ breites Repertoire an solch automatisierten Phrasen nötig wäre. Das setzt aber entsprechende neuronale Ressourcen voraus. Diese Voraussetzung erfüllen aber je nach Ort, Art und Schweregrad der Hirnläsion nicht alle Patienten. Das Therapieziel schwerst Betroffener beschränkt sich daher oft auf eine überschaubare Zahl an Phrasen. Aber selbst das kann für jemanden, der sein Sprachvermögen komplett verloren hat, schon ungeheuer motivierend und wichtig sein und dessen Lebensqualität wenigstens ein kleines Stück weit verbessern (vgl. Stahl, 2013).

Von der American Academy of Neurology wurde die *Melodic Intonation Therapy* für Broca-Aphasiker formal als „vielversprechend“ qualifiziert. Allerdings wurden bis heute nur wenige Forschungsstudien durchgeführt, die die Langzeit-Effekte dieser Therapie an einer grossen Anzahl von Patienten belegen könnten (vgl. Jäncke, 2008, S. 383). Erschwerend kann vielleicht auch noch hinzukommen, dass bei rund 70 % der Aphasiker auch *Amusien* vorliegen (vgl. Jäncke, 2008, S. 302 u. Kap. 4). Ganz abgesehen davon, dass vielleicht viele Patienten von Natur aus nicht gerne singen, kann dies zusätzlich ein erschwerender Faktor sein, welcher die Anwendung und damit den Erfolg der MIT bei diversen Sprachstörungen relativiert.

11. Musikbasierte Kommunikation

Musik beginnt da, wo das Wort unfähig ist, auszudrücken. Musik wird für das Unaussprechliche geschrieben...
(Claude Debussy)

Das Medium Musik ist so alt wie die Menschheit selbst. Musik und Kommunikation hängen ebenfalls seit frühester Zeit in der einen oder anderen Form zusammen (siehe Kap. 3.1) Insofern ist musikbasierte Kommunikation keine neue Erfindung, schreibt Hansjörg Meyer in seinem Buch *Musikbasierte Kommunikation* (vgl. Meyer, 2012).

Wenn wir nicht auf unsere gewohnte Sprache zurückgreifen können, sind unsere Kommunikationsmittel sehr schnell einmal erschöpft. Wir werden sprachlos.

Menschen mit schweren Behinderungen sind in der Welt der täglichen Kommunikation deshalb oft extrem isoliert und meist auch von sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Gleichzeitig sind diese Menschen auf der sensorischen und psychischen Ebene sehr offen und aufnahmebereit und unendlich angewiesen auf Anregung und Kontaktaufnahme von aussen. Mögen die Fähigkeiten zum Ausdruck noch so eingeschränkt sein - die Fähigkeit zum Fühlen und Erleben ist es in der Regel nicht. - Musik als eigenständige Form wortloser Kommunikation kann diese Isolation durchbrechen (vgl. Meyer, 2012, S. 19).

11.1 Wurzeln und Grundlagen der musikbasierten Kommunikation

„Musikbasierte Kommunikation ist ein Konzept körpernaher Kommunikation auf einer entwicklungspsychologisch frühen, basalen Ebene, das Klänge als Transportmittel für Emotionen versteht. Diese werden von fast allen Menschen von Geburt an verstanden, unabhängig von einer Intelligenzminderung“ (Meyer, 2012, S. 20).

In die Arbeit mit behinderten Menschen hielt musikbasierte Kommunikation in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch die musiktherapeutischen Konzepte von Juliette Alvin, Gertrud Orff und ganz besonders der gemeinsam tätigen Paul Nordoff und Clive Robbins Einzug. Ende der 1950er Jahre entwickelten der US-amerikanische Komponist, Pianist und Musikprofessor Paul Nordoff (1909-1977) und der englische Sonderschullehrer Clive Robbins (1927-2011) die *„Schöpferische Musiktherapie“* (siehe Kap. 9.2). Dieses Verfahren arbeitet ausschliesslich mit musikalischen Mitteln und nutzt die musikalische Erreichbarkeit von Menschen mit Behinderungen. Es entstanden daraus verschiedene Konzepte, die alle eines gemeinsam haben: Sie zeigen, dass Menschen auch bei noch so starken Beeinträchtigungen zu schöpferischen Handlungen und zur Kommunikation fähig sind und durch sie über ihre Begrenzungen hinauswachsen können (ebd. S. 22 f).

Der Musiktherapeut, Heil- und Behindertenpädagoge Hansjörg Meyer entwickelte in seiner Arbeit mit geistig und mehrfach behinderten Kindern und Erwachsenen das auf der Nordoff-Robbins-Therapie basierende, sehr praxisnahe Konzept der *musikbasierten Kommunikation*. Kommunikationsmedium in dieser musiktherapeutischen Methode ist – wie der Name schon sagt - die Musik.

Das Konzept der musikbasierten Kommunikation wird zwar häufig der *Unterstützten Kommunikation* (UK) zugeordnet, ist aber im Grunde eine natürliche Form der primären bzw. basalen Kommunikation (ebd. S. 19).

Meyer versteht seine Methode selbst denn auch lediglich als „Werkzeug“, welche sich zwar ursprünglich in ihren Grundgedanken, Methoden und Techniken aus der Musiktherapie herleitet, jedoch keinen therapeutischen Anspruch als eigenständiges Konzept erhebt (ebd. S. 23).

Die musikbasierte Kommunikation möchte schwer behinderten Menschen helfen, sich aus ihrer Isolation zu befreien, sich auszudrücken, sich mitzuteilen. Musik ist oft die einzige

Zugangsmöglichkeit zu einem vielleicht innerlich völlig zurückgezogenen und emotional blockiertem Patienten. D.h. man muss die Ebene finden, auf der der Patient reagieren kann. Auch im Rahmen eines musikalischen Dialogaufbaus steht an erster Stelle immer die **aufmerksame Hinwendung** zum Patienten. Der Kommunikationspartner sollte dabei so intensiv und aufmerksam wie möglich auf jeden Impuls und jede Äusserung eingehen. Eine wichtige Komponente der musikbasierten Kommunikation ist das Achtgeben auf kleinste Prozesse in der Interaktion. In Mikroprozessen spielt sich das wesentliche der Kommunikation ab. Menschen mit starken motorischen Einschränkungen sind darauf angewiesen, auf die Bewegungen derjenigen Körperteile zurückzugreifen, die sie willkürlich bewegen können, und das sind oft recht unscheinbare und kleinste Regungen. Das bedeutet für den Therapeuten, inne zu halten, auf kleinste Gesten der Veränderung – z.B. das Schliessen der Augenlider, ein veränderter Blick, ein tieferes Ein- und Ausatmen, zu achten. Eine Haltung der Achtsamkeit, des Hinspürens, des genauen Hinhörens. *„Mit dieser Technik des Hinspürens kann man im übertragenen Sinn hören, was unser Gegenüber zu sagen hat und ihm Antwort geben“* (vgl. Meyer, 2012, S. 29 ff).

Kommunikation von lat. *communicare* bedeutet *teilen, gemeinsam machen, mitteilen*. *„Wir alle, ob mit oder ohne Aphasie, suchen den emotionalen Widerhall in Gesprächen; dies ist die wesentliche Quelle der Zufriedenheit ...“* schreibt Steiner (2003, S. 270). Er bezieht sich dabei zwar auf Menschen mit einer Aphasie, er trifft aber mit dieser Kern-Aussage genau das, worum es bei Kommunikation geht.

Menschen mit schwerer Behinderung sind mit ihren verbalen Mitteln oftmals eingeschränkt und können vielleicht nicht sprechen. Sie können ihre Gefühle aber über ihren Körper ausdrücken – durch *Bewegungen*, über die *Stimme* (lautieren, brummen, prusten, schnalzen, stöhnen, schreien) und durch ihre *Atmung*. Diese drei Elemente bilden die Basis für musikbasierte Kommunikation (ebd. S. 21 ff; S. 68).

Bewegungen sind ausser der Sprache die vielfältigste und differenzierteste Art, sich mitzuteilen. Dazu gehört sowohl das Spielen auf einem Instrument als auch die Körpersprache. Hierzu zählt auch der gesamte Bereich der Gesichts- (Mimik) und der Mundmotorik. Dabei spielen selbst kleinste Bewegungen eine Rolle. Bei Menschen, die fast vollständig gelähmt sind, deren Mimik kaum wahrnehmbare Veränderungen aufweist, ist die einzig sichtbare Bewegung oftmals tatsächlich nur ein leichtes Heben und Senken des Brustkorbs. Doch an der Atmung lässt sich erkennen, wie es ihnen geht:

Sie atmen ruhig und entspannt, wenn es ihnen gut geht, sie atmen manchmal flach, wenn sie müde sind, manchmal tief, wenn sie sehr präsent sind, schnell und aufgereggt, wenn sie Schmerzen haben oder emotional angespannt sind. (Meyer, 2012, S. 20).

Hinter körperlichen Äusserungen stecken oft Gefühle, die ausgedrückt, mitgeteilt und beantwortet werden möchten. Alle diese körperlichen und emotionalen Äusserungen enthalten aber auch *musikalische Parameter* wie Tempo, Rhythmus, Dynamik, Tonhöhe, Tonfolgen und im weiteren Sinne auch Harmonien (vgl. Meyer, 2009, S. 20).

In der *Atmung* beispielsweise stecken *Tempo, Rhythmus, Takt, Dynamik, Lautstärke* und *Ausdruck* (z.B. kräftig, flüchtig, flach, hastig usw.). Musikalisch entspricht das ruhige Ein- und Ausatmen bei den meisten Menschen einem Dreier-Takt: einatmen-ausatmen-Pause usw. Manche Menschen atmen schneller ein und aus und lassen bis zum nächsten Mal eine etwas längere Pause - so ergibt sich ein Vierer-Takt; Unruhiges, aufgeregtes Atmen kann wiederum in einem schnellen Zweier-Takt erfolgen usw. In den meisten Fällen ergibt sich daher relativ bald ein fester Rhythmus. Der Therapeut kann nun in diesem Tempo etwas summen oder den Rhythmus auf einer kleinen Trommel oder am Klavier begleiten. Möglicherweise verändert sich die Atmung, wird stärker oder ruhiger, gleichmässiger oder bewegter.

Viele Patienten haben eine leicht stimmhafte Ausatmung, ganz leise vielleicht und nur ein Hauchen, Röcheln, Krächzen, Brummen oder Summen. Dieser Ton wiederum kann zum Finden einer Tonart oder eines Grundtons führen, mit dem sich die Stimmung des Patienten spiegeln lässt usw. (vgl. Gustorff, 1997, S. 29; Meyer, 2009, S. 22). „*Somit ist ein Mensch mit einer schweren geistigen oder mehrfachen Behinderung, ohne es zu wissen, in der Lage, selbst Musik zu machen*“ und über Musik seine Gefühle hörbar, erfahrbar und kommunizierbar zu machen (vgl. Meyer, 2009, S. 20).

Die Kombinationsmöglichkeiten in dieser musikbasierten Kommunikation sind vielfältig, sollten aber in jedem Fall auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Patienten und auf die jeweilige Situation abgestimmt sein, schreibt Meyer (2012, S. 55).

Darüber hinaus muss bedacht werden, dass die Musiktherapie ein Verfahren ist, das seinem Wesen nach *prozess-* und nicht *produkt-* oder *ergebnisorientiert* ist. D.h. sie ist auch nicht standardisierbar. Die unmittelbar Beteiligten (Patient und Therapeut) sind Individuen, was hier bedeutet, dass keine zwei Patienten gleich sind oder gleiche Voraussetzungen mitbringen (vgl. Gustorff, 2000, S. 73).

11.2 Musikalische Dialoge

Musik, das sind Klänge, Töne, Geräusche, Rhythmen, Melodien, Harmonien, Dissonanzen. Diese Elemente können Bausteine einer Kommunikation sein, die sich von der verbalen Verständigung zwar stark unterscheidet, aber nicht minder ausdrucksstark eingesetzt werden kann. Der musikbasierten Kommunikation geht es nicht darum, ein neues System für Gedanken und Bilder zu entwerfen, in erster Linie geht es darum - ohne Worte - den Austausch zwischen zwei (oder mehr Menschen) zu ermöglichen und mittels eines Geräusches, eines Instrumentenklanges, eines gesungenen Tons einen anderen Menschen fühl- und hörbar spüren zu lassen, dass man ihn wahrgenommen hat. Zu signalisieren: *Ich habe dich gehört, ich richte meine Aufmerksamkeit auf dich, ich bin da und ich antworte dir*. Musik wird hier zu einem Medium, mit dessen Hilfe etwas ausgedrückt oder mitgeteilt werden kann, ohne dass dabei ein Wort gesprochen werden muss (vgl. Meyer, 2012, S. 5 f; S. 68).

Das Wechselspiel mit einem anderen Menschen, dieses Hin und Her des Gebens und Nehmens, des Hörens und Antwortens, des Beginnens und Beendens ist die Grundlage jeglicher Kommunikation. Das Gegenüber erlebt Zuwendung und Wertschätzung, die es seinerseits wieder zurückgeben und sich so als wirksam und sinnstiftend erleben kann. Diese

Art der Kommunikation ist sehr basal, in ihr liegt aber Potential, das sich weiterentwickeln kann (ebd. S. 6 f).

Diese Begegnung in dieser ganz besonderen Weise kann der Baustein für eine gelingende Kommunikation sein.

Auch mit Musik kann man ein Gespräch / eine Unterhaltung führen. Eine freie musikalische Improvisation gleicht der Form nach einer solchen Unterhaltung. Auch hier kann man sich vorher auf ein Thema einigen (das kann ein musikalisches Motiv sein, oder etwas, das der Patient „mitbringt“, eine Grundstimmung usw.) Oder vielleicht will man etwas von seinem Gegenüber erfahren, ihn trösten, aufheitern, ablenken, provozieren, mitreißen. Vielleicht will man auch einfach nur miteinander Spass haben! *„Merken wir, dass wir den richtigen ‚Ton‘ getroffen haben, ergibt sich der weitere Gesprächsverlauf meist von ganz allein“* (Meyer, 2012, S. 71).

Bei einem musikalischen Dialog gelten dieselben „Gesprächsregeln“, wie man sie von der normalen Unterhaltung her kennt: Der „Dialog“ kann schnell, lebendig, monoton sein; man stellt offene Fragen oder gibt Antwort; man hört einander zu, lässt einander ausreden, oder vielleicht fällt man sich gegenseitig heftig ins Wort; es gibt Dissonanzen, Reibungen... All das sind Grunderfahrungen der täglichen Kommunikation. Dabei können auch hier Missverständnisse entstehen: Das Kratzen auf dem Fell einer Trommel mag der eine lustig finden, auf den anderen jedoch bedrohlich wirken. Deshalb braucht es auch hier über die Bedeutung von bestimmten Klängen eine ganz besondere Feinabstimmung zwischen den Kommunizierenden (ebd. S. 51). Wie drückt man beispielsweise Freude am besten aus? *„Entscheidend ist, dass wir uns mit unserem Gegenüber über die Bedeutung bestimmter musikalischer Mittel abstimmen. Für den einen bedeutet Freude ein kräftiger Schlag auf die Trommel, für den anderen wildes und begeistertes Rasseln, für einen anderen leises und feines Streichen über die Saiten einer Leier. Wie in einem Gespräch mit Worten muss man sich auch hier zuerst einigen und Klarheit schaffen, welche Klänge passen und was sie bedeuten, damit ein Gespräch gelingen kann“* (Meyer, 2012, S. 72).

Auch hier ist es wie in der gesprochenen Sprache: *„C'est le ton qui fait la musique“*. Bestimmte Geräusche, Intervalle oder Harmonien haben für den einen eine harmlose Bedeutung, während sie bei einem anderen irgendwelche ganz andere Assoziationen auslösen. Auch ein scharfer Schlag auf der Trommel schmerzt im übertragenen Sinn vielleicht genauso, wie ein hart gesprochenes Wort.

In verbalen Gesprächen ist es häufig so, dass zu langes Überlegen den Kommunikationsfluss hemmt. Manchmal ist es gerade ein gewisser „Schlagabtausch“, der ein Gespräch interessant und unterhaltsam macht. Ebenso ist es in der musikalischen Kommunikation: Improvisierte Musik muss spontan kommen und darf nicht das Ergebnis eines langen „Kompositionsprozesses“ sein (vgl. Meyer, 2009, S. 40). Ein wenig Offenheit, Flexibilität und Improvisationsgeschick braucht es dabei allerdings schon.

Dabei lassen sich die „Gesprächstechniken“ der musikbasierten Kommunikation erlernen, ebenso die Improvisier-Techniken auf verschiedenen Instrumenten. Allerdings sollten

hauptsächlich solche Instrumente zum Einsatz kommen, die einfach zu spielen sind und für deren Spiel keinerlei musikalische Vorkenntnisse erforderlich sind; Dabei sollte die Wahl des jeweiligen Instrumentes dem Klienten überlassen werden. Prinzipiell kann jedes Instrument eingesetzt werden, aber auch explizit die körpereigene Atmung, Stimme und Bewegung. „Von entscheidender Bedeutung ist immer, dass die Musik mit den Äußerungen des Gegenübers zu tun hat, und dass mit ihrer Hilfe ein breites Spektrum an Gefühlen ausgedrückt werden kann“ (vgl. Meyer, 2012, S. 77).

11.3 Fazit

Musikbasierte Therapie-Ansätze, wie wir sie eben gesehen haben, können zu einem ganzheitlicherem Verständnis des hirnerkrankten Menschen beitragen. Mit der Orientierung an den individuellen Möglichkeiten und Ressourcen des Kranken, stehen sie in sinnvoller Ergänzung zu gängigen, eher Defizit orientierten medizinischen Denkmodellen und geben den Blick frei auf die Polarität menschlicher Wirklichkeit: Einerseits die Person mit in ihren Grenzen und Defiziten auf der einen Seite und dieselbe Person in ihren Stärken, Möglichkeiten und Entwicklungspotentialen auf der anderen Seite (vgl. Gustorff, 2005, S. 225).

12. Singen als therapeutisches Mittel

„Nachweislich wirkt Singen umfänglicher und nachhaltiger als jedes pharmazeutische Antidepressivum. Denn es hat keine Nebenwirkungen und kurbelt zugleich im Gehirn die Produktion der Glückshormone an.“ (Karl Adamek, n.d.)

In der Tat wird in unzähligen Publikationen von dieser angeblichen „Wunderwaffe“ berichtet. So soll Singen auf hormoneller Ebene die Ausschüttung der Glückshormone Serotonin, Noradrenalin und Beta-Endorphin und die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin bewirken. Gleichzeitig baut Singen die Stresshormone Adrenalin und Kortisol ab und hemmt die Ausschüttung des sog. Aggressionshormons Testosteron (vgl. Bossinger, 2006, in Maurer Joss, 2011, S. 25).

Doch dies ist nur eine Seite der positiven „Heilungskraft“ des Singens, denn Singen bewirkt aus sprachtherapeutischer Sicht noch sehr viel mehr. Es lohnt sich deshalb, diesem Thema ein eigenes Kapitel zu widmen.

12.1 Liedsingen zur Rehabilitation lautlich-akustischer Strukturen

Singen erfordert kontrolliertes **Atmen**, bewusste **Phonation**, eine gute **Stimmkontrolle**, **rhythmische Exaktheit** und angepasstes **Stimmvolumen** sowie allenfalls die genaue **Artikulation** eines Textes. Dies sind alle Komponenten, welche einen Einfluss auf den menschlichen Sprechapparat haben und insofern auch zu einer gelingenden Kommunikation beitragen können (vgl. Baker, 2005a, S. 273.)

Die folgenden Punkte können deshalb in der Logopädie als konkrete *Behandlungsziele* betrachtet werden:

- 1. *Respiration:*** Singen aktiviert und stimuliert auf natürliche Weise die Atmung. Dabei kann sich der Patient in der Atemführung an der musikalischen Struktur eines Liedes orientieren. Die Länge einer musikalischen Phrase entspricht einem Atemzug, ihr Ende markiert die Zäsur des Atemholens. So können die Patienten über die Aktivität des Singens Bewusstsein für die eigene Atmung entwickeln und lernen, Ein- und Ausatmung zu regulieren (vgl. Suzuki-Kupski, 2005, S. 243).
- 2. *Phonation:*** Sprach- und Sprechstörungen sind oft von Stimmproblemen begleitet. Sie hängen häufig mit respiratorischen Problemen zusammen. An Phonationsproblemen kann beim Singen gut gearbeitet werden, denn bei der Singstimme ist der Resonanzraum in Mund- und Gaumenraum grösser als bei der Sprechstimme. Patienten können daher beim Singen ihre Stimme und den Stimmapparat besser wahrnehmen. Im langsamen Tempo ist es darüber hinaus einfacher, eine Verbindung von Wahrnehmung und Selbstregulation herzustellen. Diese Arbeitsweise lässt sich nach eingängigem Training auch aufs Sprechen übertragen (ebd. S. 244).
- 3. *Artikulation:*** Das Problem der Artikulation ist vor allem bei dysarthrischen Patienten ein Schwerpunkt in der Behandlung. Wie bereits in Kap.8.3 dargestellt, kann der Melodierhythmus eines Liedes ein optimales Übungsmaterial für die Arbeit am Sprechfluss sein. Durch die gezielte Auswahl entsprechender Lieder lässt sich gut an Silben- und Wortbildung arbeiten. Man kann auch Übungstexte vertonen und so in die Arbeit integrieren. Nicht nur bei dysarthrischen Patienten, sondern auch bei Patienten mit nichtflüssigen Aphasien können Liedtexte zur Verbesserung der Artikulation eingesetzt werden. Allerdings ist auf die Wahl des Tempos zu achten, da bei vielen Patienten die Verarbeitungszeit auditiver Eindrücke verlangsamt ist. Da beim Singen der Wechsel zwischen den einzelnen Lauten und die Bindung von Ton zu Ton langsamer ist als beim Sprechen, bleibt dem Patienten beim Singen mehr Zeit, um die Artikulation vorzubereiten (ebd. S. 245).
- 4. *Sprechgeschwindigkeit:*** Die zeitliche Strukturierung der Musik (Metrum, Rhythmus) kann eine optimale Hilfe sein, um Kontrolle über die Sprechgeschwindigkeit zu gewinnen. Möglicherweise unterstützt die metrische Struktur des Liedes den Patienten dabei, sich in die verschiedenen Tempi einzufühlen, wodurch Flexibilität und Variabilität des Sprechtempos gefördert werden (vgl. Baker, 2005a, S. 281). Die metrische Struktur eines Liedes ermöglicht ausserdem eine gleichmässige Sprechgeschwindigkeit. Bei zahlreichen Liedern verläuft die Melodieführung parallel zum Sprachrhythmus des Textes, d.h. die Melodieführung ist syllabisch. Durch das melodische Betonungsmuster werden für das Textverständnis wichtige Silben betont und zeitlich geordnet (ebd. S. 245).
- 5. *Prosodie:*** Der Charakter der Stimme spielt bei der menschlichen Kommunikation eine entscheidende Rolle. Die prosodischen und suprasegmentalen Anteile der Sprache tragen nicht nur in hohem Masse dazu bei, dass die Bedeutung einer sprachlichen Äusserung klar

und der Sprecher verstanden wird, die Prosodie fungiert darüber hinaus als Gefühlsvermittlerin der Sprache.

Prosodie meint das Variieren des Tonhöhenverlaufs (Intonation), das Wechseln von Lautstärke und Phonationsdauer sowie die Individualität von Pausenverhalten und Betonungen (Akzentuierung). Alle diese prosodischen Merkmale beinhalten musikalische Parameter. Behandlungsschwerpunkte in der Prosodie liegen einerseits auf Rhythmus und Betonung und andererseits auf Melodie und Intonation. Verbesserungen der Tonhöhenkontrolle haben einen Einfluss auf Satzmelodie, Sprechgeschwindigkeit und Phrasierung (vgl. Baker, 2005a, S. 280; Suzuki-Kupski, 2005, S. 246).

Im Singen verwendet man in der Regel einen grösseren Tonhöhenumfang als beim Sprechen. Der Sprechgesang dazwischen zeichnet sich im Gegensatz dazu durch einen etwas geringeren Tonhöhenumfang aus, wobei aber einzelne Silben im Vergleich zum Sprechen *gedehnt* und *metrisch hervorgehoben* (skandiert) werden. Sobald Sprache im Sprechgesang fließender wird, wirkt sie eingängiger und setzt nebenbei noch einen gefühlsmässigen Prozess in Gang, der beim Sprechen in der Regel nur wenig Platz hat. Der Sprechgesang eignet sich deshalb sehr gut in der Sprachtherapie bei dysarthrischen, phonematischen oder anderen Redefluss-Störungen. Man arbeitet hier zwar mit *Sprache*, welche jedoch in einer Mischung aus halb gesungen, halb gesprochen je nach Belieben übermässig betont, gedehnt oder besonders melodiös gefärbt werden kann (vgl. Maurer-Joss, 2011, S. 43). In der Bühnenmusik findet man etwas Ähnliches beispielsweise in einem *Rezitativ*.

Eine mögliche Erklärung, weshalb sich gerade Lieder in der Sprachtherapie besonders gut eignen, mag daran liegen, dass ein Lied auf sehr vielen Ebenen Strukturen bietet, an denen man sich orientieren kann. Dadurch wird die Koordination verschiedener Bewegungsmuster erleichtert: Die Melodie ist in der Regel einfach und wiederholt sich oft mit Refrain, der allein schon die Sicherheit des Wiedererkennens bietet. Der Text eines Liedes ist oft gereimt, was Menschen mit Wortabrufstörungen wiederum entgegen kommt, da eine phonematisch strukturierte Form dank Klangähnlichkeiten besser abgerufen werden kann (vgl. Muthesius, 2007, S. 70).

„Immer dann, wenn die Stimme als Musikinstrument eingesetzt wird, gehen die natürliche Prosodie der gesprochenen Sprache und die künstlich entwickelte Melodie eines Liedes miteinander eine Verbindung ein“ beschreibt Pathe (2008, S. 48.) In einigen Liedformen – besonders in einfachen Volks- und Kinderliedern – greift die Melodie des Liedes die natürliche Sprechmelodie auf und bewegt sich innerhalb einfacher Intervalle wie z.B. der Rufterz, der Quinte oder der Fünftöner. In manchen Kinderliedern sind die Grenzen zwischen Singen und Sprechen fließend und bilden eine spielerisch lustvolle Mischung aus Lauten, Worten, Rhythmen, Bewegungen usw. Ein einfacher, gerader Takt bietet Halt und eine relativ feste metrische Ordnung, was sich besonders zum mitklatschen, mitwippen usw. eignet (vgl. Maurer-Joss, 2011, S. 64).

Singen hat noch einen anderen erstaunlichen Neben-Effekt: Selbst wenn eine Person aufgrund schwerer Erkrankung oder Hirnverletzung nicht mehr im Stande ist *selber* zu singen, beeinflusst ein intensiver Kontakt mit einer anderen singenden Person die Atmung des Klienten sowie dessen Muskeln im Bereich des Kehlkopfs, und löst damit im anderen einen Effekt aus. Das mag einerseits mit den Schwingungen (Resonanzsystem) zusammenhängen; Eine solche Übertragung in der die Bewegungen und Handlungen von einem Menschen ausgeführt und in einem anderen wiedererkannt und gespiegelt werden, kann andererseits mit der *Theorie der Spiegelneurone* erklärt werden (vgl. Rizzolatti, Fogassi & Gallese, 2006; Stern, 2004, in Ridder, 2011a, S. 45).

Die hier dargestellten Punkte zeigen, dass ein speziell entworfenes Singprogramm - bezogen auf die Sprachproduktion – gleich mehrere Komponenten verbessern kann (vgl. Baker, 2005a, S. 281). Doch geht die Begründung für einen therapeutischen Einbezug des Singens in den Rehabilitationsprozess noch weit darüber hinaus.

12.2 Singen als Erinnerungsträger

Wie bereits in Kap. 5 gesehen sind Demenzerkrankte oder von Aphasie Betroffene vielleicht nicht mehr in der Lage, vollständige Sätze zu bilden oder ihren eigenen Namen zu nennen, sie können aber in den meisten Fällen immer noch (teilweise mehrere Strophen umfassende) Lieder fehlerfrei vokalisieren. Weil das Singen von Liedern meist eine gut erlernte, auf unbewusste kortikale Prozesse zurückgreifende, **automatisierte** Fähigkeit ist, finden häufig auch Patienten mit Alters-Demenz oder einer Globalen Aphasie relativ leicht Zugang zum Singen (vgl. Baker, 2005a, S. 273).

Besonders in der **biographischen Arbeit** (z.B. bei Demenz) erweist sich Musik als wirkungsvoller Erinnerungsträger. Musik brennt sich tief ins emotionale oder prozedurale Gedächtnis ein, weil sie entweder in besonders affektiven Situationen erlebt (beim Walzer der erste Kuss) oder weil sie unendlich oft wiederholt wurde (z.B. das ritualisierte Gute-Nacht-Lied zum Einschlafen). Allein die akustische Wiedergabe eines Liedes oder einfach die Singstimme der Therapeutin kann eine solche Erinnerung wecken und entsprechende Emotionen freisetzen (vgl. Suzuki-Kupski, 2005, S. 242). „*Ein Stimmklang kann einen Menschen umfassen oder tragen, ein Lied kann das Gefühl von Aufgehoben-Sein in einem grösseren Ganzen vermitteln*“ (Maurer-Joss, 2011, S. 74). Der Rückgriff auf tief verwurzelte, positiv besetzte Erfahrungen schenkt Halt, Orientierung und Sicherheit, und erzeugt vielleicht auch ein Gefühl von Geborgenheit. - Und macht es Menschen mit Demenz möglich, sich gleichzeitig alt und jung zu fühlen (vgl. Muthesius, 2007, S. 69).

12.2.1 Stärkung der Identität

Häufig kann die eigene Identität aus verschiedensten Gründen nicht mehr wahrgenommen werden. Dann entstehen Gefühle wie Angst, Verwirrtheit und Unsicherheit. Durch das Singen vertrauter Lieder können nicht nur die damit verbundenen biographischen Erinne-

rungen geweckt werden, sondern es kann auch zu einer Ich-Findung und damit zur **Stärkung der eigenen Identität** der Betroffenen führen (vgl. Adler, 2011, S. 42; Jäncke, 2008b).

Auch im Rahmen der *Realitätsorientierung* (bes. bei Demenzkranken) ist der Einsatz von bestimmten Liedern (z.B. Jahreszeitenlieder, Abendlieder) vorstellbar (vgl. Muthesius, 2007, S. 71). Dieser Weg macht allerdings nur dann Sinn, wenn er der Erfahrung, Wünschen oder Möglichkeiten der jeweiligen Patienten auch tatsächlich entspricht. Denn nicht alle Menschen haben diesen Zugang zu Liedern, da das Singen im heutigen Alltag nicht mehr selbstverständlich ist. Für manche ist das Singen eventuell auch mit Schamgefühl oder mit negativen Erfahrungen (Singen als Bewertungsgegenstand) verbunden. Deswegen besteht die Gefahr, dass manche Patienten dem Singen gegenüber eine ambivalente Haltung haben. Doch diejenigen Menschen, die diesen Zugang zu Liedern haben, pflegen ihn gerne weiter, und sie sind stolz, wenn sie erleben, dass in diesem Bereich ihr Gedächtnis noch so gut funktioniert. Mit diesem bewussten Erfolgserlebnis kann auch eine Grundlage zur Wieder-gewinnung von *Selbstvertrauen* geschaffen werden (vgl. Baker, 2005a, S. 273; Suzuki-Kupski, 2005, S. 243).

12.3 Singen als Ressource

Ressourcenorientiertes Arbeiten in der Therapie kann bei Patienten allgemein eine strategisch motivationsanregende Wirkung haben, was den Erfolg sprachtherapeutischer Arbeit erwiesenermassen stützt. Das gilt auch in Bezug auf die häufig zu beobachtende depressive Symptomatik nach einem Schlaganfall (vgl. Suzuki-Kupski, 2005, S. 242).

Das Singen bedeutet gerade für viele Aphasiker eine Ressource: Global- und Broca-Aphasiker beispielsweise können trotz erheblicher sprachlicher Beeinträchtigung über das Singen - anders als beim Sprechen - ihre eigene Stimme wieder als positiv und *sinnstiftend* erleben. „Die unerwartete Entdeckung einer verloren geglaubten Fähigkeit überrascht viele Patienten. Oft ruft die erste Sing Erfahrung nach der erworbenen Aphasie eine sehr emotionale Reaktion hervor“ (ebd. S. 242).

Damit ist auch der Bereich der Emotionalität, wie er sich über das Singen besonders stark demonstriert, angesprochen. Durch das Singen von Liedern können seelische Befindlichkeiten zum Ausdruck gebracht werden. Somit dient Singen auch hervorragend als Mittel zur *Krankheitsverarbeitung*. Darüber hinaus können Erfahrungen und Erlebtes auch in Gruppen „singend“ miteinander geteilt werden (vgl. Baker, 2005a, S. 282). Suzuki-Kupski (2005) schreibt dazu:

Die Gefühlswelt eines aphasischen Patienten ist unabhängig von seiner sprachlichen Beeinträchtigung lebendig und sucht nach Ausdruck. Im therapeutischen Alltag kann man oft beobachten, dass das Bedürfnis, sich emotional mitzuteilen, besonders stark ist, wenn die Fähigkeit sprachlicher Kommunikation eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden ist. Aphasiker neigen umso mehr dazu, sich zurückzuziehen, wenn dieses Bedürfnis von Therapeuten oder Angehörigen nicht ernst genommen oder verstanden wird. Im Singen von Liedern oder auch bei Gesangs Improvisationen kann dieses Bedürfnis aufgegriffen werden. Das gemeinsame Singen

ist eine sozial integrierende Aktivität, über die der Patient seine Isolation durchbrechen und über seine gesunden Anteile an einer Gemeinschaft teilnehmen kann. (ebd. S. 242)

12.4 Zusammenfassung

Lieder...

- ... geben Struktur und Sicherheit,
- ... fördern und erhalten die Aufmerksamkeit, bewirken Aktivität oder Entspannung,
- ... drücken Gefühle aus und berühren,
- ... besingen, regulieren und bewältigen emotional belastende Zustände,
- ... regen die Selbstwahrnehmung an und stärken das Selbstwertgefühl,
- ... erweitern motorische, sprachliche und kognitive Fertigkeiten
- ... bahnen die Sprache an und fördern das Benennen und Verbalisieren,
- ... fördern beim gemeinsamen Singen das Erleben von Gemeinschaft und Zugehörigkeit und erweitern die Sozialkompetenz,
- ... wecken und integrieren Erinnerungen,
- ... schaffen Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen (vgl. Maurer-Joss, 2011, S.63)

13. Die Stimme und ihre Aspekte

Die Stimme ist das Ur-Instrument des Menschen (vgl. Maurer-Joss, 2011, S. 18).

Am Ursprung des Lebens ist der Schrei das erste stimmliche Ereignis. Schreien, Lallen, Stöhnen, Seufzen, Weinen oder Lachen sind grundlegende, stimmliche Äusserungen, welche alle eine innere Bewegung, ein Bedürfnis, ein Gefühl nach aussen tragen. Dabei vermag ein einziger Seufzer manchmal mehr zu „sagen“ als tausend Worte.

Vom Säugling bis zum Greis erfährt der Mensch sich und seinen Körper über den Ausdruck seiner eigenen Stimme. Die Stimme wirkt mit all ihren Aspekten bewusstseinsbildend und Ich-stärkend: „*Ich töne, also bin ich*“ (vgl. Maurer-Joss, 2011, S. 71 f).

Die Sprechstimme als Trägerin der Wünsche und Gedanken ist die Basis menschlicher Kommunikation und Verständigung. In Form von Worten und Sätzen wird die Stimme so zur Vermittlerin von Bedeutungsinhalten. Die innere „Gestimmtheit“ schwingt dabei in der *Prosodie* als suprasegmentales Element mit und trägt zum persönlichen Timbre einer Stimme und deren Ausdruckskraft bei (ebd. S. 23). Dabei drückt sich durch die Stimme aus, wie es jemandem im Moment gerade geht.

Wortbildungen wie *abstimmen*, *zustimmen*, *mitbestimmen* verdeutlichen im Sinne von *votum* (lat. *vox* = *eine Stimme haben, mitreden und Entscheidungen mitbeeinflussen können*) die Wichtigkeit und Bedeutung der eigenen Stimme. Wortbildungen wie *verstimmen* weisen dagegen auf den emotionalen Aspekt der Stimme hin (vgl. Ackermann, 2006, in Maurer-Joss, 2011, S. 19).

Mit Worten können Aussagen über gewisse Dinge und Gefühle manchmal nicht nur „stimmig“ sondern auch *unstimmig* oder verzerrt wiedergegeben werden, nämlich immer dann, wenn „Ton“ und Inhalt der Botschaft nicht übereinstimmen. Das spürt der Zuhörer sofort (ebd. S. 23).

Interessanterweise zeigen Studien zur Wahrnehmung emotionaler Stimmen (sog. *affektiver Prosodie*), dass das Gehirn emotionale Botschaften der Stimme in anderen Netzwerken verarbeitet als die nicht emotionalen Anteile von Botschaften (z.B. linguistisch-syntaktische Komponenten) (vgl. Barret et al., 1999, in Suzuki-Kupski, 2005, S. 246; Koelsch, 2008, S. 206 f). Die emotionalen Anteile der Stimme während des Sprechens, die sich in Sprachmelodie, -rhythmus und -dynamik widerspiegeln, werden tendenziell eher im phylogenetisch älteren *limbischen System* entschlüsselt, während die rein semantischen Anteile der Sprache oder auch die willkürlich gesteuerte Feinmotorik der Stimme eher in neokortikalen Bereichen verarbeitet werden (vgl. Koelsch, 2008, in Maurer-Joss, 2011, S. 31).

Bei jedem stimmlichen Ausdruck wird der Körper miteinbezogen, in Bewegung und Schwingung versetzt. Der in Schwingung geratene Körper wird zum Resonanzraum. Nicht nur die eigene, auch die Stimme des Gegenübers, beispielsweise die der Therapeutin, wird so wahrgenommen und berührt uns - sei es in Form von bewegter Luft, die in Form von Schallwellen ans Ohr dringen, oder noch indirekter über Emotionen, die in uns ein tiefes inneres „Bewegt-sein“ auslösen (ebd. S. 65).

Resonanz kommt von Latein *re-sonare* (frei übersetzt = *zurück-tönen, widerhallen*). Da Töne Schwingungen sind, kann man auch sagen, Resonanz heisst miteinander „*auf gleicher oder ähnlicher Wellenlänge schwingen*“ (Cramer, 1996, zitiert nach Maurer-Joss, 2011, S. 74). „*Resonanz ist der Prozess der Annäherung von zwei getrennten, schwingenden Systemen; es ist der Übergang vom Nebeneinander zum Miteinander*“ (ebd.)

Deshalb spielt die Stimme auch eine so grosse Rolle in der Beziehungsgestaltung. Schon in der frühen Mutter-Kind-Dyade vermittelte die Mutter dem Säugling via Stimme „*Ich bin da*“. Deshalb rührt die Stimme in uns auch etwas tief Verwurzeltes an.

Stimme erzeugt Verbundenheit und vielleicht auch Geborgenheit. - So wie die die Mutter früher die Laute des Säuglings stimmlich umrahmt hat, hat die Therapeutin viele Möglichkeiten, dem sprachlosen Patienten mittels Stimme singend zu begegnen (vgl. Kap. 9.8 u. 12). Dabei ist eine resonanzbereite Haltung Voraussetzung für Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung (ebd. S. 70 ff).

13.1 Prosodisch-phonologische Aspekte: Die Bedeutung von Intonation in der gesprochenen Sprache

Sprache hat eine eigene, ihr innewohnende Musikalität, die Prosodie (Jourdain, 1998, S.91).

Definition

Intonation = Tonhöhe und Tongebung, erzeugt durch Tonhöhenwechsel der Stimme

Prosodie = musikalische Komponenten, die beim Sprechen zum Einsatz kommen; z.B. Intonation, Klangfarbe, Lautstärke, Betonung, Sprechtempo, Sprechrhythmus, Pausen (Jungblut, 2004, S. 1)

Unter Prosodie wird gemeinhin alles zusammengefasst, was beim Sprechen über das wörtlich Gesagte hinausgeht: Akzent im weitesten Sinn, Intonation (Satzmelodie), Sprechrhythmus und Sprechtempo (inkl. Pausen) und Dynamik (Lautstärkeänderungen). Ähnlich wie bei der Verarbeitung musikalischer Melodien scheint prosodische Information bevorzugt von auditorischen Arealen der rechten Hemisphäre verarbeitet zu werden (vgl. Jäncke, 2008, S. 364)

Mit dem Begriff *Intonation* sind nur die melodischen Aspekte verbaler Kommunikation gemeint. Durch die Intonation können „*Emotionen und innere Einstellung des Sprechenden gegenüber dem Angesprochenen*“ vermittelt werden (vgl. Baker, 2005b, S. 257). Wahrgenommen wird die Intonation als *Sprachmelodie* resp. als Änderung der Stimmlage aufgrund eines Zusammenspiels von Stimmhöhepunkt und Stimmabfall, die zusammengenommen die melodische Kontur bilden.

Die Intonation erfüllt sowohl affektive als auch linguistische Funktionen. Linguistisch trägt sie zu lexikalischen Aspekten und zur Syntax bei - zum Beispiel beim Unterscheiden zwischen Fragen und Aussagen (vgl. Baker, 2005b, S. 257). Bezogen auf die affektive Komponente drückt die Intonation die Gefühle/Haltung des Sprechenden gegenüber seiner Aussage aus, auch wenn dieser Sätze ohne emotionalen Inhalt kommuniziert (vgl. Baker, 2005b, S. 257).

Obwohl jeder Mensch mit seinem eigenen individuellen Intonationsmuster spricht, haben Studien gezeigt, dass für bestimmte Gefühlslagen einige stereotype Muster in allen Kulturen existieren. So zeichnen sich z.B. Glück, Ärger und Angst durch eine eher erhöhte Stimmlage und „dramatisches“ Tongefälle aus, derweil Trauer charakterisiert wird durch ein eher „sanftes“ Tongefälle und eine niedrige Stimmlage (ebd. S. 258).

Interessanterweise verwendet man in der Musik oft dieselben charakteristischen Muster, um z.B. mit Melodien gewisse Emotionen auszudrücken. Beispielsweise wird sowohl bei der sprachlichen Intonation als auch in der Musik eine niedrige Stimmhöhe benutzt, um Traurigkeit und Kummer zu vermitteln. (Man denke dabei als Beispiel an den 3.Satz von Mahlers Sinfonie Nr.1). Liedmelodien und sprachliche Intonationsmustern weisen darüber hinaus weitere strukturelle Ähnlichkeiten auf: Nebst Stimmhöhe (Melodie) sind das auch Tondauer (Rhythmus) und Tonintensität (Dynamik). Ausserdem verwenden sowohl verbale Intonation als auch Liedmelodie ein Aufsteigen und Abfallen der Tonhöhen, um Spannung und Entspannung zu vermitteln sowie (Satz-) Anfang und Ende zu markieren (vgl. Baker, 2005b, S. 258).

Die Intonation trägt nicht nur zur Vermittlung von Gedanken und Gefühlen bei, sondern ist auch wichtig bei der Bildung von Identität. Der Klang der Stimme ist ein persönliches und einzigartiges Markenzeichen und dient zur Bestätigung und Bekräftigung des eigenen Ichs. Diese Klangmuster bilden (ähnlich einem Fingerabdruck) sozusagen einen individuellen

„Stimmabdruck“ einer Person (ebd.).

Nach einer Hirnverletzung oder bei neurogen bedingten degenerativen Erkrankungen des Gehirns (z.B. Parkinson) zeigen Betroffene oft Veränderungen in ihrer Stimme, verbunden mit Einschränkungen in der Stimmgebung, im Stimmklang, in der Sprechstimmlage, in der Stimmstabilität, in der Lautstärke, im Sprechtempo und in der Artikulation (vgl. Hunziker, 2015, S. 4 ff). Diese Beeinträchtigung in der lautlich-akustischen Struktur führen u.a. dazu, dass es der Stimme an Ausdrucksmöglichkeiten fehlt. Unter Umständen sind die Betroffenen nicht in der Lage, die mit der verbalen Äusserung verbundenen Gefühle oder die Intensität der Aussage mittels Intonation auszudrücken. Sie kommunizieren mit einem reduzierten stimmlichen Tonumfang (kleine Variabilität und flaches Tongefälle). Ihre Stimme kann deshalb für den Zuhörer monoton, flach und uninteressant klingen. Auch wenn diese Beeinträchtigung im Vergleich zu anderen kommunikativen Schädigungen vielleicht als relativ unbedeutend erscheint, gefährdet sie doch die Verständigung und die Aufrechterhaltung von Beziehungen zu anderen Menschen. In jeder verbalen Mitteilung „klingen“ (schwingen) normalerweise ganz feine Nuancen von (emotionellen) Zwischentönen mit. *„C'est le ton, qui fait la musique“* sagt der Volksmund und meint damit im übertragenen Sinne all das, was nicht explizit ausgesprochen, aber implizit, also zwischen den Zeilen, „angetönt“ wird. Der referentiell-emotive Anteil einer Botschaft kann in einer Konversation als fast noch wichtiger angesehen werden als der explizite, rein sachliche Informationsgehalt. Denken wir dabei nur schon auf wie viele Arten man „Komm mal her“ sagen kann. Jede Mitteilung kann eine bestimmte Signalwirkung haben und vom Empfänger verschieden aufgenommen resp. interpretiert werden. Wenn der Mensch nicht mehr in der Lage ist, diesen affektiven Anteil seiner Botschaft auszudrücken, geht ein wichtiger Teil der inhaltlichen Bedeutung der Mitteilung verloren. *„Zusätzlich zum potentiellen Zusammenbruch der Kommunikation mit der Umwelt erleben diese Menschen auch Verluste oder Änderungen in ihrer Identität. Sie haben die Stimme, die zu ihnen gehörte, ‚verloren‘“* (Baker, 2005b, S. 259). Mit dem Verlust ihrer Stimme haben sie damit auch einen Teil ihrer Persönlichkeit (lat. per-sona = *„das, was durch-klingt“*) und ihres Selbstverständnisses verloren.

Als die am häufigsten eingesetzte Interventionstechnik, welche in der Sprachtherapie speziell auf die Verbesserungen der Intonation abzielt, wird in der Literatur häufig das Liedsingen in Verbindung mit Sprechübungen erwähnt, welches insgesamt die Kontrolle und Veränderbarkeit der Stimmlage und des Umfangs fördert (vgl. Baker, 2005b, S. 259).

14. Fallbeispiele

Jeder Patient hat seine eigene, ganz individuelle Lebens- bzw. Krankheitsgeschichte. Statt ein Beispiel aus der Fülle an Fallberichten aus der Literatur zu wählen, beschreibe ich hier zwei Beispiele aus eigener Begegnung.

Im Januar 2016 habe ich im Rahmen meiner Bachelor Arbeit zwei musiktherapeutische Sitzungen ganz unterschiedlichster Art besucht und habe dabei ein paar aussergewöhnliche und sehr beeindruckende Menschen kennengelernt. Zwei davon sind die beiden sehr engagierten und in ihrem Umgang mit den Klienten sehr feinfühlig und achtsamen Musiktherapeutinnen, die ich vorher in einem Gespräch und später während ihrer Arbeit näher kennenlernen durfte. Auf der anderen Seite sind es zwei Klienten mit ganz unterschiedlichen Störungsbildern und Biographien, welche ich eine Stunde lang während einer Musiktherapie-Sitzung beobachten und portraitieren durfte. Die Stunden habe ich knapp skizziert, die Daten sind jedoch nicht empirisch ausgewertet und sollen einfach einen ganz kleinen Einblick in musiktherapeutisches Arbeiten mit Menschen mit kommunikativen Einschränkungen erlauben. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass ich von den jeweiligen Klienten keine allzu detaillierten Angaben zu deren Krankheitsgeschichte habe. Dennoch gewann ich einen unmittelbaren Eindruck von aktiver Musiktherapie, welcher sich in allen Punkten mit meinem bisherigen Erkenntnis- und Wissensstand aus der Theorie deckt.

Fall A

Hintergrund und Kontext: Frau, Jg. 1960, mit cerebrovaskulärem Infarkt 5 Tage nach Geburt ihres Sohnes. E. leidet unter einer schlaffen Tetraplegie, schwerem cerebralem Schaden und Aphasie (ohne genaue Angaben). E. kann sich nicht verbal äussern, sitzt im Rollstuhl, ihre rechte Seite ist gelähmt. Die einzige Lautäusserung die E. von sich gibt, ist eine Art Jammerlaut sowie ein hohes Kichern. Ihre Palette an Mimik ist hingegen erstaunlich reichhaltig: E. bewegt ihren Mund, öffnet und schliesst die Augen und spielt intensiv mit der Zunge. Es kommt mir vor, als spräche ihr ganzes Gesicht und drücke aus, wie sie sich fühlt.

Ablauf der Stunde: E. wählt aus einer angebotenen Auswahl an Instrumenten das Keyboard, welches sie auf ihre Knie legen und von dort aus mit der noch funktionierenden linken Hand bedienen kann. Ihre Bewegung ist grobmotorisch stark eingeschränkt und sie kann lediglich mit der ganzen Hand auf die Tastatur drücken. So erzeugt sie einen undefinierbaren Clusterklang, manchmal trifft sie aber auch einen einzelnen Ton. Ich kann nicht beurteilen, ob dieser Ton ein Zufallsgriff oder bewusst gesteuert war. E. zeigt jedoch eine deutliche Reaktion auf ihr „Spiel“ und lacht. Die Therapeutin nimmt diesen Grundton als Ausgangspunkt und beginnt leise summend und in freier Improvisation eine Melodie darum herum aufzubauen. Mit der Zeit werden die Melodie und die Stimme der Therapeutin intensiver; die Melodie erhält klare Konturen, vielleicht sogar ein Motiv, und wiederholt sich. E. reagiert darauf, indem ihr Lachen ebenfalls intensiver wird und an Dynamik zunimmt. Ausserdem nimmt E. Blickkontakt auf mit der Therapeutin. Es scheint, als würden die beiden tatsächlich gemeinsam musizieren und interagieren, denn E.'s Blick folgt nun intensiv der Stimme der Therapeutin. Von Zeit zu Zeit ändert E. an ihrem Keyboard die Harmonie, indem sie einen neuen Ton drückt, nicht wild abrupt, sondern womöglich klar beabsichtigt. Die Therapeutin ihrerseits folgt diesem neuen Ton und passt ihre Melodie der neu entstandenen

Harmonik an. So entsteht eine einfache Form eines Dialogs. Der Kontakt ist hergestellt und gesichert. E. lacht in regelmässig-rhythmischen Abständen und spielt intensiv mit ihrer Zunge, als würde sie damit quasi zur Melodie tanzen. Die Therapeutin übernimmt diesen Stimulus und intoniert daraus ein „Lei lei“. Es scheint, als ob E. nun auch ein „lei“ auszusprechen versucht, zumindest artikuliert sie ein deutliches „L“. E.'s Äusserungen bekommen eine Farbe, einen Ausdruck. Man spürt förmlich die Energie, die jetzt im Raum ist. Aus anfänglicher Anspannung wird Freude, und es entsteht gegenseitig ein richtiger Flow.

Die Therapeutin greift nun zur Harmonika und geht in eine neue Melodie über, diesmal mit Moll-Charakter, und formuliert singend ein paar Worte dazu. E. unterbricht ihr Spiel auf dem Keyboard sowie ihr intensives Zungenspiel und schaut/hört aufmerksam zu. Sie verhält sich ganz still. Schliesslich drückt E. wieder auf eine Taste auf dem Keyboard und schaut der Therapeutin auffordernd in die Augen. Aus dem Keyboard ertönt nun ein relativ popiger Beat. E. übernimmt den Beat und „dirigiert“ mit ihrer linken Hand im Takt mit. Die Therapeutin übernimmt diesen Grundschatz auf der Harmonika. E. schaut sie dabei wieder an und schliesst zwischendurch die Augen, als ob sie ganz versunken wäre in diesem Raum von Harmonie und Rhythmus. Dennoch wirkt sie gleichzeitig ganz wach und aufmerksam und scheint sich wohl zu fühlen.

Nichts ist geplant in diesem Dialog. Die Therapeutin folgt lediglich sehr aufmerksam und feinfühlig der Intention der Klientin, lässt sich ganz auf ihr Gegenüber ein, aber manchmal scheint es auch umgekehrt. Es ist dieses von Hansjörg Meyer so eindrücklich geschilderte Wechselspiel, dieses Führen und Führen lassen, Geben und Nehmen, Beginnen und Beenden. Das ist basale Kommunikation, wie sie „wortloser“ aber dafür umso intensiver nicht sein könnte.

Fall B

Hintergrund und Kontext: Markus, Jg. 1956, erlitt vor vier Jahren eine Hirnblutung links, verbunden mit einer Globalaphasie sowie einer Halbseitenlähmung rechts. Markus konnte unmittelbar nach seinem Insult überhaupt nicht mehr sprechen und bis zum Beginn der Therapie vor vier Jahren und auch kaum „hallo“ sagen. Heute berichtet Markus in eigenen Worten, dass er zwar noch Wortfindungsstörungen habe und auch etwas Mühe mit der Artikulation (phonematische Paraphrasien) bekunde. Manchmal spüre er auch leichte Lücken im Sprachverständnis. Dennoch merkt ein Laie bei oberflächlichem Hinhören nicht mehr viel von der Aphasie. Markus bewegt sich selbständig in seinem Elektromobil und bewältigt die weiten Fahrten in die jeweiligen Therapiestunden ganz allein. Er kann aufstehen und ein paar wenige Schritte gehen. Nebst der einmal wöchentlich stattfindenden Musiktherapie fährt Markus regelmässig ins *Andante* (Institution für Hirnverletzte), in den Aphasie Chor und nimmt ausserdem private Gesangsstunden. Vor seinem Insult machte Markus leidenschaftlich und intensiv Musik und spielte in einer Band Gitarre und Banjo.

Anfangs wollte Markus daher nichts von der Musiktherapie wissen, weil ihn der Verlust seines geliebten Gitarrenspiels zu sehr schmerzte, wie er selber sagt. Dennoch entdeckte er

durch den Aphasie Chor die Freude am Singen und lernte, seine Stimme als sein neues Instrument kennen. Seit zwei Jahren nimmt Markus nun Gesangsstunden. Begonnen hatte er mit einfacher Stimmimprovisation und dem Singen einfacher Volkslieder. Innerhalb etwa eines Jahres hat sich Markus inzwischen die ganze *Winterreise* von Schubert erarbeitet und hat ein konkretes Ziel vor Augen: Zu seinem 60. Geburtstag möchte sich Markus selber beschenken, indem er in einem öffentlichen Konzert Schuberts *Winterreise* präsentiert. Für das Konzert ist alles organisiert.

Eindrücke aus der Stunde: Als ich an dem regnerischen Nachmittag den grossen und hellen Musiktherapieraum betrete, empfängt mich Markus mit einem herzlichen Lachen. Er scheint sich über mein Kommen zu freuen. Er ist es denn auch selber, der mir viel über sein Leben erzählt. Markus spricht zwar sehr langsam - das Sprechen scheint mühsam und anstrengend zu sein, denn er sucht immer wieder nach Worten und Formulierungen - aber er spricht deutlich und mit klarer Stimme. Nun bin ich aber gespannt auf die Schubert-Lieder. Markus hat eine volle, wunderbare, kräftige Stimme, in welcher viel Resonanz mitschwingt, indem er seinen ganzen Stimmapparat gekonnt zum Klingen bringt. Sein Gesicht leuchtet, seine Augen blitzen. Markus singt leidenschaftlich, mit Freude und mit vollem Körpereinsatz, aber ohne Anzeichen von Ermüdung, und gut dosiert in der Dynamik. Melodisch und harmonisch schwierige Passagen (von denen es in den Schubert-Liedern weiss Gott jede Menge gibt!) meistert er erstaunlich intonationssicher. Als Zuhörer versteht man jedes Wort, da Markus insgesamt sehr deutlich artikuliert. Einzig hörbar sind leichte Stolperer bei gewissen Konsonanten-Verbindungen wie z.B. bei der s/sch-Differenzierung. Auch berichtet mir die Musiktherapeutin von leichten rhythmischen Unsicherheiten bei Markus, insbesondere bei Synkopen. Diese rhythmischen Unstimmigkeiten seien aber ganz typisch für Aphasiker, wie sie es oft auch im Aphasie Chor, den sie nebenher leitet, beobachten kann.

Alles in allem gelingt es Markus hervorragend, die Stimmung in Schuberts *Winterreise* rüberzubringen. Er erzählt hierin eine Botschaft an die Zuhörerschaft - *seine* Botschaft, wie er mir nachher sagt, denn das Singen von Schubert-Liedern habe für ihn einen hohen emotionalen Stellenwert, was ihm auch etwas bei der Trauer- und Krankheitsbewältigung hinweg half.

15. Gesamtzusammenfassung

- Musik ist von grosser Unmittelbarkeit und bietet die Möglichkeit, der ganzen Vielfalt menschlichen Daseins zu begegnen. Musik wirkt nachweislich auf den ganzen Menschen, auf Körper, Geist und Seele.

Musik als therapeutisches Medium in der Therapie mit Sprachbehinderten lässt Raum für kommunikative, sprachfunktionale, emotionale oder soziale Aspekte.

- Aus neuroanatomischer, linguistischer und phylogenetischer Sicht sind Musik und Sprache eng miteinander verbunden.

Wissenschaftliche Befunde belegen, dass das menschliche Gehirn Musik und Sprache teilweise mit denselben kognitiven Prozessen und in denselben Strukturen des Gehirns verarbeitet.

- Musik ist aufgrund ihrer Wirkung auf tiefer gelegene kortikale Systeme auch für schwerst hirnnorganisch Erkrankte zugänglich.

- Musik kann auch Menschen mit sehr schweren kommunikativen und körperlichen Einschränkungen einen Zugang zu basaler Kommunikation bieten.

- Musik kann sowohl emotionale als auch semantische Bedeutung übertragen.

Bestimmte musikalische Reize oder Musikstücke können bestehende semantische Netzwerke „vorwärmen“ und dadurch den Abruf von Informationen aus dem angesprochenen Netzwerk beschleunigen.

- Musikstücke und Lieder werden komplex und auf vielen Ebenen verarbeitet und abgespeichert (prozedural, episodisch, semantisch). Vor allem mit Emotionen verknüpfte oder prozedural abgespeicherte Informationen können aufgrund eines geringeren Abbaus subkortikaler Gedächtnisleistungen auch bei bestehender Erkrankung des ZNS länger erinnert und reproduziert werden.

Musik kann somit in der Sprachtherapie bewusst in den Prozess der Gedächtnisbildung und in den Abruf semantischer, lexikalischer, episodischer oder prozeduraler Gedächtnisinhalte integriert werden und kann helfen, verschüttete Erinnerungen und Gedächtnisspuren wieder hervorzuholen.

- Musik und Rhythmizität haben einen positiven Einfluss auf die Kontrolle sprechmotorischer Abläufe. Da Sprache stark an rhythmische Parameter geknüpft ist, helfen innere und äussere Taktgeber bei der Verbesserung des Sprechflusses. Somit kann rhythmisierende Musik oder Sprechgesang unterstützend in der Sprachtherapie bei Redefluss-Störungen eingebaut werden.

- Singen und Stimmarbeit unterstützen nicht nur die an der Sprechhandlung beteiligten Organe, sondern fördern insgesamt sprachstrukturelle Funktionen, kommunikative Fähigkeiten und die soziale Interaktion und tragen somit allgemein zur Krankheitsverarbeitung, zur Ich-Stärkung und zum sinnstiftenden Umgang mit der Stimme bei.

- Aufgrund der Plastizität des Gehirns können noch intakte Hirnareale zur Kompensation oder Restitution ausgefallener Areale beigezogen werden. Der Ausfall einer Hemisphäre zieht jedoch immer auch eine Beeinträchtigung der anderen Seite mit sich. Deshalb ist es nach einer schweren Verletzung des linken Temporallappens auch nicht möglich, dass die rechte Hirnhälfte die Sprachfunktion vollständig kompensiert.

15.1 Beantwortung der Frage

Wie und wo lässt sich Musik als therapeutisches Interventions-Medium in der Sprachtherapie zur Behandlung von Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen im Praxis-Alltag mit Erwachsenen sinnvoll einsetzen?

Zur Beantwortung dieser Frage fasse ich alle Punkte in einer Übersicht noch einmal kurz zusammen:

Musik als therapeutisches Mittel lässt sich einsetzen zum/zur

- Verbesserung sensorischer, motorischer und kognitiver Funktionsdefizite
- Aufbau von sozialer Interaktion und basaler Kommunikation
- Einbezug von ganzheitlichen, multimodalen Aspekten, Kreativität und Expressivität
- emotionale Stabilisierung, Krankheitsverarbeitung und Ich-Stärkung
- Verbesserung von Lebensqualität, sozialer Teilhabe und Aktivität
- Steigerung der Therapiemotivation, Finden von Potentialen und Ressourcen
- Reaktivierung von semantischen, lexikalischen, episodischen oder prozeduralen Inhalten aus dem Gedächtnis
- Stärkung des gesamten Stimmapparates, Förderung von Artikulation, Prosodie und Sprachrhythmus
- Unterstützung von Gedächtnisbildungsprozessen
- Wiederaufbau sprachstruktureller und dialogischer Kompetenzen

Musik trägt somit insgesamt zur Rehabilitation von Sprachprozessen bei.

Aus all diesen Ausführungen schliesse ich, dass Musik und Sprache auf neurophysiologischer, linguistischer und kommunikativer Ebene weit mehr verbindet, als ich bisher angenommen habe. Hieraus bestätigt sich die Hypothese, dass *Sprachtherapie insgesamt von Musik sehr profitieren kann, wenn die entsprechenden sprachlichen Kompetenzen musikalisch vermittelt bzw. erworben werden.*

15.2 Fazit und Konsequenzen für den therapeutischen Einsatz von Musik in der Sprachtherapie

Dass der Einsatz komplementärer Verfahren und musiktherapeutischer Ansätze in der Sprachtherapie sinnvoll und erfolgreich ist, konnte hier wahrscheinlich überzeugend dargelegt werden. Im Hinblick auf ihre vielfältigen Wechselwirkungen erweisen sich aktive und passive musiktherapeutische Ansätze als *effektive* Mittel zur Rehabilitation und Sprachförderung von Menschen mit neurologisch bedingten Stimm-, Sprech-, Sprach- und Redeflussstörungen. Musik als Interventionsmedium bildet somit eine sinn- und effektvolle Brücke und Ergänzung zu herkömmlichen, traditionellen Methoden in der Logopädie.

Ein Anliegen dieser Arbeit ist es auch zu verdeutlichen, dass alle Einzelaspekte sich wie ein Netzwerk gegenseitig beeinflussen. Insbesondere scheinen **Rhythmus**, **Emotion** und **Automatisation** (abhängig von der Anzahl Wiederholungen) wichtige Faktoren zu sein bei der Speicherung und beim Abruf von sprachlichen Komponenten. Darauf werde ich in meiner zukünftigen logopädischen Arbeit verstärkt achtgeben.

16. Diskussion

Ich habe in der Literatur übereinstimmend nur positive Befunde über die Wirksamkeit von Musik auf allen menschlichen Ebenen gefunden. Einige wenige Kritik fand ich im Zusammenhang mit dem unreflektierten Umgang von „Musikbeschallung“ bei komatösen Patienten. Musik dürfe niemandem aufgedrängt oder gar im wahrsten Sinne „übergestülpt“ (Kopfhörer) werden (vgl. Gustorff, 2005). Musik könne nämlich auch zu ungewollt negativen Reaktionen führen bzw. negative Erlebnisse hochkommen lassen (manchmal verbindet einem mit einem bestimmten Musikstück oder Lied auch eine unangenehme Erfahrung.) Deshalb sei bei der Wahl der Musikstücke grosse Vorsicht und Sensibilität geboten.

Ebenfalls kritisch soll man sein bei der Behauptung, dass Musik Sprachstörungen *heilt*. Musik kann im besten Fall *unterstützen, lindern, fördern, sinnvoll ergänzen, kompensieren* - aber nicht völlig wiederherstellen. Das ist hoffentlich im Zuge dieser Arbeit auch deutlich geworden.

Gerade weil jeder Patient ein einzigartiges Individuum ist, mit eigenem Musikgeschmack und individueller Lebensgeschichte, sprechen vielleicht nicht alle Menschen gleich auf Musik an. Vielleicht ist bei einigen das Spielen von Instrumenten oder Singen von Liedern mit einer gewissen ambivalenten Haltung verbunden, weil es zu sehr an „Kindergarten oder Schule“ erinnert. Darum ist in der Therapie mit Erwachsenen sicherlich Vorsicht und genügend Sensibilität geboten beim Einsatz insbesondere von Kinderliedern oder Instrumenten jedwelcher Art. Hierzu sollten immer zuerst das Einverständnis und die Übereinstimmung mit dem Klienten gesucht werden. Musik kann aber auch schmerzhaft Erinnerungen wecken an Tage, an denen man noch von ganzem Herzen und ohne Einschränkung überall mittun konnte und als alles noch möglich und so einfach war (siehe Fallbeispiel!). Wie sehr muss es schmerzen, wenn man vor dem Schlaganfall ein hervorragender Geiger war und nun keinen Bogenstrich mehr bewältigen kann. Auch die beiden Musiktherapeutinnen haben erwähnt, dass es manchen Klienten anfangs doch recht schwer falle, eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden. Auch Scham und Gefühle des Verlustes und der Trauer können eine Barriere sein. Da gilt es seitens der Therapeutin vor allem, Vertrauen aufzubauen; Vertrauen des Patienten in sich selber und seine eigenen, schlummernden Ressourcen. In dieser Hinsicht sollte die Diskussion noch weitergeführt werden, es würde aber zu weit führen, es im Rahmen dieser Arbeit noch ausführlicher zu besprechen.

Zu bedenken gilt es auch, dass in der heutigen Zeit nicht mehr so viel gesungen wird wie vielleicht vor 40 oder 50 Jahren es noch der Fall war. Die Auswirkungen davon wird man vielleicht in 20 Jahren sehen.

17. Kritische Reflexion/ Ausblick

Es ist wohl kaum je möglich, die ganze Dimension von Sprache zu erfassen; noch unmöglicher scheint mir dies bei Musik der Fall zu sein. Jeder Mensch begegnet der Musik auf seine eigene Weise. Musik ist universal und individuell zugleich.

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, die Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache aus neurophysiologischer Sicht näher unter die Lupe zu nehmen. Zur eigenen Kritik muss ich einräumen, dass ich dabei dem neuesten Forschungsstand nicht ganz gerecht geworden bin. Das liegt einerseits daran, dass die moderne Forschung gerade in der Neurowissenschaft sehr rasant voranschreitet. Ausserdem habe ich mich in meiner Arbeit auf ein Themenfeld gewagt, das in den Medien und auf allen Kanälen sehr breit diskutiert wird. Daher war die Fülle an Publikationen, die es zu diesem Thema gibt, auch sehr unübersichtlich. Die hier vorliegende Arbeit konnte somit lediglich einen weiteren kleinen Beitrag zu einem bereits breit abgedeckten Themenfeld liefern.

Mein Anliegen war es, mehr darüber zu erfahren, wie und wo sich Musik als therapeutisches Interventions-Medium in der Sprachtherapie sinnvoll einsetzen lässt. Diese Frage konnte ich anhand meines bisherigen Wissensstandes beantworten (siehe oben).

In meiner Arbeit bin ich bewusst nicht von einem bestimmten Störungsbild ausgegangen, sondern habe stets die Musik und deren spezifische Wirkung in den Mittelpunkt gestellt. So konnte ich besser die ganze Bandbreite von Musik in ihrer Vielfalt beleuchten. Mitunter habe ich aber die verschiedenen Störungsbilder doch arg durcheinander gemixt (von koma-tösen Patienten mit völligem Sprachunvermögen über Menschen mit schwerster kognitiver Beeinträchtigung bis hin zu Patienten mit einer leichten Restaphasie). Eine etwas differenziertere Sichtweise oder Eingrenzung hätte der Arbeit sicherlich gut getan. Es liesse sich daher im Sinn einer Vertiefung nun auf die jeweils einzelnen Störungsbilder spezifisch eingehen (z.B. *„Die Anwendung musiktherapeutischer Ansätze bei Broca-Aphasie“* oder *„Der spezifische Einfluss von Rhythmus auf Redefluss-Störungen“*).

Spannend wäre es auch gewesen, einen direkt betroffenen Patienten eingehender zu porträtieren und über längere Zeit zu begleiten (ich denke da vor allem an Markus oder an E. in meinen beiden Fallbeispielen). Oder die Betroffenen selbst zu befragen (sofern dies möglich ist) welchen „Anklang“ (im wahrsten Sinne des Wortes) Musik bei ihnen in der Sprachtherapie auslöst.

Auch vermisse ich in meiner Arbeit die Stimme der Logopädinnen, welche mit Musik als therapeutischem Mittel arbeiten. Gerne hätte ich untersucht, welche Erfahrungen sie damit in ihrem Praxis-Alltag machen. Mir bleibt, dass ich selber nun viele neue Ansätze und

Erkenntnisse für meine zukünftige logopädische Arbeit gewonnen habe und bald eigene Erfahrungen sammeln werde.

Literaturverzeichnis

Adamek, K. (n.d.). *Singen als Aktivierung der Selbstheilungskräfte am Beispiel der Methode des Meridiansingens*. Internet: Zugriff am 8.01. 2016 unter <http://musik-und-gesundsein.net/21-stimme-und-singen-in-der-musiktherapie/130-schwerpunktthema>

Adler, F. (2011). Neuropsychologische Aspekte im Erinnern vertrauter Lieder bei Menschen mit Alzheimer-Demenz. In Wosch, T. (Hrsg.), *Musik und Alter in Therapie und Pflege. Grundlagen, Institutionen und Praxis der Musiktherapie im Alter und bei Demenz* (S. 32-42). Stuttgart: Kohlhammer.

Aldridge, D. (Hrsg.). (1997). *Kairos 1. Beiträge zur Musiktherapie in der Medizin*. Bern: Hans Huber.

Baker, F. (2005a). Neuaufbauten von Fertigkeiten zur Verbalisation. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 273-284). Bad Honnef: Hippocampus.

Baker, F. (2005b). Verbesserung affektiver Intonation. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 257-272). Bad Honnef: Hippocampus.

Böhme, G. (2010). *Komplementäre Verfahren bei Kommunikationsstörungen. Für Logopäden, Sprachtherapeuten und Ärzte*. Stuttgart: Georg Thieme.

Dill-Schmölders, C. (2005). Rhythmus als spezifischer Wirkfaktor in der Behandlung von Parkinson-Patienten. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 162-180). Bad Honnef: Hippocampus.

Frommelt, P., Grötzbach, H. (Hrsg.). (1999). *Neuro Rehabilitation. Grundlagen, Praxis, Dokumentation*. Berlin: Blackwell Wissenschafts-Verlag.

Gustorff, D. (1997). Lieder ohne Worte. Musiktherapie mit komatösen Patienten auf der Intensivstation. In Aldridge, D. (Hrsg.), *Kairos 1. Beiträge zur Musiktherapie in der Medizin* (S. 28-30). Bern: Hans Huber.

Gustorff, D. (2005). Auf der Intensivstation. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 225-237). Bad Honnef: Hippocampus.

Gustorff, D., Hannich, H.-J. (2000). *Jenseits des Wortes. Musiktherapie mit komatösen Patienten auf der Intensivstation*. Bern: Verlag Hans Huber.

Herden, B. (2012). Psychologie: Die Macht der Musik. *ZEIT ONLINE Wissen, (01)*. Internet: Zugriff am 04.5.2015 unter <http://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/01/Psychologie-Musik>.

Hodges, D. A. (2007). Musik, Gehirn und Heilkunde. In Spintge, R. (Hrsg.), *Musik im Gesundheitswesen. Bedeutung und Möglichkeiten musikmedizinischer und musiktherapeutischer Ansätze. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, 47* (S. 36-48). Schwäbisch Gmünd: Asgard.

Hunziker, E. (2015). *Dysarthrie/Dysarthrophonie*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Jäncke, L. (2008). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (2. Nachdruck, 2012). Bern: Verlag Hans Huber.
- Jäncke, L. (2008b). Music, memory and emotion. *Journal of Biology* 7 (21). Internet: Zugriff am 12.12. 2015 unter <http://jbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/jbiol82>
- Jentschke, S., Koelsch, S. (2010). Sprach- und Musikverarbeitung bei Kindern: Einflüsse musikalischen Trainings. In Blell & Kupetz (Hrsg.), *Der Einsatz von Musik und die Entwicklung von "audio literacy" im Fremdsprachenunterricht*. Lang. Internet: unter http://www.stefan-koelsch.de/papers_html_german.html, Zugriff am 20.04.2015.
- Jochims, S. (2005a). Einführung in ein sehr komplexes Thema. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 3-16). Bad Honnef: Hippocampus.
- Jochims, S. (2005b). Handlungsdialog im affektiven Raum. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 392-411). Bad Honnef: Hippocampus-Verlag.
- Jochims, S. (2005c). Risiken und Chancen der Musikbeschallung: Überlegungen und Anregungen aus der Praxis. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 198-210). Bad Honnef: Hippocampus-Verlag.
- Jochims, S. (2007). Musiktherapie in der Neurorehabilitation. *Forum Logopädie*, 01/21, 34-40.
- Jourdain, R. (1998). *Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt* (1. Nachdruck 2011). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Jungblut, M. (2004). *Aphasie und Schlaganfall*. Internet: Zugriff am 24. 01. 2016 unter <http://www.sipari.de/aphasieundschlaganfall.pdf>
- Jungblut, M. (n.d). *SIPARI. Musikunterstütztes Training für Patienten mit zentralen Sprach- und Sprechstörungen*. Internet: Zugriff am 24.01. 2016 unter www.sipari.de
- Karnath, H.-O., Goldenberg, G., Ziegler, W. (Hrsg.). (2014). *Klinische Neuropsychologie - Kognitive Neurologie*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Kim, M., Tomaino, C., M. (2005). Im Fokus: kognitive Funktionen bei Demenz. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 211-221). Bad Honnef: Hippocampus.
- Kiewitt, K. (2011). Die Bedeutung populärer Musik in der Musiktherapie bei Demenz – eine empirische Untersuchung. In Wosch, T. (Hrsg.), *Musik und Alter in Therapie und Pflege. Grundlagen, Institutionen und Praxis der Musiktherapie im Alter und bei Demenz* (S. 76-86). Stuttgart: Kohlhammer.
- Koelsch, S. (2005a). Ein neurokognitives Modell der Musikperzeption. *Musiktherapeutische Umschau* 26 (4), 365-381. Internet unter http://www.stefan-koelsch.de/papers_html_german.html, Zugriff am 20.04.2015.

- Koelsch, S. (2005b). Neurokognition der Musik. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 93-114). Bad Honnef: Hippocampus.
- Koelsch, S. (2008). Die emotionale Stimme. *Musiktherapeutische Umschau*, 29 (3), 201–208. Internet unter http://www.stefan-koelsch.de/papers_html_german.html, Zugriff am 20.04.2015.
- Koelsch, S., Fritz, T. (2007). Musik verstehen - Eine neurowissenschaftliche Perspektive. In Becker und Vogel (Hrsg.), *Musikalischer Sinn*. (S. 118-145). Suhrkamp. Internet unter http://www.stefan-koelsch.de/papers_html_german.html, Zugriff am 20.04.2015.
- Koelsch, S., Schröger, E. (2007). Neurowissenschaftliche Grundlagen der Musikverarbeitung. In Bruhn, Kopiez, Lehmann (Hrsg.), *Musikpsychologie* (2. Auflage, 2009). Rowohlt. Internet unter http://www.stefan-koelsch.de/papers_html_german.html, Zugriff am 20.04.2015.
- Lutz Hochreutener, S. (2009): *Spiel-Musik-Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Magee, W. L. (2005a). Sprachrehabilitation durch Singtechniken. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 285-294). Bad Honnef: Hippocampus.
- Magee, W. L. (2005b). Vokalimprovisation zur Förderung non-verbaler Interaktion. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 252-256). Bad Honnef: Hippocampus.
- Maurer-Joss, S. (2011). *Dem Leben eine Stimme geben: Zur Bedeutung der Stimme in der Musiktherapie mit behinderten und krebserkrankten Kindern*. Wiesbaden: Zeitpunktmusik Reichert.
- Meyer, H. (2009). *Gefühle sind nicht behindert. Musiktherapie und musikbasierte Kommunikation mit schwer mehrfach behinderten Menschen*. Freiburg i.B.: Lambertus.
- Meyer, H. (2012). *Musikbasierte Kommunikation für Menschen mit schwerer Behinderung. Das Konzept*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Muthesius, D., Sonntag, J.-P. (2007). Auf der Suche nach Sinnstrukturen: Musiktherapie für Menschen mit Altersdemenz. In Spintge, R. (Hrsg.), *Musik im Gesundheitswesen. Bedeutung und Möglichkeiten musikmedizinischer und musiktherapeutischer Ansätze. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse*, 47. (S. 68-76). Schwäbisch Gmünd: Asgard.
- Pathe, R. (2008). Zusammenhänge musikalischen und sprachlichen Lernens – eine Untersuchung. In Merkt, I. (Hrsg.), *InTakt. Dortmunder Schriftenreihe. Musik und Menschen mit Behinderung, Bd. 3*. Regensburg: Conbrio.
- Ridder, H. M. (2011a). Einzelmusiktherapie bei Demenz: Cueing, Regulierung und Validation. In Wosch, T. (Hrsg.), *Musik und Alter in Therapie und Pflege. Grundlagen, Institutionen und Praxis der Musiktherapie im Alter und bei Demenz* (S. 178-188). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ridder, H. M. (2011b). Singen in der Musiktherapie mit Menschen mit Demenz - Neuropsychologische, psychophysiologische und psychodynamische Grundlagen und Perspektiven. In

Wosch, T. (Hrsg.), *Musik und Alter in Therapie und Pflege. Grundlagen, Institutionen und Praxis der Musiktherapie im Alter und bei Demenz* (S. 44-64). Stuttgart: Kohlhammer.

Schöbi, A. (2007). *Musiktherapie bei Aphasie. Suchendes Erforschen neuer Möglichkeiten*. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit. Universität Zürich.

Schütz, S. (2013). *Kommunikationsorientierte Therapie bei Aphasie*. München: Reinhardt.

Seel, N.M., Hanke, U. (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim und Basel: Beltz.

Spintge, R. (2007). Ausgewählte Aspekte und Grundlagen musikmedizinischer Anwendungen. In Spintge, R. (Hrsg.), *Musik im Gesundheitswesen. Bedeutung und Möglichkeiten musikmedizinischer und musiktherapeutischer Ansätze. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, 47* (S. 8-26). Schwäbisch Gmünd: Asgard.

Stahl, B. (2013). Singen als Sprachtherapie? Rhythmus und Liedtext geben den Ton an. *Forschungsbericht 2013 . Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften*. Internet: Zugriff am 12.02. 2016 unter https://www.mpg.de/6750614/MPI_CBS_JB_2013?c=7291695&force_lang=de

Stahl, B. (2014). Gesang in der Sprachtherapie. Theorie und Praxis. *logoTHEMA 2/2014*. Internet: Zugriff am 29.1. 2016 unter http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:1563774:7/component/escidoc:2175823/Stahl_Nachdruck_Sprachheilarbeit_2014.pdf

Steiner, J. (2003). Therapie der Aphasien. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Bd. 4, Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 257-277). Stuttgart: Kohlhammer.

Suzuki-Kupski, S. (2005). Aphasie: Musikalische Kommunikation und ihre Bedeutung für den Behandlungsverlauf. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 238-251). Bad Honnef: Hippocampus.

Tesak, J. (2007). *Grundlagen der Aphasietherapie*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Thaut, M. H. (2007). Wie lassen sich die Wirkungen von Musik auf das Nervensystem therapeutisch nutzen? In Spintge, R. (Hrsg.), *Musik im Gesundheitswesen. Bedeutung und Möglichkeiten musikmedizinischer und musiktherapeutischer Ansätze. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, 47* (S. 49-55). Schwäbisch Gmünd: Asgard.

Wheeler, B. L. (2005). Untersuchungen zur Wirkung von Musiktherapie auf soziale Interaktionen bei Patienten mit Schlaganfall oder Schädel-Hirntrauma. In Jochims, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in der Neurorehabilitation. Internationale Konzepte, Forschung und Praxis* (S. 295-303). Bad Honnef: Hippocampus.

Wosch, T. (2011). Aktueller Stand der Musiktherapie bei Alter und Demenz. In Wosch, T. (Hrsg.), *Musik und Alter in Therapie und Pflege. Grundlagen, Institutionen und Praxis der Musiktherapie im Alter und bei Demenz* (S. 13-29). Stuttgart: Kohlhammer.

Zantopp, J. (n.d.). *Musiktherapie bei Aphasikern*. Internet: Zugriff am 29.1. 2016 unter <http://www.zantopp.de/jennifer/mtbeiaphasie/>

Abbildungsverzeichnis

- Seite 11 Abb. 1 Unterteilung des Großhirns
Internet unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Broca-Areal>
Zugriff am 15.01. 2016 (mit Genehmigung)
- Seite 11 Abb. 2 Die beiden Sprachzentren der linken Hemisphäre
Internet unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn>
Zugriff am 15.01. 2016 (mit Genehmigung)
- Seite 12 Abb. 3 Linke und rechte Hirnhemisphäre
Internet unter:
http://www.hbechter.at/Mentaltraining/das_3teilige_hirn.htm
Zugriff am 16.01. 2016
- Seite 14 Abb. 4 Schematische Darstellung der an der Wahrnehmung von Musik beteiligten Prozesse
In Jäncke, L. (2008), *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (2. Nachdruck, 2012). Bern: Verlag Hans Huber. S. 157
- Seite 32 Abb. 5 Darstellung des Leitmotivs im „Pink Panther“
Auszüge aus Henry Mancinis "The Pink Panther", © 1963 (erneuert 1991) bei Northridge Music Co. and EMI U Catalog Inc.
In Jourdain, R. (1998), *Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt* (1. Nachdruck 2011). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. S. 357

Dank

An dieser Stelle möchte den beiden Musiktherapeutinnen **Katrin Tschanz** und **Doris Mäder-Güntner** herzlich danken, welche mir einen Einblick in ihre Praxis und ihr musiktherapeutisches Schaffen mit sprachbehinderten Menschen gewährt und mir dadurch einen praktischen Zugang und unmittelbaren Eindruck zur Musiktherapie vermittelt haben.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meiner Betreuerin Frau Dr. Brigitta Boveland für ihre Unterstützung und wissenschaftliche Begleitung an der HfH und ihre Ermutigung im Entstehens-Prozess dieser Arbeit.

Schliesslich sei auch den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern der Stiftung Tannacker in Moosseedorf BE gedankt, für ihre Offenheit und ihr freundlicher Empfang.

Ein ganz besonderer Dank gilt Markus H. für dessen Mitarbeit im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel eines Direktbetroffenen. Ihm wünsche ich auf diesem Wege alles Gute für seine Zukunft und viel Erfolg bei seinem Konzert.